

OILA FAROVONLIGI DARAJASINI OSHIRISHDA ONA-BOLA SALOMATLIGI ROLI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6462001>

Karimova Raziya Sapayevna

*Abu Ali ibn Sino nomidagi jamoat salomatligi texnikumi
“Umumkasbiy fanlar” kafedrasi mudiri*

Egamberdiyeva Nazakat Otabayevna

*Abu Ali ibn Sino nomidagi jamoat salomatligi texnikumi
“Umumkasbiy fanlar” kafedrasi o‘qituvchisi*

Annotatsiya: *Ushbu maqolada mamlakatimizda sog‘lom avlodni shakllantirish, ona va bola salomatligini muhofaza qilish, ona-bola salomatligini asrab-avaylash hamda oila mustahkamligini ta‘minlash to‘g‘risida bayon qilingan.*

Аннотация: *В данной статье рассказывается о формировании здорового поколения в нашей стране, охране здоровья матери и ребенка, охране здоровья матери и ребенка и укреплении семьи.*

Annotation: *This article describes the formation of a healthy generation in our country, the protection of maternal and child health, the protection of maternal and child health and the strengthening of the family.*

Kalit so‘zlar: *oila, mahalla, jamiyat, salomatlik, tibbiy ko‘rik, tarbiya, muxit, muxofaza.*

Ключевые слова: *семья, общество, общество, здоровье, диспансеризация, воспитание, окружающая среда, защита.*

Key words: *family, community, society, health, medical examination, upbringing, environment, protection.*

Ayol borki, olam munavvar. U mehribon uy bekasi, xonadon charog‘boni bo‘lishi bilan bir qatorda kelajagimiz bo‘lmish yosh avlodni dunyoga keltiruvchi ona hamdir. Uning salomatligi jamiyatda sog‘lom muhitning yaratilishida asosiy omildir. Shu bois oila va jamiyatda reproduktiv salomatlikni mustahkamlash, jismonan va ma‘nan barkamol avlodni tarbiyalash muhim ahamiyat kasb etadi. Mamlakatimizda onalar va bolalar salomatligini muhofaza qilish, zamonaviy tibbiy xizmat ko‘rsatishga alohida e‘tibor qaratilmoqda. Bu borada davlatimiz tomonidan qator me‘yoriy hujjatlar qabul qilinib, ular hayotga tatbiq etilayapti.

Ma‘lumki, jamiyatning muhim bo‘g‘ini bo‘lgan oilalar qanchalik tinch va totuv, sog‘lom bo‘lsa, shundagina davlat tinch va barqaror ravnaq topishi mumkin. Shu jihatdan, oila qo‘rg‘onining mustahkamligi va unda ma‘naviy jihatlarning shakllanishi hamda amalga oshirilishi muhim ahamiyatga ega. “Oila” deb atalmish muqaddas makonda farzandlar kamolga yetadi, ulg‘ayadi.

Qadim davrlardan xalqimizda o‘zining shaxsiy farovonligidan ham ko‘ra oilasi shaning baland tutilishi, qarindosh-urug‘lar, qo‘ni-qo‘shnilarga g‘amxo‘rlik qilishning eng birinchi o‘ringa qo‘yilishi—oliy darajadagi milliy qadriyat hisoblangan. Bu borada esa

jamiyat hamda davlat intizomining sarchashmasi bo'lgan oila intizomiga alohida e'tibor qaratilgan.

Oilasida intizom tuyg'usi shakllantirilgan kishilar jamiyat va davlat ishida ham mana shu tuyg'u sohibi sifatida xizmat qiladi, davlatning adolatli qonunlariga chap berishni bo'lsa xayoliga ham keltirmaydi, har bir ishni o'z joyida o'z vaqtida bajaradi. Bunday tartib-intizom butun xalq va millatning sharafiga aylanadi.

Mamlakatimizda sog'lom avlodni shakllantirish, ona va bola salomatligini muhofaza qilish kabi ustuvor vazifalarga davlat siyosati darajasida e'tibor qaratilmoqda. Shu bois, respublikamizning barcha hududlarida mazkur yo'nalishda ko'pgina amaliy chora-tadbirlar va keng qamrovli islohotlar olib borilmoqda. Xususan, homilador ayollar muhofazasi, ularni tibbiy nazorat qilish va doimiy tekshiruvlardan o'tkazib turish birlamchi tibbiyot muassasalaridan tortib, davlat tashkilotlari hamda keng jamoatchilikning kundalik vazifalariga aylanib bormoqda.

Sog'lom bola tug'ilishi masalasiga sog'lom va ahil oila mevasi sifatida qarash zarur. Oila – bu hayot manguligini ta'minlovchi yetakchi va yagona kuch. U muqaddas o'choqdir. Chunki, har bir odam o'zining sog'lom oilasi bag'rida barkamol voyaga yetadi. Uning insoniyat rivojlanishidagi o'ziga xos o'rnini allaqachon jahon hamjamiyati tan olgan. Hozirgi globallashuv davrida esa Vatan ichra mo'jaz Vatan bo'lmish oilaning ahamiyati dolzarb tus oldi. Shu sababli oila institutidan ulkan maqsad – huquqiy demokratik davlat va kuchli fuqarolik jamiyatini qurish yo'lida samarali foydalanishimiz zarur.

Mamlakatimizda sog'liqni saqlash tizimidagi tub islohotlar samarasi sifatida tashkil etilgan ixtisoslashtirilgan ilmiy-amaliy tibbiyot markazlari, oilaviy poliklinikalar, qishloq vrachlik punktlarida eng avvalo onalar va bolalarning malakali va ixtisoslashgan tibbiy xizmatdan keng foydalanishiga katta e'tibor qaratilmoqda. O'zbekistonning eng chekka hududlarida ham aholining yuqori sifatli tibbiy xizmatdan foydalanishi uchun barcha imkoniyat yaratilgan.

Oila–bu muqaddas dargoh bo'lsa, farzandlar esa uning ko'rki, yaprog'i, inson hayotining shirin mevalaridir. Istardimki, har bir ayol o'z sog'lig'iga mas'ul bo'lish barobarida tug'ilajak zurriyotiga ham e'tiborli bo'lsa, undan dunyoga keladigan farzand ham aqlan, ham jismonan sog'lom tug'iladi. Barchamiz ushbu iborani teranroq anglasakda, ba'zan amal qilmaymiz. Lekin bugungi davr, yangilanish va yuksalishlar har tomonlama yetuk va barkamol avlodlar tarbiyasini talab etmoqda. Barcha ota-onalar bu borada birdek mas'ul bo'lib, bolalar sog'ligi haqida qayg'urishsa, qaynota-qaynonalar esa kelinlari salomatligidan boxabar bo'lib, ularni tibbiy nazoratiga e'tiborli bo'lsalar, o'ylaymanki, biz o'ylagan maqsadlarimizga yanada tez va samaraliroq erishgan bo'lardik.

Haqiqatan ham, ona-bola salomatligini asrab-avaylash, avvalo o'zimizga bog'liq. Oilaning bir butunligini yurakdan his etgan inson borki, bu mas'uliyatni chuqurroq anglab yetadi. Shu bois, farzand ko'rish orzusida yurgan aziz ayollarimiz sog'ligi davlat himoyasida ekan, ertamiz kelajagi bo'lgan farzandlar kamolotiga bo'lgan ishonch yanada mustahkamlanib boraveradi.

Xulosa qilib aytganda, agarda ota-ona, farzand, qo'yingki, oila sog'lom va mustahkam bo'lsa, mahallalarda ham tinchlik va hajihatlikka erishiladi. Mahallalar mustahkam bo'lsa,

davlatda osoyishtalik va barqarorlik hukm suradi. Zero, oila farovonligi jamiyat farovonligi asosidir.

Oila mustahkamligini ta'minlashda tajribali, ko'pni ko'rgan otaxon va onaxonlar o'giti, purma'no nasihatlarini, ularning ibratli hayot tarzi ham muhim o'rin tutadi. Shu jihatdan olganda, jamiyatda yuzaga kelayotgan yangi oilalarga ular turmushi ibrat bo'lsa, tajribasidan o'rganishsa, o'ylaymizki, oila yanada mustahkam va voyaga yetayotgan farzandlar tarbiyasi bo'ladi. Oila qo'rg'oni ma'naviy yetuklik va boy tajriba asosida yanada mustahkamlanib boradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YHATI:

1. O'zbekiston Respublikasining "Xotin-qizlarni taziq va zo'ravonlikdan himoya qilish to'g'risida"gi qonuni. 2019-yil 2-sentabr.

2. Vazirlik, idora va tashkilotda xotin-qizlar va erkaklar uchun teng huquq hamda imkoniyatlarni ta'minlash masalalari bo'yicha maslahat kengashlarini tashkil etish hamda ularning faoliyatini yuritish yuzasidan tavsiyalar – Toshkent, 2020.

3. Yangi pedagogik texnologiyalar (ma'ruza matni). Toshkent-2009-y.

INTERNET MA'LUMOTLAR:

1. [www. "Ziyonet".uz](http://www.Ziyonet.uz)

2. www.google.uz tarmog'idagi ma'lumotlar.

AZOTLI O'G'ITLAR ISHLAB CHIQARISH VA ULARNING AHAMIYATI.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6462034>

Haydarova Zaynabxon Akramjon qizi

Farg'ona politexnika instituti 2-kurs

Sharobiddinova Muzalifa Baxtiyorjon qizi

Farg'ona politexnika instituti 1-kurs

Annatatsiya: *O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev 24 fevral kuni kimyo sanoatini isloh qilish bo'yicha istiqbolli rejalar hamda joriy yilda amalga oshiriladigan asosiy vazifalar muhokamasiga bag'ishlangan yig'ilish o'tkazdi. Yurtimizda ishlab chiqarish mumkin bo'lgan, murakkab tarkibga ega bo'lmagan kimyo mahsulotlari chetdan olib kelinmoqda. Eksport strukturasi diversifikatsiya qilinmagan, bunda hanzuzgacha mineral o'g'itlar ulushi juda katta. Mineral o'g'itlarning samaradorligi juda yuqori. Hisob-kitoblarga qaraganda, g'oz 1 t paxta hosili to'plash uchun sof 30–70 kg azot, 10–20 kg fosfor, 30–60 kg kaliyni o'zlashtiradi. Ekinlar umumiy hosildorligining taxminan 50% o'g'itlarni qo'llash, 25% nav afzalliklari va 25% yetishtirish texnologiyasi orqali ta'minlanadi. To'g'ri nisbatlarda qo'llanilgan NPK Mineral o'g'itlarning har bir kg o'rtacha 10 kg g'alla yoki shunga ekvivalent boshqa qishloq xo'jaligi mahsulotlarini beradi. O'zbekistonda azot, fosfor va kaliyni qo'llashning eng yaxshi nisbati 1:0,75:0,35 qilib belgilangan.*

Kalit so'zlar: *Azot, azot ishlab chiqarish texnologiyasi, azotli o'g'itlar, mineral o'g'itlar, ammiak, ammoniy nitrat, selitra, machavina.*

Tarkibida ozuqa elementi sifatida azot saqlagan o'g'itlar azotli o'g'itlar deyiladi. Azotli o'g'itlar azot yetishmaydigan yerlarga solinadi. Azot yetishmagan yerdagi ekinlar bargi och-yashil rang, ba'zi ekinlarda (turp, karam, makkajo'xori) sariq-qizil dog'lar, barglari juda kichik, yupqa, gullari nimjon, shoxlari mayda, mevasi muddatidan oldin pishib, kichik-kichik bo'lib, barglari tushib ketadi. Azotli o'g'itlar bilan oziqlantirish natijasida yuqoridagi kamchiliklar yo'qoladi. Yerlarga azotli o'g'itlar berish me'yorda bo'lishi (30-300 kg/ga), har bir maydonning xususiyatlari va o'g'itga bo'lgan ehtiyojdan kelib chiqqan holda amalga oshirilishi shart. Ekinlar azotni NH₃ yoki ionlar holida o'zlashtiradi. Azotli o'g'itlar – tarkibi azot bo'lgan va o'simliklarning azot bilan oziqlanish manbai sifatida qo'llaniladigan organik hamda anorga-nik moddalar, o'simliklarni azot bilan oziqlantirish manbai. Azotli o'g'itlar 1914–18 yillarda ammiakni havodagi azot va vodoroddan sintezlash sanoat miqyosida o'zlashtirilganidan keyin kimyo sanoatida ishlab chiqarildi. O'zbekistonda birinchi marta Chirchiq elektr kimyo kombinatida 1940 yilda ishlab chiqarilgan. Farg'ona azotli o'g'itlar zavodi, Navoiy kimyo kombinatida asosiy turdagi Azotli o'g'itlar ishlab chiqariladi. O'zbekiston Respublikasi kimyo sanoatining Azotli o'g'itlar ishlab chiqarish bo'yicha yillik quvvati 2,8 mln. T (1995 yilda 1012,1 ming t Azotli o'g'itlar ishlab chiqarildi; 100% oziq-modda hisobida). Azotli o'g'itlar organik (go'ng, torf, kom-post), mineral (ammiakli selitra, ammoniy sulfat, mochevina va suvli

ammi-ak) hamda ko'kat o'g'itlar (lyupinning ko'k massasi, seradella va boshqalar)ga bo'linadi. Azotli o'g'ilarni ishlab chiqarishda ammiak va nitrat kislota asosiy xom ashyo bo'lib xizmat qiladi. Azotli o'g'itlar noqoratuproq zonada, o'rmonli dasht zonaning nam joylari va sug'oriladigan dehqonchilik zonasida qishloq xo'jaligi o'simliklari hosildorligini oshirishda eng yaxshi vo-sita hisoblanadi. O'simliklar ko'pincha azotning mineral birikmalaridan, aso-san, nitrat va ammoniy tuzlarini uzlash-tiradi. Mineral Azotli o'g'itlatda azot ammiakli, ammiakli-nitratli, nitratli va amidli ko'rinishlarda bo'lishi mumkin. Bu o'g'itlar tarkibidagi azotni o'simliklar oson uzlashtiradi va uning ta'siri tez bilinadi. Sug'orma dehqonchilik mintaqasida qo'llaniladigan Azotli o'g'itlarning asosiy miqdorini ammiakli selitra va mochevina tashkil etadi. Ammiakli o'g'itlarga (azot NH_3 shaklida) ammoniy sulfat, ammoniy xlo-rid, ammoniy bikarbonat, suvsiz ammi-ak, suvli ammiak, ammiakatlar kiradi. Ammoniy sulfat tarkibidagi ammiakli azot tuproqqa yutilmaydigan nitrat holidagi azotga nisbatan tuproqda yaxshi ushlanib, kamroq yuvilib ketadi. Ammiakli – nitratli o'g'itlar (azot NH_3 va NO_3 shaklida) – bularga ammi-akli selitra (ammoniy nitrat, nitrat kislotaning ammoniy tuzi) va ammoniy sulfonitrat kiradi. Ammiakli selitra asosan donador holda ishlab chiqariladi; bu o'g'it ta'sirida tuproqning muxiti kuchsiz kislotali bo'ladi. Nitratli o'g'itlarga (azot NO_3 shakli-da) natriyli, kalsiyli, kaliyli seli-tralar kiradi. Nitratli o'g'itlar fizio-logik ishqoriydir, ularni kislotali muxitga ega bo'lgan tuproqlarda ishlatsa yaxshi natija beradi. Amidli o'g'itlarga (azot NH_2 shaklida) mochevina (karbamid), mochevi-na-formaldegidli o'g'itlar kiradi. Sug'oriladigan dehqonchilikda mochevina Azotli o'g'itlar ichida eng samarali hisoblanadi. Mochevina-formaldegidli o'g'itlar tuproq qatlamidan yuvilib ketmaydi, ular tuproqda sekin eriydi. Azotli o'g'itlar me'yori tuproq-iqlim sharoiti, o'simliklarning biol. Xususiyatlari, tuproqqa solina-digan organik o'g'itlar miqdori va boshqalarga bog'liq. Azotli o'g'itlar qo'llaganda o'simliklar hosildorligini oshishi turlicha bo'lib, bu ko'rsatkich tuproqqa qanday ishlov berilishiga, o'stirilayotgan ekin turi va boshqa omillarga bog'liq. Dala sharo-itida o'tkazilgan tajribalar shuni ko'rsatadiki, Azotli o'g'itlarni qo'llanganda paxta hosili gektariga 13,5–15,7 s va undan ham ortishi mumkin. Hosildorlik gek-tariga 37,4–39,8 s bo'lishi uchun paxta dalasiga gektariga 250–300 kg sof azot miqdorida o'g'it solish zarur (yana qarang Mi-neral o'g'itlar). Azotli o'g'itlar tarkibidagi azot turli birikmalar: erkin ammiak, NH_4^+ , NO ionlari va aminoguruh $-\text{NH}_2$ shakllarida bo'lishi mumkin. Qattiq azotli o'g'itlar sifatida ammoniy nitrat, ammoniy sulfat va ammoniy fosfatlari, kalsiy nitrat, natriy nitratlar hoida ular asosida olinadigan aralash va murakkab o'g'itlar ishlatiladi. Suyuq azotli o'g'itlar sifatida esa suyuq ammiak, aminlar, tuzlarning suvdagi eritmalari, karbamid, ammoniy fosfatlari ishlatiladi. Azotli o'g'itlar suvda yaxshi eruvchi bo'lib, ularni o'simliklar oson o'zlashtiradi. Ayniqsa, NO ionidagi azot o'simlik tomonidan tez va oson o'zlashtiriladi. Agar ortiqcha ishlatilsa, Na^+ , K^+ , Ca^{2+} - ionlari yerning ishqoriylikini oshiradi. Shuning uchun, ular bilan birga yerlarga organik o'g'itlar berilishi maqsadga muvofiqdir. Azotli o'g'itlar olish uchun nitrat kislota, sulfat kislota, ammiak, uglerod (IV)-oksidi, kalsiy gidroksidi hamda kuchsiz nitrat kislota zavodining chiqindi (atmosfera-ga chiqarib yuboriladigan) gazlari xomashyo hisoblanadi. Ammoniy nitrat ishlab chiqarish. Ammoniy nitrat tarkibida bekorchi jins saqlamaydigan qattiq o'g'itdir. NH_4NO_3 -ammiakli selitra, sulfat- nitrat ammoniy $(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4 \cdot 2\text{NH}_4\text{NO}_3$, ohakli-ammiakli selitra

$\text{CaCO}_3 \cdot \text{NH}_4\text{NO}_3$ lar oq rangli moddalar bo' lib, faqat oxirgisining suvda eruvchanligi bir oz kamroq. Barcha turdagi tuproq va ekinlarni oziqlantirish uchun tavsiya etiladi. Uning tarkibida 35% azot bor. U gigroskopik bo'lganligi uchun yopishib qolishini oldini olish maqsadida uning eritmasiga (kristallanishdan ilgari) turli moddalar qo'shiladi. Unga magniy nitrat, kalsiy nitrat, ammoniy sulfat, diammoniy fosfat, appatit yoki fosforit uni, qattiq erimaydigan moddalar (tuproq, talk, diatamit va boshqalar) qo'shiladi. Qo'shilgan qo'shimchalarning ta'sir mexanizmi har xil. Masalan, magniy nitrat kristallgidrat hosil qilganligi uchun namlikni o'ziga biriktirib oladi ($\text{Mg}(\text{NO}_3)_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$, yoki donachalarining sirti aktiv, gidrofobligini oshiruvchi moddalar bilan qoplanadi. Ammoniy nitrat nitrat kislotani ammiak bilan neytrallab olinadi:

Suyuq nitrat kislotani (47—60 % li) neytrallanganda suyuq ammoniy nitrat hosil bo'ladi, undan qattiq NH_4NO_3 olish uchun uni bug'latish zarur. Reaksiya ekzotermik bo'lganligi uchun uni issiqligidan foydalaniladi. Kislotaning konsentratsiyasi qanchalik yuqori bo'lsa, neytrallanish reaksiyasida shunchalik ko'p issiqlik chiqaradi. Ammoniy nitrat ishlab chiqarish jarayoni uch bosqichni: nitrat kislotani ammiak bilan neytrallash, olingan eritmani bug'latib suvsizlantirish va ammoniy nitratni granullash-donador holga keltirish bosqichlarini o'z ichiga oladi. Neytrallanish reaksiyasi natijasida ajralib chiqqan issiqlikdan ammoniy nitrat eritmasini bug'lantirish uchun unumli foydalaniladi. Ilgari 47-55% li nitrat kislotasi ishlatilib NIF (neytrallanish issiqligidan foydalanish) apparatlarida 62—83% li NH_4NO_3 olinardi. Bu eritma so'ngra vakuumli-bug'lantirgich apparatlarida uch bosqichda ham sharbatli bug' (tarkibida NH_4NO_3 saqlovchi bug' shunday deb ataladi), ham issiq suv bilan bug'lantirish orqali NH_4NO_3 ning konsentratsiyasi 98,7% gacha oshirilardi. Olingan suyuqlanma ichi kislotaga chidamli, ichki diametri 12 m, balandligi 30—35 m li minoralardan havo oqimida granullandi. Bunday apparatlarning mahsuldorligi 450—600 t/s ga teng edi. Hozir ham bunday tipdagi eski qurilmalarda ishlovchi sexlar ayrim zavodlarda ishlab turibdi. Hozirgi paytda yangi tipdagi, qudratli, 58-60 % li HNO_3 bilan ishlovchi, mahsuldorligi 1575 t/sutkaga teng bo'lgan yirik zavodlar qurilmoqda. Ana shunday yangi tipdagi zavodda NIF va ko'rama bug'lantirgich apparati o'rnatilgan. Bu reaktor ikkita silindrsimon ostki reaksiya (diametri 1,6 m) va ustki separator (diametri 3,8 m) qismlardan tuzilgan. Apparatning umumiy uzunligi 210 m. Ostki reaksiya silindrida neytrallanish reaksiyasi boradi. Reaksiya issiqligidan NH_4NO_3 tarkibidagi suvning bir qismi bug'lanib, NH_4NO_3 eritmasi bilan emulsiya hosil qilib, yuqoriga ko'tariladi. Suyuqlik bug' emulsiyasi reaksiya silindrining tepa qismidan — zavixriteldan (zavixritel chir-chir aylanib quyun hosil qiluvchi apparat bo'lib u bug'ni suyuqlikdan ajratadi) yuqoriga chiqarib tashlanadi. Suyuqlik (NH_4NO_3 eritmasi) reaksiya silindri bilan reaktor korpusi oralig'idagi bo'shliqqa tushadi. U yerda reaksiya silindri devori orqali chiqqan issiqlikda qaynab, bug'lanishda davom etadi va ostki qismidagi teshikdan reaksiya silindriga kiradi. Shunday qilib aylanadi (sirkulyatsiyalanadi). Reaktorning yuqori qismi separatorlik vazifasini o'taydi. Qaysiki, unda reaksiya silindridan chiqqan sharbatli bug' to'rtta qalpoqchali tokchalarda yuviladi. Ostki ikkita tokchada bug' 20-25 % li ozroq nitrat kislotasi qo'shilgan NH_4NO_3 eritmasi bilan ammiakdan yuvilib, tozalanadi. 2 ta tokchalarda bug' sharbatli bug' kondensati bilan yuvilib, HNO_3 bug'lari va NH_4NO_3

eritmasining tomchilari ushlab qolinadi. Tomchilardan to'liq tozalash (qaytargichda) amalga oshiriladi. Yuvilib bo'lgach, NH_4NO_3 eritmasi neytralizatorning yon tomonidan chiqib doneytralizatorga to'liq neytrallash apparatiga boradi. Hozirgi zamon yirik ko'p tonnajli (qudrati 1360 t. Sutka) ammiakli selitra zavodining (AS-72) agregati ishlatilmoqda. Dastlabki 58—60% li nitrat kislota NIF apparatining shirali bug'i bilan qizdirgichda 170—80°C gacha qizib neytrallanishga boradi. Apparatga kirishdan oldin nitrat kislotaga tayyor mahsulot tarkibida 0,3—0,5 P_2O_5 va 0,05—0,2% ammoniy sulfat bo'lishiga yetadigan miqdorda fosfat va sulfat kislotalari qo'shiladi. Agregatda parallel ishlovchi ikkita NIF apparati o'rnatilgan. Unga nitrat kislotadan tashqari qizdirgichda bug'li kondensat bilan 120-130°C gacha qizigan bug'simon ammiak ham beriladi. Beriladigan nitrat kislota va ammiak miqdori shunday nisbatda benladiki, NIF apparatidan chiqqan eritmada ammiak to'liq yutilishi uchun kislota miqdori (2—5 g/1) ko'proq bo'lishi kerak. Apparatning pastki qismida 155—170°C da neytrallanish reaksiyasi boradi natijada tarkibida 91—92% NH_4NO_3 saqlovchi konsentrlangan eritma hosil bo'ladi. Apparatning tepa qismida suv bug'lari (shirali bug' deb ataluvchi) ammiakli selitra sachratqilari va nitrat kislota bug'laridan yuviladi. Nordon ammiakli selitra eritmasi to'liq neytrallash apparatga keladi, u yerga eritma tarkibidagi kislotani to'liq neytrallash uchun ammiak yuboriladi. So'ngra eritma bug'lantirgich apparatiga uzatiladi. Olingan suyuqlanma tarkibida 99,7—99,8% selitra saqlaydi, uning harorati 175°C bo'lib, filtdan o'tgach nasos yordamida bosimli bakka va so'ngra donadorlash minorasiga yuboriladi. Minoraning tepa qismida donadorlagich va o'rnatilgan, pastki qismida esa tepadan tushayotgan selitra tomchilarini sovutish uchun havo yuboriladi. 50—55 m balandlikdan tushgan tomchilar havo ta'sirida sovub o'g'it donalariga aylanadi. Minoradan chiqqan donalar harorati 90—110°C bo'ladi. Issiq donalar qaynovchi qavatli apparatda sovutiladi. Bu apparat uch bo'lmadan iborat va teshikchalari bo'lgan panjara bilan ta'minlangan. Panjara ostidan ventilyator orqali havo yuboriladi, bunda donadorlash minorasidan transportyor orqali keluvchi selitra donalarining siqilgansimon qavati hosil bo'ladi. Havo sovutilgach donadorlash minoraga boradi. Selitra donachalari sirt aktiv moddalar bilan ishlov berilishi uchun transportyor orqali aylanuvchi barabanga yuboriladi. So'ngra tayyor o'g'it transportyor orqali qoplarga joylash xonasiga boradi. Donadorlash minorasidan chiqqan havo ammiakli selitra zarrachalari bilan ifloslangan bo'ladi, neytrallagichdan chiqqan shirali bug' va bug'lantirgich apparatidan kelgan bug'-havo aralashmasi reaksiyaga kirishmay qolgan nitrat kislota va ammiak, hamda o'zi bilan uchirib olib kelgan selitra zarrachalarini saqlaydi. Bu oqimlarni tozalash uchun donadorlash minorasining tepa qismida oltita parallel ishlovchi tarelkatipidagi yuvuvchi skrubbellar o'rnatilgan. Ular nasos orqali yig'gichdan keluvchi 20—30%li ammiakli selitra eritmasi bilan sug'orilib turiladi. Bu eritmaning bir qismi shirali bug'ni yuvish uchun NIF neytrallagichga boradi, so'ngra selitra eritmasiga qo'shiladi. Tozalangan havo donadorlash minorasidan ventilyator bilan so'rib olinadi va atmosferaga chiqarib yuboriladi. Natriy nitrat (Chili selitrasi). Suyuq nitrat kislota ishlab chiqarish zavodlarida, qo'shimcha mahsulot sifatida olinadi. Bu zavodning chiqindi gazlari tarkibidagi NO_2 ni minoralarida Na_2CO_3 eritmasi bilan o'zaro ta'sir ettirib olinadi.

Bu reaksiya natijasida hosil bo'lgan NaNO_2 ga nitrat kislota ta'sir etib NaNO_3 ga aylantiriladi.

АДАБИЁТЛАР:

1. I.A Karimov „Qishloq xo‘jaligi isloh qilish. Agrar munosabatlarni yangi turlarini shakllantirish" T: O‘zbekiston 1995.
2. „Umumiy kimyoviy texnologiya" T.A Otaqo‘ziyev, Q.M Ahmedov, S.M Turobjonov 2009.
3. „Kimyoviy texnologiya" N.Kattayev 2008.

BODRING YETISHTIRISH TEXNIKASI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6462042>

Amanov Bobosher Shavkat O`g`li

Toshekent Davlat agrar universiteti

Samarqand filiali talabasi

Annotatsiya : *Ushbu maqolada poliz ekinlaridan biri bodring yetishtirish haqida gap boradi. Bundan tashqari Pomidor ilk bor qayerda paydo b`lgani, tarixi va qanday parvarish qilinishi haqida ham gap boradi.*

Kalit so`zlar: *bodringpoliz, ekin, meva, ildiz, poya, barg, tomat, yer,tarixi, o`shishi.*

Bodring – (lot. – Cucumis sativus) bir yillik, o`t o`simlik. Vatani — Hindiston,[1][2][3] ammo hozir dunyoning ko`pgina mamlakatlarida yetishtiriladi. Issiqsevar o`simlik xisoblansada, vegatasiya davrining qisqaligi sababli er kurrasining shimoliy o`lkalarida ham etishtiriladi. O`zbekistonda sabzavot ekini sifatida keng ekiladi, etishtirish maydonlari bo`yicha pomidor, piyoz, sabzi, oq bosh karam sabzavotlaridan keying o`rinda turadi. O`zbekistonda taxminan 8000-10000 gektar maydonda etishtiriladi.

Bodring madaniy holda 3 ming yil ilgari yetishtirila boshlangani haqida ma`lumotlar bor. Vatani Hindistonning tropik va subtropik rayonlari hisoblanib, Himolay tog` yonbag`irlarida haligacha tabiiy holda o`sadi. Hindistondan Gresiya va Italiyaga tarqalgan, va keyinroq Xitoyga ham kirib borgan. Evropaning boshqa qismlariga rimliklar tomonidan olib kirilgan. Bodring Fransiya hududiga 9-asrda, Angliyaga 14-asrda, Shimoliy Amerika qit`asiga 16-asr o`rtalarida kirib borgan. Rossiyaga bodring Sharqiy Osiyo davlatlaridan 16-asrlarda kirib borgan degan taxmin bor (olmon elchisi Gerbershteynning Fors o`lkasi va Moskovyaga bo`lgan safari xotiralari), lekin ayrim tarixchilarning fikriga qaraganda bodring Rus o`lkalarida 9-asrlarda ham ma`lum bo`lgan.

Poyasi er bag`irlab o`sivchi, palakli o`simlik, gajaklari oddiy. O`simligi 4-5 ta barg xosil qilgach, erga yotib, yoyilib palak otadi yoki gajaklari yordamida atrofdagi narsalarga chirmashib o`sadi. Poyasi shoxlanuvchan, yomoloq, yumoloq-qirrali yoki qirrali, tuklar bilan qoplangan bo`ladi. Asosiy poya, so`ngra uning barg qo`ltiqlaridan birinchi tartibli va ikkinchi tartibli yon shoxlar hosil bo`ladi. Bodring o`simligi naviga, oziqlanish maydoni va haroratga bog`liq xolda sust, o`rtacha va kuchli shoxlanuvchan bo`ladi. Shoxlanish turiga qarab bodring navlari bir poyali, kuchli- (yon shoxlari 8 dan ko`p), o`rtacha- (5-8 tagacha yon shoxlar) va sust- (1-4 tagacha yon shoxlar) shoxlanuvchan poyali navlarga bo`linadi. Poyaning uzunligi nav va etishtirish shart-sharoitlariga qarab belgilanadi: ochiq maydonda asosiy poya 1-1,5 metr, qulay sharoitlar tug`ilganda 3 metrgacha, issiqxonalarda 5 metrgacha o`sadi. Poyasi ingichka (diametri 0,5 cm kam) va qalin (0,5 cm dan ko`p) bo`lishi mumkin. Kalta palakli bodring navlari odatda tezpishar, mevasi nisbatan kalta, vegetatsiya davri qisqaligi bilan xarakterlanadi. Naviga qarab bodring o`simligi sust, o`rtacha va kuchli barglangan turlarga bo`linadi.

Barglari poyada navbatma-navbat joylashadi. Barg plastinkasi butun, yuzasi tekis yoki ajinli, barg qirrasini ham odatda tekis. Shakli naviga qarab yomoloq panjasimon yoki oval panjasimon bo'lishi mumkin.

Ildiz tizimi sterjensimon, kuchli tarmoqlanadi. U 1 metr gacha o'suvchi asosiy ildiz va ko'p sonli qo'shimcha ildizlardan tashkil topgan. Tuproqdan oziq moddalar eritmasini so'rish kabi fiziologik funksiyani tukchalar bilan qoplangan kichik so'ruvchi ildizlar amalga oshiradi. Ildiz tizimining asosiy qismi tuproqning 20-25 cm qatlamida rivojlanadi, ildizning yon tomonga tarqalib o'sish radiusi 1,5 metr gacha bo'lishi mumkin. Yuqori namlikda asosiy va yon shoxlari tuproqqa tegsa qo'shimcha ildizlar hosil bo'lishi mumkin.

Bodringning ko'pchilik nav o'simliklari bir uyli ikki jinsli, yani erkak va urg'ochi gullar bitta o'simlikning o'zida joylashgan bo'ladi. Erkak gullari poyada odatda 5-7 ta bo'lib, to'p gul hosil qiladi, bir uyli bodring navlarida ko'pchilik xollarda erkak gullarning soni urg'ochi gullarnikiga nisbatan ko'p bo'ladi. Urg'ochi gullar poyada 1 ta yoki juft, ayrim xollarda 3 ta bo'lib joylashadi. Asosan urg'ochi gullar hosil qiluvchi bodring navlari oldiga changlanish uchun etarli darajada erkak gullar hosil qiluvchi navlar birga ekiladi. Gultojibarglari yorqin sariq rangli, erkak gullarida 5 ta changchi bo'lib shundan 4 tasi juft xolda bittasi yakka holda bo'ladi. Bodring gullari ko'p yashamaydi: erkak gullari 1-2 kundan so'ng, urg'ochi gullar esa gullagandan keyin 3-4 kundan keyin so'lib qoladi. Faqatgina changlangan urg'ochi gullaridan meva hosil bo'ladi, changlanmaganlari to'kilib ketadi. Bodring chetdan changlanuvchi o'simlik hisoblanadi. Partenokarpik navlarida gullari changlanishga muxtoj emas, ammo bunday gullardan meva hosil bo'lsada, mevalarida urug' bo'lmaydi.

Bodring mevalari soxta rezavor bo'lib, 3-5 urug' kameralari hosil qiladi. Shakli, rangi, o'lchamlari va vazni navlariga qarab o'zgaradi. Bodringning pishmagan barra mevalari iste'mol qilinadi. Naviga qarab sirti tekis, notekis yoki cho'tir bo'lishi mumkin. Meva uzunligi barraligida 5-70 cm gacha, rangi yashi yoki to'q yashil bo'lishi mumkin, biologik pishganida esa meva kattalashadi, rangi och sariq, to'q sariq yoki jigarrang tusga kiradi. Mevalari biologik pishganida urug'lik deb yuritiladi. Bitta mevada 100-400 tagacha urug' hosil bo'ladi. Urug'lari uzunchoq-ovalsimon, oq tusli och sariq rangli, 1000 tasining vazni 16-35 gramm keladi. Unuvchanligini 6-8 yilgacha saqlaydi. 2-3 yillik urug'lari yahshi hosil beradi.

Bodring issiqsevar o'simlik. Urug'i unib chiqishi uchun minimal harorat 12-13°C, harorat past bo'lganda esa urug'lar bo'rsada, unib chiqa olmaydi, oqibatda tuproq ichida chirib ketishi mumkin. Maqbul sharoitlarda, yani 25-30°C urug'lar 5-6 kunda unib chiqadi. Bodring o'simligi o'sib rivojlanishi uchun maqbul kunduzgi harorat 25-32°C, kechasi esa 16-18°C. Kunduzi harorat 12-15°C dan pasayganda o'sishi sustlashadi, chang hosil bo'lishi qiyinlashadi, barglari kichrayadi. Past haroratli sharoitlarning uzoq davom etishi barglarining sarg'ayishi, ildiz tizimi faoliyatining sustlashishi va ohir-oqibatda o'simligining nobud bo'lishiga olib kelishi mumkin. Tuproq harorati ham bodring o'sishiga ta'sir ko'rsatadi. Tuproq harorati 16°C dan past bo'lganida ildizning tuproqdan suv va mineral moddalarni so'rishi sustlashadi, ildiz atrofi patogen mikroflora (Phythium

va boshalar) rivojlanadi. Yuqori hararotlar ($40C < t$) ham bodring o'simliklariga salbiy ta'sir ko'rsatadi, ammo ular qondirib sug'orilsa va yorug'lik nurlari etarlicha bo'lsa o'sib, meva hosil qilaveradi. Yuqori harorat va havoning namligi past bo'lgan sharoitlarda ayniqsa ko'p suv talab qiladi. Bodring qisqa kun o'simligi, ammo hozirda uning uzun kun sharoitlarida o'sa oladigan issiqxonalar uchun navlari yaratilgan. Bodring tuproq namliga va havoning nisbiy namligiga juda talabchan ekin turidir. Tuproqda namlik etishmasa o'sishi sustlashadi, kunduz kuni barg turgori yo'qolishiga (so'lishiga), asosan erkak gullar paydo bo'lishiga va mevalarida achchiqlik paydo bo'lishiga olib keladi. Shuningdek tuproqning keskin nam bo'lishi, masalan tuproqning suvga bo'kib qolishi ham qisqa muddat ichida bodring o'simligining nobud bo'lishiga olib keladi. Vegetasiya davrining davomiyligiga qarab ertapishar, o'rta-ertapishar va kechki navlarga bo'linadi. Ertapishar navlar unib chiqqandan so'ng 32-48 kunda, o'rta-ertapishar navlar 50-55 kunda, kechkilari esa 55-70 kunda meva tugib boshlaydi.

ЎЗАДАН РЕЖАЛАШТИРИЛГАН ЮҚОРИ ВА СИФАТЛИ ПАХТА ЕТИШТИРИШДА ФОСФОРЛИ ЎЎИТЛАРНИНГ МЕЪЁРЛАРИ ВА ТУПРОҚҚА БЕРИШ МУДДАТЛАРИНИ ТЎЎРИ БЕЛГИЛАШ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6462056>

Хушбоқов Рамозан Баходир ўғли

*Термиз агротехнологиялар ва инновацион
ривожланиш институти магистранти*

Аннотация: мақолада ўзадан режалаштирилган юқори ва сифатли пахта етиштириш агротехнологияси, фосфорли ўғитларнинг меъёрлари ва тупроққа бериш муддатларини тўғри белгилаш, тупроқ унумдорлигини оширишда ўғитларнинг аҳамияти, ўғитлардан мақсадли фойдаланиш усуллари ёритилган.

Калит сўзлар: ўза, фосфорли ўғитлар, ҳосилдорлик, аммафос, суперфосфат, картограмма.

Республиканинг турли тупроқ иқлим шароитларига мос янги агротехнологияларни ишлаб чиқиш ҳамда ишлаб чиқаришга кенг татбиқ этиш бўйича илмий татқиқот ишларини ривожлантиришга асосий эътибор қаратилмоқда. Бу вазифани амалга ошириш орқали аҳолини озиқ – овқат маҳсулотлари, саноатни хом – ашё билан тўла таъминлаш учун қишлоқ хўжалик екинлари ҳосилдорлигини 1.5 - 2.0 баробар ошириш экинларни парваришда илмий асосланган технологияларни қўллаш ва жорий этиш агросаноат ходимларининг асосий вазифаси ҳисобланади.

Кейинги йилларда юқори сифатли ип – калава ишлаб чиқаришга ихтисослашган узун – майин, толали пахта хом – ашёси етиштиришга тўқимачилик саноати томонидан талаб ортиб бормоқда.

ПСУЕАИТИ Сурхондарё илмий тажриба станцияси олимлари томонидан ўтказилган тажрибаларнинг натижаларига кўра ўзадан юқори ва сифатли ҳосил етиштиришда минерал ўғитларсиз режалаштирилган ҳосилни олиб бўлмаслиги исботланган. Ҳозирги вақтда етиштирилаётган умумий пахта ҳосилининг 50 - 60 фоизи минерал ўғит ҳисобига етиштирилмоқда.

Илмий тадқиқот муассасаларининг тавсиясига асосан, Республиканинг ҳар хил тупроқ – иқлим шароитларини ҳисобга олиб, ўза экилган ҳар бир гектар майдондан режалаштирилган ҳосилни олиш учун минерал ўғитларнинг қуйидаги турлари тавсия этилган:

Гектаридан 20 – 25 ц пахта ҳосили етиштириш учун соф ҳолда азот – 150, фосфор – 105, калий – 75 кг; 25 -30 ц пахта ҳосили учун азот – 200, фосфор – 140, калий – 100кг; 30 – 35 ц ҳосил олиш учун азот – 250, фосфор – 175, калий – 125 кг; 35 -40 ц ва ундан юқори ҳосил етиштириш учун азот – 300, фосфор – 210, калий – 150 кг меъёрда қўллаш орқали режалаштирилган ҳосилни олиш мумкин.

Ѓўзадан юқори ва сифатли пахта хом –ашёси етиштириш учун қўйидаги агротехник тадбирларни амалга ошириш зарур: биринчидан ерлар пахтадан тозалангач келгуси йил ҳосили учун тупроқ унумдорлигини ҳисобга олиб, гектарига 40 тонна гунг, тупроқ агрохимёвий картограммаси асосида фосфор ўғити йиллик меъёрининг 60 – 70 фоизини ва калийнинг 50 фоизини ерларни шудгорлашдан олдин берилиши керак. Гунгни ҳамма майдонларга 5 – 10 тоннадан сепиш мақсадга мувофиқ эмас, чунки кам миқдордаги органик ўғит тупроқнинг юза қисмига ёр текис сепилмайди, натижада тупроқнинг унумдорлиги бир хил булмайди. Ўтказилган текширишларнинг натижаларига кўра битта даланинг ўзида тупроқ унумдорлиги ҳар хил бўлиши кузатилган.

Шу нуқтаи назарда, ЎзПТИ ва унинг тажриба станциялари томонидан ишлаб чиқилган, тавсияларида ўзани ўғитлашнинг мақбул тизими ишлаб чиқаришга тавсия этилган. Тавсияларга кўра ўза ниҳоллари униб чиққан даврда фосфор ва азот элементларига талабчан бўлишини ҳисобга олиб, чигит экиш билан бир вақтда гектарига физик ҳолда 45 -60 кг аммиакла селитра ёки 35 – 40 кг карбамид мочевина, 160 – 200 кг оддий суперфосфат ёки 40 – 50 кг аммафос, 90 – 100 кг суперфос чигит экиш чизиғидан 5 -7 см узоқликда, 12 – 14 см чуқурликка берилганда, ниҳолларнинг соғлом ва бир текис ривожланишига шароит яратилади. Ѓўзани биринчи озиклантиришда 3-7 чинбарг чиқарганда гектарига соф ҳолда 50 кг азотли ўғитлар физик ҳолда 150 кг аммиакли селитра, 108.5 кг карбамид мочевина, 238 кг аммоний сульфат қўлланилади. Биринчи озиклантиришда ўғитлар ўсимлик қаторларидан 15 -18 см узоқликда ва 12 – 14 см чуқурликка берилади. Ўғит бундан чуқурга солинса ўза илдизлари унчалик ривожланмаганлиги учун ўғитни яхши ўзлаштираолмайди ёки тупроқнинг пастки қатламларига тушиб кетиши таъсирида исроф бўлиши мумкин. Тупроқ таркибида фосфор элементи 16 – 30 мг/кг бўлган майдонларда азотли ўғитлардан мочевина ёки аммоний сульфат ўғитлари билан озиклантириш фосфор элементи билан юқори, яъни 46 мг/кг ва ундан юқори даражада таъминланган ерларда аммиакли селитра ўғитидан фойдаланилса ўғитларнинг иқтисодий самарадорлиги ошади.

Ѓўзалар гуллаш бошлаган майдонларда азотли ва фосфорли ўғитлар билан озиклантириш зарур. Бунда гектарига соф ҳолда 75 кг азот, физик ҳолатда 221 аммиакли селитра ёки 163 кг карбамид мочевина ва 50 кг фосфор физик ҳолда 108.5 кг аммафос, 350 кг оддий суперфосфат ўғитлари билан озиклантирилади. Ѓўзанинг гуллаш фазасида ўғитлар экиш схемаси 90 см бўлса қаторидан 30 – 35 см узоқликдан, экиш схемаси 60 см бўлса эгатнинг ўртасидан, 14 -16 см чуқурликда тупроққа киритилади.

Ѓўзалар ўсув давридаги озиклантиришнинг охириги муддати 10 июлгача тугалланиши лозим. Бу муддатдан кечиктирилса ўзанинг ўсиш ва ривожланиш даври чўзилиб кетиши, ҳосилдорлик 2 -3 ц/га камайишига ва тола сифатига салбий таъсир этиши, минерал ўғитлар ҳисобига олинадиган иқтисодий самарадорликнинг камайишига олиб келиши аниқланган. Ѓўзани озиклантиришда фосфорли ва калийли

Ўғитлар қўлланилмасдан фақат азотли ўғитлар билан озиқлантирилганда, кўсакларнинг очилиши 15 – 20 кунга кечикиши, ҳосил сифатининг пасайиши, тупроқда ўғитлар нисбати NPK (1 : 0.7 : 0.5) нисбат бузилиши оқибатида, ғўзаларнинг ўсиб, ғовлаб кетиши сабабли ўсимликларнинг касалликларга чидамлилиги пасаяди. Айниқса калий элементи берилмаган далаларда, шоналарнинг кўплаб тўкилиши, гуллаш ва кўсаклаш жароғининг бўзилиши, ўсимликларнинг курғоқчиликка чидамлилиги сусайиб, кўсаклардаги пахта хом – ашёси ва чигитнинг вазни, чигит таркабадаги мой миқдори камайиши, тола сифатининг ёмонлашиши оқибатида 1 – сортга топшириладиган пахта хом – ашёси паст сортларга топширилиши ва пахта толасининг паст баҳоланиши ЎзПИТИ олимлари томонидан исботланган.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2016- йил 24- октябрдаги “Ўсимликларниҳимоя қилиш ва қишлоқ хўжалигига агрокимёвий хизматларни кўрсатиш тизимини такомиллаштириш чора – тадбирлари тўғрисида ” ги ПҚ – 2640 – сон қарори.
2. Тожиев М. Ўзбекистон жанубий сахро минтақаси, экстремал иқлим шароитларида тупроқ унумдорлигини ошириш ва ем – ҳашак базасини яратишнинг илмий асослари Қарши “ Насаф” нашриёти 2015 й 14 – 21 б
3. Исаев. С , Намозов Х, Хожаев. А ва бошқалар. Қишлоқ хўжалик экинларини парваришлаш технологиялари “ ЎзР Фанлар Академияси Асосий кутубхонаси ” босмахонасида чоп этилган. Тошкент ш., зиёлилар кўчаси, 13 – уй, 2018 й, 47 – 87 б
4. Сатторов Ж.С, Каримбердиева А. Тупроқдаги озиқа элементлар захирасини сақлаш ва кўпайтиришнинг усуллари ва резервлари М. Удугбек номидаги Ўзбекистон Миллий Унмверситети босмахонасида чоп этилган. Тошкент , 2007 й 3 – 14 б

СЕМАНТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ В ГЛАГОЛАХ И УПОТРЕБЛЕНИЕ В НИХ ГИПЕРБОЛЫ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6462064>

Худайбергана Назокат Рахимовна –

*Преподаватель кафедры романо-германских наук факультета иностранной
филологии Ургенчского государственного университета*

Худойбергана Гуласал Фахриддин қизи

*Студент Ургенчского государственного университета,
факультет иностранной филологии*

Аннотация. В данной статье подробно описываются семантические особенности глаголов и особенности гиперболизации, положительного и отрицательного эмоционального воздействия на лексемы, используемые в этих глаголах.

Ключевые слова. Лексема, семантические признаки и их интенсивность, эмоциональное воздействие лексем, приставки модификаций в глаголах.

Глаголы со значением «нуждаться»: нуждаться, бедствовать, нищенствовать / бомжевать (преимущ. — разг.). Глаголы поля «эмоций» образуют градуальные ряды по семантическому признаку «интенсивность» переживания (проявления) чувства, Ср.: максимальную степень этого признака у лексем растрогаться, расчувствоваться, умилиться. Трехградусная шкала наблюдается у градуальных синонимов процессуального поля «растеряться»: растеряться; оторопеть (очень растеряться); опешить (очень сильно растеряться). В то же время синонимический ряд огорчить, удручить, обидеть, расстроить, опечалить не эксплицирует градации интенсивности эмоции, для данных лексем градация признака передается аналитически: сильно огорчить, сильно обидеть и др.). Ряд со значением «внушить кому-л. что-л.» выстраивается по нарастанию силы признака следующим образом: заронить, навесть, навеять; внушить, вселить; нагнать (об отрицательных мыслях, чувствах). Глаголы, обозначающие действия, вызывающие волнение, имеют четыре степени нарастающей градации признака силы вызываемого чувства: возбуждать; будоражить, тревожить; взвинчивать; электризовать, доводить (до паники, до истерики, до сердечного приступа, до смертного предела). Близки им по значению лексемы покоробить, передернуть, потрясти, ошеломить, сразить, убить и другие, метафорически называющие результат отрицательного эмоционального воздействия. Наличие гротескных образов в окружающей действительности, являющихся результатом стремления к совмещению несовместимого, привело к появлению отглагольных производных, образованных по гротескному принципу. Их особенностью является то, что они возникают в результате присоединения модификационных префиксов (иногда

в комплексе с постфиксом) к глаголам качественного состояния, отношения и интеллектуальной деятельности, что в принципе противоречит их сочетаемым возможностям (ср.: допридумать, допонять, доразрешаться, зауважать, запрезирать, конфликтовать, наволноваться, отзнакомиться, отулыбаться, переувлечься, посоображать, провспоминать, распереживаться, следуктировать и др.).

Динамичный темп жизни, моментальная смена событий и явлений обусловили создание новых глаголов в соответствии с «законом экономии языковых усилий» (А. Мартине), действие которого выражается в замене словосочетаний, носящих, как правило, характер устойчивой языковой номинации, однословными наименованиями. В русском языке имеются глаголы, для которых возможна модификация значения. Они относятся к лексико-семантической группе «действие и деятельность». А временные и количественные способы действия ориентированы в первую очередь на семантику именно таких глаголов. Однако в силу различных причин, прежде всего лексических, многие из них не имели однословных модификационных производных и функционировали в виде словосочетаний, отражая те или иные процессы лексическими средствами. Стремление к упрощению и универсализации языковой системы привело к замене их однословными наименованиями, в которых модификационное значение реализуется с помощью деривационных морфем. Так в современном языке в результате действия закона языковой экономии появляются отглагольные образования.

В их производстве участвуют (иногда в сочетании с постфиксом) префиксы вы- (выгулять, выцеловать), до- (дообъяснить, доогрубить, доссориться, досутяжничать, досклочничать, допропить и др.), за- (заангажировать, закомпоновать, зарегламентировать, зацентрализовать, зафонтировать, заизвиваться, заоборачиваться и др.), на- (наспекулироваться, наанализировать, набастовать и др.), о- (обсмотреться, обхамить, обустроить), от- (отстрадовать, отговорить, оттанцеваться, отмитинговать, оттре-нировать и др.), пере- (переакцентировать, перезаказать, переутвердить, перерисовать, перенадорваться, передраматизировать, переконспи-рировать и др.), по- (поприседать, поподтягиваться, пообъяснять), под- (подзагнуть, подутратить, подхлопать, подтопать и др.), при- (приостановить, приумножить, приворковать), про- (проанатомировать, протестировать, проигнорировать, проинтервьюировать и др.), раз- (разгазировать, растренировтнться, разрегулировать и др.), с- (сориентировать, спрогнозировать, состроумничать и др.).

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА:

1. М.Ю.Лермонтова:лингвист. Гипербола в поэтических произведениях: Дис...канд. Филол. Наук: 10.92 М., 1995
2. А.Вознесенский Избранное.. 2004 ст 384
3. Ш.Балли, общая лингвистика и вопросы французского языка. 1995

MULOQOT PSIXOLOGIYASI. SHAXSLARARO MUNOSABATLARNING PSIXOLOGIK JIHATLARI VA BOSHQALARNI ÒRGANISH.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6462080>

Nasrullayeva Durdona Jahongir qizi

Termiz Davlat Universiteti Ijtimoiy fanlar fakulteti

Amaliy Psixologiya ta'lim yo'nalishi 3-kurs talabasi

Anotatsiya: *Muloqot psixologiyasi haqida ma'lumot yig'ish, shaxslararo munosabatlarning psixologik jihatlari va boshqalarni o'rganish, Insonlar bilan muloqot qilganda uning psixologik jihatdan o'rganish.*

Kalit so'zlar: *psixologiya, muloqot, nutq, kooperatsiya, verbal, kommunikatsiya.*

Muloqot – odamlar o'rtasida hamkorlik faoliyati ehtiyojidan yuzaga keladigan va axborot almashinuvi. Kommunikatsiya – o'zaro hamfikrlilikka boshlovchi, ikki tomonlama axborot almashinuvi jarayoni. Kooperatsiya - hamkorlik faoliyatini tashkillashtirish, guruh maqsadlariga erishishni ta'minlab beruvchi o'zaro ta'sir. Verbal kommunikatsiya - inson nutqi belgilar tizimi sifatida qo'llaniladi. Kommunikatsiya - tirik va o'lik tabiatdagi tizimlar o'rtasida axborot almashinuvini anglatadi. Nutq faoliyati – odam tomonidan ijtimoiy-tarixiy tajribani o'zlashtirish va avlodlarga berish yoki kommunikatsiya o'rnatish, o'z harakatlarni rejalashtirish maqsadida tildan foydalanish jarayonidir. Nizo – muloqot ishtirokchilarining har biri muhim bo'lgan muammoni hal etish vaqtida ular o'rtasida vujudga kelgan qarama-qarshilik va kurashning keskin kuchayib ketish jarayonidir. Kinesika – bu imo-ishoralar, mimika va pantomimikadan iborat bo'lgan muloqot vositalari tizimi. Paralingvistik tizim – bu vokallashtirish tizimi, ya'ni, tovush sifati, uning ko'lami, tonalligi. Ekstralingvistik tizim – nutqqa tanaffus va boshqalarni, masalan, tin olish, yo'talish, yig'i, kulgu, nutq jadalligini kiritish. Proksemika – psixologiyaning muloqotni fazoda va vaqt bo'yicha tashkil etish talablari bilan shug'ullanadigan maxsus sohasi. Proksemikaning asoschisi amerikalik antropolog e. Xolldir. Proksemik xususiyatlarga sheriklarning muloqot vaqtidagi yo'nalishi va ular o'rtasidagi masofa kiradi. Vizual muloqot – bu ko'zlar orqali aloqa. Spuni ta'kidlab o'tish joizki, servis sohasi bilan bog'liq ish faoliyatida verbal, hamda noverbal aloqalar bo'yicha o'z malakalarini muntazam oshirib boradiganlarga omad kulib boqadi. Muloqot haqida tushuncha. Muloqot insonning ijtimoiy, ongli mavjudot sifatidagi, ong tashuvchi sifatidagi ehtiyojdir. Turli yuksak hayvonlar va odam turmush tarzlarining ikki taraf: tabiat bilan aloqalar va tirik jonzoqlar bilan aloqalarga ajralishini kuzatamiz. Birinchi tur aloqalar odam faolligining maxsus turi sifatidagi faoliyat deb nomlangan. Ikkinchi tur aloqalar bir-birlari bilan o'zaro ta'sirlashuvchi tomonlar axborot almashinuvchi tirik jonzoqlar ekanligi bilan belgilanadi. Tur ichidagi va turlararo bunday aloqalar turi muloqot deb ataladi. «Muloqot» tushunchasining turlicha ta'riflari mavjud. Muloqot ikki yoki undan ortiq odamlar o'rtasidagi bilish yoki affektiv-baholash xususiyatiga ega bo'lgan axborot almashinuvda ularning o'zaro ta'sirlashuvi sifatida ta'riflanadi. muloqot – odamlar o'rtasida hamkorlik

faoliyati ehtiyojidan yuzaga keladigan va axborot almashinuvi, o'zaro ta'sirning yagona yo'lini ishlab chiqish, boshqa odamni idrok qilish va tushunishdan iborat bo'lgan aloqalarni o'rnatish va rivojlatirishning murakkab, keng qamrovli jarayoni. Bu «muloqot» tushunchasining eng to'liq va aniq ta'rifidir. Muloqot barcha tirik jonzotlarga xosdir, lekin odam darajasida u eng takomillashgan shakllarga ega bo'ladi, nutq vositasida anglanadi. Muloqotda quyidagi nuqtai nazarlar ajratiladi: mazmun, maqsad va vositalar.

Insonning nutq faoliyati inson ongining barcha qirralari bilan chambarchas bog'langan. Nutq – inson psixik kamolotining, shaxs sifatida shakllanishining qudratli omilidir. Nutq ta'siri ostida qarashlar, e'tiqodlar, intellektual, ma'naviy va estetik hissiyotlar tarkib topadi, iroda va fe'l-atvor shakllanadi. Nutq yordamida barcha bilishga oid psixik jarayonlar erkin va boshqariladigan tus oladi. SHunday ekan, nutq – bilishga oid psixik jarayon bo'lib, inson tomonidan talaffuz qilinayotgan va eshitib turilgan tovushlar uyg'unligidan iborat, ayni vaqtda shu tovushlarga mos yozuv belgilari tizimi orqali ifodalangan ma'no va mazmunga ega. Til – shartli belgilar tizimi bo'lib, ularning yordamida odamlar uchun muayyan ma'noga va mazmunga ega bo'lgan tovushlar yig'indisi uzatiladi. Nutqda alohida insonning ruhiyati ifoda topadi. Nutq xususiy jihatdan alohida shaxsga xos bo'lib, unda alohida olingan insonning psixologiyasi aks etadi, til esa hamma uchun bittadir. Nutq orqali bildirilgan ishoralar yordamida muayyan predmet, harakat, holat va h.k. ifodalanadi. So'z esa, predmet yoki hodisa to'g'risidagi tasavvur bilan bog'liq. Umumlashtirish funksiyasi har bir so'z umumlashtirish xususiyatiga ega ekanligi bilan bog'liq, bu esa tafakkurning yuzaga chiqishiga imkon yaratadi. Fikr almashuv, ya'ni muloqot muayyan ma'lumotlarni, fikrlarni, tuyg'ularni odamlar bir-birlariga etkazib berishdan iborat bo'lgan jarayondir. Inson nutqining aniqligi cheklangan miqdordagi nutqiy belgilar – turli murakkablikdagi tarkibiy qismlar (tovushlar, bo'g'inlar, so'zlar va gaplar) yordamida insonning cheksiz-chegarasiz turli-tuman fikrlarini, maqsadlarini va tuyg'ularini ifodalash imkonini beradi. Muloqot mazmuni – bu individualliklararo aloqalarda bir tirik jonzotdan ikkinchisiga etkaziladigan axborot. Muloqot mazmuniga tirik mavjudotning ichki motivatsion yoki emotsional holati haqidagi ma'lumotlar kirishi mumkin. Muloqot orqali bir tirik mavjudotdan ikkinchisiga, tirik mavjudotni ma'lum tartibda aloqaga kirishishga yo'naltiruvchi, ularning emotsional holatlari (mamnunlik, shodlik, g'azab, qayg'u, hijron va shu kabilar) haqidagi ma'lumotlar o'tishi mumkin. Bunday axborot odamdan odamga etkaziladi va shaxslararo aloqalar o'rnatish vositasi bo'lib xizmat qiladi. Biz, ochiq ko'ngilli va shodlanayotgan odamga qaraganda, g'azablanayotgan yoki azob chekayotgan odamga nisbatan o'zimizni boshqacha tutamiz. Bir mavjudotdan boshqasiga etkaziladigan tashqi muhit holati haqidagi ma'lumot, masalan, xavfdan yoki yaqin atrofda ijobiy, biologik muhim omillarning, deylik, ozuqaning mavjudligi haqidagi ogohlantirish muloqot mazmuni bo'lishi mumkin. Odamda muloqot mazmuni hayvonlarnikiga qaraganda ancha kengroqdir. Odamlar bir-biri bilan dunyo haqidagi bilimlar, orttirilgan tajriba, layoqatlar, malaka va ko'nikmalarni jamlagan axborot bilan almashadilar. Inson muloqoti ko'p jisimli bo'lib, ichki mazmuniga ko'ra turli-tumandir. Muloqot maqsadi – bu insonda ushbu faollik turi yuzaga keladigan sabab. Hayvonlarda muloqot maqsadi bo'lib boshqa tirik jonzotni ma'lum harakatga chorlash, u yoki bu harakatni amalga oshirmaslik kerakligi haqidagi ogohlantirish xizmat qilishi

mumkin. Masalan, ona o'z tovushi yoki harakati bilan bolasini xavfdan ogoh etishi mumkin; podadagi ba'zi hayvonlar boshqalarni ularga hayotiy muhim daraklar etib kelgani haqida ogohlantirishlari mumkin. Odamda muloqot maqsadlari soni ko'payadi. Ularga yuqorida sanab o'tilganlardan tashqari, dunyo haqidagi bilimlarga ega bo'lish va etkazish, ta'lim va tarbiya, odamlarning hamkorlik faoliyatlaridagi turli harakatlarning muvofiqlashuvi, shaxsiy va ish bo'yicha o'zaro munosabatlarning oydinlashtirilishi, o'rnatilishi va boshqalar ham kiradi. Agar hayvonlarda muloqot maqsadlari ular uchun dolzarb bo'lgan biologik ehtiyojlarni qondirishdan iborat bo'lsa, odamlarda ular ko'plab turli: ijtimoiy, madaniy, bilish, ijodiy, estetik, aqliy o'sish, ahloqiy rivojlanish kabi ehtiyojlarni qondirish vositasi bo'lib hisoblanadi. Muloqot, odatda, beshta: shaxslararo, kognitiv, kommunikativ-axborotli, emotiv va konativ tomonlarining birligida namoyon bo'ladi. Muloqotning shaxslararo tomoni insonning bevosita atrof-muhiti: boshqa odamlar va o'z hayotida bog'liq bo'ladigan umumiyliklar bilan o'zaro ta'sirini aks ettiradi. Muloqotning kognitiv tomoni suhbatdoshning kim, qanday odam ekanligi, unlan nima kutish mumkinligi haqidagi, shuningdek, sherikning shaxsi bilan bog'liq bo'lgan boshqa ko'pgina savollarga javob berish imkonini beradi.

Xulosa : Muloqot o'zining maxsus masalalari hal etiladigan ma'lum davrlarga ega. Eng mas'uliyatli davr tayyorgarlik davri – muloqotni rejalashtirish, o'zi uchun muloqot natijalariga qaratilgan mayllarni aniqlab olish zarur. Muloqotning birinchi bosqichi – aloqaga kirishish. Bunda vaziyatga kirishish, sherikning holati, kayfiyatini his etish, o'zi kirishib ketib, boshqasiga ham yo'nalishini belgilab olishga imkon yaratish muhimdir. Bu davr ruhiy aloqa o'rnatilishi bilan yakunlanadi. So'ngra qandaydir muammo, tomonlarning vazifasi va mavzuni ishlab chiqishda diqqatni jamlash davri boshlanadi. Keyingi bosqich – motivatsion zondaj. Uning maqsadi – suhbatdoshning motivlari va qiziqishlarini anglash. So'ngra diqqatni mustahkamlash bosqichi boshlanadi, keyin esa fikrlarda nizolilar bo'lsa, asoslash va ishontirish bosqichi keladi. Va, nihoyat, natijalarni qayd etish bosqichi boshlanadi. Agar mavzular ko'rib chiqilgan bo'lsa yoki sherik notinchlik alomatlarini namoyon qilgan taqdirda muloqotni yakunlash zarur. Muloqotni doimo davom ettirish istiqboli bilan yakunlash kerak. Eng oxirgi daqiqalar, yakuniy so'zlar, qarashlar, qo'l siqishlar o'ta muhimdir, ba'zida ular ko'p vaqt davom etgan suhbat natijasini butunlay o'zgartirib yuborishi mumkin. Muloqot tuzilishida uch xil o'zaro bog'liq bo'lgan tomonlar: kommunikativ yoki kommunikatsiyani, interfaol va perseptiv nuqtai nazarlarni ajratib ko'rsatadilar.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. www.wikipendiya.onatili
2. 9-sinf Ona tili kitobi

HUQUQ TIZIMI:TUZILISHI TUSHUNCHASI,ELEMENTLARI VA SOHALARGA AJRATISH ASOSLARI QO`LLASHGA DOIR METODIK ASOSLAR

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6462088>

Shukrullayev Ergash Erkin o'g'li

Buxoro viloyat Adliya vazirligi

Yuridik texnikum talabasi

Annotatsiya: *Ushbu qo'llanma huquq tizimi- ijtimoiy munosabatlarni xarakteri bilan bog'liq bo'liq bo'lgan huquqning ichki tuzilishini(u huquq normalari,huquq institutlari va ilmiy huquq sohalarining qat'iy izchilikda joylashgan tartibi)ni o'rganib olamiz.*

Kalit so'zlar: *mexanizm,evollyutsiya,obyektiv,subyekt.*

Huquq tizimi-muayyan jamiyatda amalda bo'lgan huquqning obyektiv sifatidir,uni avvaldan berilgan reja asosida barpo etish mumkin emas;

Huquq tizimi to'laligicha huquq bilan mustahkamlanadigan va tartibga solinadigan ijtimoiy munosabatlar tizimiga muvofiq keladi.Shu jixatdan olganda,huquq ijtimoiy hodisa sifatida nafaqat o`zida,balki ichki tuzilish orqali ham jamiyat xususiyatlarini ifoda etadi;

Huquq tizimi tarixiy o`zgaruvchan,u jamiyat taraqqiyoti bilan mutanosib ravishda evolyutsion jarayonlarni bosib o`tadi;

Huquq tizimi tarkibiga kiruvchi o`zaro aloqada bo'lgan soxalar bir-birini takrorlamaydi va aksincha bir-birini to`ldiradi;

Huquq tizimi ijtimoiy munosabatlar mazmuni bilan bog'liq holda, obyektiv ravishda shakillanadi;

Huquq tizimi yaxlit tizim sifatida huquqning ichki tuzilishini, ya`nib bu tizim qanday ichki “qurilma”dan iboratligini ko`rsatadi;

Huquq tizimi uni tashkil etuvchi yuridik normalarning muayyan guruhga birlashishini ko`rsatadi;

Huquq tizimini tashkil etuvchi yuridik normalar va ular birlashgan guruhlarning o`zaro farqlanishini ko`rsatadi;

Huquq tizimi ijtimoiy munosabatlarning xususiyati va ularning o`ziga xosligi yuridik normalarning ham ma`lum darajada ixtisoslashuvini ta`qazo etadi;

Huquqiy voqeliklar talqiniga tizimli yondashuv o'tgan asrning o'rtalaridan boshlab, vaqt o'tgani sayin sezilarli darajada faollashdi. Obyektiv (pozitiv) huquqqa normalarning oddiy yig'indisi emas, balki yuridik normalarning mukammal tizimi sifatida qarash uning boy ichki olamini, ijtimoiy vazifasi va tabiatini teran anglash imkonini beradi. Avval ta'kidlaganidek, huquqning mohiyati, ichki tuzilishi jamiyatning iqtisodiy va sotsial tuzumiga bog'liq. Boshqacha aytganda, huquqning tizimi, u bilan tartibga solinadigan ijtimoiy munosabatlarning mazmuniga, tabiati va ichki tizimiga bevosita bog'liq.

Huquq tizimi – bu huquqning botiniy tuzilishi, uning ichki arxitekturasi, tarkibi bo'lib, u huquqning qanday qismlardan iborat ekanligi va qismlar o`rtasidagi munosabat,aloqadorlik hamda nisbatini ifodalaydi.Huquq tizimi obyektiv tabiatga ega.

Huquq tizimidagi tarkibiy tuzilmalar o'zining tashkiliy qurilishi va aloqalarining murakkabligi bilan bir-biridan farq qiladi (masalan, gorizantal, vertikal, matritsali va to'g'ri yo'nalishli aloqalar va hokazo). Taraqqiyotning hozirgi holatiga mos keladigan tasnifga ko'ra, huquq tizimi – huquq normalari, huquq institutlari va huquq tarmoqlari (sohalari)dan iborat.

Huquq normasi huquq tizimining birlamchi elementi bo'lib, u davlat tomonidan o'rnatiladigan, hokimiyat xususiyatiga ega bo'lgan xulq-atvor va xatti-harakat qoidasidir. Huquq normasi huquq tuzilmasi ichida boshlang'ich o'rinda bo'lib, butun huquq tizimida bo'ladigan o'zgarishlarni o'zidan o'tkazadi. Shu bois, uning huquq tizimining boshqa tuzilmalariga ta'siri ancha salmoqli. Ta'bir joiz bo'lsa, uni huquqning «o'lchov birligi», «birlamchi mezon» deyish mumkin.

Huquq instituti huquqiy normalarning alohida guruhi bo'lib, u ijtimoiy munosabatlarning muayyan turini tartibga soladi. Odatda, huquq instituti huquqiy normalarning uncha katta bo'lmagan barqaror guruhi bo'lib, u ijtimoiy munosabatlarning ma'lum bir turini tartibga soladi. Demak, agar huquqiy norma huquqiy materiyaning birlamchi elementi bo'lsa, huquq instituti esa, uning dastlabki huquqiy umumlashmasidir. Har bir tarmoq o'z ichiga bir qator institutlarni qamrab oladi va ular tarmoqning tarkibiy qismi, bo'lagi, bo'g'ini sifatida namoyon bo'lib, ayni paytda, muayyan mustakillikka ega.

Huquq tarmog'i – bir turdagi ijtimoiy munosabatlarni tartibga soluvchi yuridik normalar va huquq institutlarining umumiy majmui. Huquq tarmog'i huquqni tizimlashning ancha yuqori darajasi hisoblanadi va u ma'lum yaxlitlik va mustaqillik bilan tavsiflanadi. Ta'kidlash joizki, ba'zi adabiyotlarda huquq tizimining yuqorida ko'rsatib o'tilgan tarkibiy elementlaridan tashqari yana huquq tarmoqchasi va subinstitutlar ham ajratiladi. Huquq tizimida tarmoqlarning ajralib chiqishiga unga bo'lgan obyektiv zarurat asos bo'lib hisoblanadi, davlat esa bu zaruratni o'z vaqtida anglab, uni rasmiylashtiradi, xolos. Huquq tarmog'i qonun chiqaruvchi organ tomonidan o'ylab topilmay, balki ijtimoiy va amaliy ehtiyoj mahsuli sifatida shakllanadi.

Huquq tizimi murakkab, ko'p qirrali harakatdagi yaxlit tuzilma bo'lib, professor S.S. Alekseev ta'kidlaganidek, quyidagi bir necha darajalarni:

- 1) alohida normativ qoida tuzilmasini;
- 2) huquqiy institut tuzilmasini;
- 3) huquqiy tarmoq tuzilmasini;
- 4) huquqning yaxlit umumiy tuzilmasini o'z ichiga oladi.

Huquq tizimi – huquqning obyektiv ravishda shakllangan ichki tuzilishi bo'lib, u harakatdagi, o'zaro bir-biri bilan bog'langan barcha yuridik normalar, institutlar va huquq tarmoqlarini o'z ichiga oladi, ichki uzviylik va ayni paytda, tartibga soladigan munosabatlarning xususiyatlaridan kelib chiqadigan farqlar bilan tavsiflanadi.

Huquq tizimi tarkibidagi eng yirik tuzilma – *huquq tarmog'idir*. Huquqni tarmoqlarga ajratish ikki mezon, ya'ni *huquqiy tartibga solishning predmeti* va *huquqiy tartibga solishning usuli (metodi)* orqali amalga oshiriladi.

Huquqiy tartibga solish predmeti – jamiyat a'zolari bo'lmish insonlar o'rtasida vujudga keladigan va tarkib topadigan faktik, real munosabatlar bo'lib, ular obyektiv

ravishda huquqiy tartibga solinishga muhtoj bo'ladilar. Bunday munosabatlar xilma-xil va ko'p sonli, ya'ni, boshqaruv, mehnat, mulk, oila va boshqa sohalarda bo'lishi mumkin.

Huquqiy tartibga solish usuli – jamiyatdagi mavjud ijtimoiy munosabatlarga huquq vositasida qo'llaniladigan usul, vosita va yo'llar majmui. Huquqiy tartibga solish usuli uzoq tarixiy jarayonda shakllangan hodisa bo'lib, davlat undan huquqiy normalarni yaratishda va ijtimoiy munosabat ishtirokchilari o'rtasidagi huquqiy aloqalarni tartibga keltirishda foydalanadi. Agar huquqiy tartibga solish *predmeti* huquq nimani tartibga soladi, degan savolga javob bersa, huquqiy tartibga solish *usuli* esa, huquq shu ijtimoiy munosabatlarni qanday, qaysi yo'l va usul bilan tartibga soladi

Mamlakat huquq tizimida yetakchi o'rinni;Xalqaro huquq,fuqarolik protsessual huquqi,jinoyat protsessual huquqi,jinoyat ijroiya huquqi,jinoyat huquqi,oila huquqi,fuqarolik huquqi,mehnat huquqi,qishloq xojalik huquqi,yer huquqi moliya huquqi,ma`muriy huquq, konstitutsyaviy(davlat) huquq sohalari egallaydi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO`YXATI;

1. Davlat va huquq nazaryasidarslik Odilqoriyev X.T T.- 2018
2. Davlat va huquq nazaryasi darslik Saydullayev SH T.-2011

**RAQAMLASHTIRISH SHAROITIDA SHAXSIY HAYOT
DAXLSIZLIGINING KONSTITUTSIYAVIY-HUQUQIY ASOSLARINI
TAKOMILLASHTIRISH.**

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6462091>

Eshdavlatova Z. N.

(TDYU, Toshkent)

Har bir huquqiy demokratik davlatning muhim xususiyatlaridan biri bu o'z hududida inson huquqlariga va erkinliklariga rioya qilishning ta'minlanishidir. Shunga binoan, o'z oldiga fuqarolik jamiyatini qurishni maqsad qilib olgan O'zbekiston ham mustaqillik yillarida ijtimoiy hayotning barcha jabhalarida keng islohatlar olib bordi. Bular ichida ayniqsa, inson huquq va erkinliklariga bo'lgan e'tibor, inson, uning hayoti, sha'ni va qadr-qimmatini va boshqa daxlsiz huquqlarini himoya qilishni o'z oldiga ulkan vazifalardan biri sifatida e'tirof etdi. Mamlakatimizda o'tgan davr mobaynida inson huquqlarining barcha turlarini, xususan insonning tabiiy huquqi bo'lgan shaxsiy huquq va erkinliklarni himoya qilishga, ularning har sohada kafolatini ta'minlash borasidagi ishlar samarali amalga oshirilayotganligini ko'rishimiz mumkin. Shaxsiy huquq va erkinliklar inson tug'ilganidan boshlab, unga tegishli bo'ladigan va davlat tomonidan muhofaza qilinadigan huquqlardir.

Insonlarning shaxsiy huquq va erkinliklari ichida shaxsiy daxlsizlik huquqi bugungi globallashuv davrida muhim huquqlardan biriga aylangan. Shaxs daxlsizligi inson huquqlarini yanada ustuvorligini ta'minlashga qaratilgan harakatlar samarasi bo'lib, hech kim qonunga asoslanmagan holda, birovning shaxsiy hayotiga aralashishi mumkin emas. Inson shaxsiy hayoti deganda nima tushiniladi? Shaxsiy hayot insonni o'rab olgan oilaviy va maishiy muhit, muloqat muhiti, diniy munosabati, shaxsiy qiziqishlari va shu kabi munosabatlarni qamrab oladi. Shaxsiy hayot har bir shaxsning faqat o'ziga tegishli bo'lgan yozishmalar, shaxsga taalluqli ma'lumotlar, telefon so'zlashuvi, telegraf va boshqa xabarlar, tibbiy ma'lumotlarni oshkor etish va unga ma'naviy zarar berishi mumkin bo'lgan boshqa axborotlar tushuniladi.

Shaxsiy daxlsizlik insonning asosiy konstitutsiyaviy huquqlaridan biri bo'lib, har bir kishi qonunda belgilangan qoida va normalarga zid bo'lmagan harakatlarni bajarishi mumkin. Bu albatta, boshqa shaxslarning huquq va manfaatlariga zarar yetkazmasligi kerak. So'nggi o'ttiz yil davomida shaxsiy daxlsizlik huquqi barcha huquqshunoslar tomonidan e'tirof etiladigan muhim huquqlardan biriga aylandi. Ushbu huquqning ahamiyati va unga berilgan e'tiborga qaramasdan, olimlar tomonidan berilgan ta'riflar kam uchraydi.

Jumladan, A. Saidovning ta'kidlashicha, erkinlik va shaxsiy daxlsizlik huquqi – inson tug'ilishi bilan qo'lga kiritadigan eng muhim huquqlardan biri bo'lib, qonunga xilof bo'lmagan holda xohlagan faoliyat yuritish huquqidir. Shaxsiy hayot daxlsizligi shaxsning individual hayotiga tashqaridan aralashmaslikni nazarda tutib, bunga fizik (hayot, inson sog'ligi) daxlsizlik va psixik daxlsizlik (ahloqiy, diniy – shaxs sha'ni va vijdoni) kiradi. Shaxsiy daxlsizlik huquqi – konstitutsiyada mustahkamlangan, har bir insonning

subyektiv huquqi hamda uning erkinligi va xavfsizligiga kimningdir noqonuniy tazyiqidan davlat himoyasidir. Shaxsiy daxlsizlik huquqini davlat institutlari ta'minlaydi. Uning amalga oshirilishi, huquq normalari bilan kafolatlanishi darajasi huquqiy davlat shakllanishida kerakli debocha bo'lib xizmat qiladi va davlatning huquqiy rejimini demokratiyalashganlik darajasini ko'rsatadi¹.

A. Mo'minov va M. Tillaboyevlar ta'kidlashicha, daxlsizlik huquqi zamirida jismoniy va shaxsiy daxlsizlik huquqlari turadi. Jismoniy daxlsizlik deganda, birinchi navbatda, insonning hayoti va sog'ligi, aniqroq aytganda, yashash huquqi tushuniladi. Shaxsiy daxlsizlik tushunchasi ham o'z navbatida uchga bo'linadi:

- Asossiz va qonunda belgilanmagan tartibda hibsga olish;
- Jinoyatni ochish uchun jismoniy va ruhiy ta'sir ko'rsatish;
- g'ayriqonuniy sudlash².

Shaxsiy daxlsizlik huquqiga binoan esa, hech kim asossiz va qonunga asoslanmagan holda hibsga olinishi va qamoqda saqlanishi mumkin emas. Shaxsiy daxlsizlik huquqi – bu huquq xususiy shaxslarga tegishli bo'lib, ozodlikdan mahrum qilingan va hibsdagi turganlarga tegishli emas, deb qayt etishadi ayrim huquqshunoslar³. Bu huquqni yuridik adabiyotlarda erkinlik va shaxsiy daxlsizlik huquqi deb atash urf bo'lgan.

Insonning ozodligi, sha'ni, qadr – qimmatini daxlsiz qadriyat sifatida ulug'lanib kelinadi. Shu bois mamlakatimizda fuqarolarning huquq va manfaatlari qonun bilan muhofaza qilinadi. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 25 va 27 – moddalarida shaxsiy daxlsizlik huquqining konstitutsiyaviy huquq sifatida mustahkamlanganligini va himoyada ekanligini ko'ramiz. Xususan, 25 – moddada har bir inson erkinlik va shaxsiy daxlsizlik huquqiga egaligi va bu huquqdan hech kim mahrum qila olmasligi ko'rsatilgan. Asosiy qonunimizning 27 – moddasida esa hech kim qonuniy asoslarsiz bironing sha'ni va obro'siga tajovus qilishi, turar joyiga daxl qilishi, shaxsiy ma'lumotlarga oid sirlarni oshkor etishi mumkin emasligi belgilangan. Haqiqatdan ham, hech kimdan uning kelib chiqishiga, oilaviy ahvolidan moliyaviy ta'minlash manbalariga, uning ishchanlik obro'siga doir ma'lumotlarni talab qilishi mumkin emas. Har bir kishi o'z hayotiga tegishli bo'lgan pochta va telegraf aloqalari, yozishma, telefon orqali so'zlashuvlari va boshqa sirlarini oshkor qilmaslik huquqiga ega. Shu sababli ham o'zga shaxslarga tegishli xat – xabarlar va ma'lumotlarni olish yoki ulardan o'z manfaati yo'lida foydalanish ta'qiqlanadi.

Qonun shaxsiy hayotning daxlsizligi chegaralarini, uni noqonuniy tajovusdan saqlash shakllarini belgilashi bilan birgalikda, ma'lum istisnolarni ham belgilaydi. Bunda istisno holatlarda, qonun va maxsus sud qarori asosida inson shaxsiy hayotining daxlsizligini buzishi, uning xatlari va telefon yohud boshqa xabarlari mazmuni bilan tanishishi mumkin. Fuqaroning shaxsiy hayotiga oid ma'lumotlarni yig'ishga bo'lgan bunday zaruriy ehtiyoj faqat jinoyatchilikka qarshi kurash maqsadida, shuningdek, boshqa fuqarolarning salomatligi va xavfsizligini muhofaza qilish maqsadidagina yuzaga kelishi mumkin.

¹ Saidov. A. Inson huquqlari umumiy nazariyasi: IIV tizimidagi ta'lim muassasalari tinglovchi va kursantlari, shuningdek, huquqni muhofaza etuvchi organlar xodimlari uchun darslik. – T.: 2012. – B. 42.

² I. Astanov., J. Safarov., D. Bazarov. O'zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasi va inson huquqlari umumjahon deklaratsiyasi. – T.: TDYU, 2011. – B. 34.

³ Куртис Ф.Д. Изучение Международного права прав человека. – Т.: ТГЮИ, 2004. – 98.

Hozirgi kunda axborotlar almashinuvi, texnologiyalar tobora rivojlanayotgan bir vaqtda, istalgan ma'lumotlarni izlash doirasi osonlashayotgani hech kimga sir emas. Yangi axborot – kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish zarurati nafaqat ijtimoiy jarayonlarni boshqarish uslubini o'zgartiribgina qolmay, balki insonlar faoliyatining barcha sohalari samaradorligini sezilarli darajada oshirishga imkoniyat yaratdi. Bunday qulaylik insonlar faoliyatini yengillashtiribgina qolmay, ularning axborot bazasiga ham salbiy ta'sir ko'rsatmoqda. Inson shaxsiga doir ma'lumotlar ularning ixtiyoridan tashqariga chiqishi bir tomondan axborot texnologiyalarning mislsiz darajada odimlab ketayotganini, ikkinchi tomondan inson huquq va manfaatlarining daxlsizligiga ziyon yetkazayotganiga guvoh bo'lyapmiz. Bunga misol tariqasida, hozirda biz istalgan ma'lumotni, hattoki dunyoning bir chekkasidagi axborotni olishimiz mumkin. Biroq, bizga tegishli bo'lgan axborotlar, shaxsiy hayotga tegishli sirlar ham boshqalar tomonidan foydalanilishi ehtimolini yuzaga ketiradi. Masalanining boshqa tomoniga nazar solsak, mamlakatimiz o'zining fuqarolariga tegishli bo'lgan axborotni izlash, undan foydalanish, tarqatish erkinligini bergan va uni konstitutsiyaviy prinsip sifatida o'z qonunlarida mustahkamlagan. Lekin, kishi to'g'risida shaxsiy axborot va ma'lumotlarni uning roziligisiz, to'plash, saqlash, tarqatish va har qanday tarzda foydalanish uning shaxsiy daxlsizligigiga putur yetkazishi, kasb – kori, nufuzi va mavqeyiga salbiy ta'sir ko'rsatishi, muayyan qiyinchiliklar yuzaga keltirishi mumkin. Shuning uchun ham huquqiy demokratik davlat qurish yo'lidan borayotgan mamlakatimiz inson huquq va erkinliklarini birinchi o'ringa qo'yib, shaxslarning shaxsiy daxlsizligiga daxl qiladigan, ularni buzadigan harakatlarni qonunga zid deb hisoblaydi va buning uchun javobgarlik belgilaydi.

Raqamli texnologiyalar rivojlangan bir davrda yashar ekanmiz, shaxsga doir ma'lumotlarni muhofaza qilish borgan sari muhim ahamiyat kasb etib borayotganini yuqorida guvohi bo'ldik. Chunki huquq va manfaatlarini himoya qilish kishilarning eng muhim huquqlaridan bo'lgan shaxsning daxlsizligini turli axborot xujumlaridan asrashda ko'proq ko'rinadi. Shu boisdan ham shaxsga doir ma'lumotlarni himoya qilish, undan turli g'arazli maqsadlarda foydalanishda yo'l qo'ymaslik, shaxsiy ma'lumotlardan shaxs erk – irodasiga xilof usul va shaklda foydalanishning oldini olish masalalari har qachongidan ham dolzarb masalaga aylanib bormoqda. Fuqarolarning shaxsiy hayot daxlsizligi huquqi, shaxsiy ma'lumotlar bilan bog'liq munosabatlarga doir normalar amaldagi bir qator qonun hujjatlarida nazarda tutilgan bo'lib, bular jumlasiga O'zbekiston Respublikasining "Axborot olish kafolatlari va erkinliklari to'g'risida"gi, "Ommaviy axborot vositalari to'g'risida"gi qonun, "Axborot erkinligi prinsiplari" va "Shaxsga doir ma'lumotlar to'g'risida"gi qonunlar milliy qonunchilikda raqamli texnologiyalar davrida fuqarolarga o'z shaxsiy ma'lumotlari ustidan nazorat qilish, ulardan foydalanish imkoniyatini soddalashtirish hamda axborotlardan belgilangan maqsad yo'lida foydalanishni ta'minlashga imkon beradi.

Qayt etish lozimki, shaxsiy daxlsizlik huquqi borasidagi qonunchilik umumiydir, zero huquqning avvalgi normalari ularga samarali ta'sir ko'rsatishga sekinlashtirmoqda. Biroq bizning fikrimizcha, qonun hujjatlaridagi huquqiy normalarini yanada aniqlashtirish, ularni oydinlashtirish, fuqarolik va oila to'g'ridagi qonun hujjatlarni jamiyat taraqqiyotining hozirga darajasiga moslash mamlakatimiz uchun zarurdir.

Axborot texnologiyalarining rivojlanib borishi shaxsiy hayot sirlarini himoya qilish zaruriyatini yanada kuchaytirib bormoqda. Shuningdek, sun'iy yo'ldoshlar imkoniyatlarining kengayib borayotgani ham dunyoning har bir nuqtasidan inson hayotini kuzatib borish imkoniyatini vujudga keltirmoqda. Bu esa, yana bir karra, shaxsiy hayot sirlarini muhofaza qilish choralarini kuchaytirishni taqozo etadi.

ADABIYOTLAR:

1. O'zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasi. – T.: O'zbekiston, 2018. –28 b.
2. Saidov. A. Inson huquqlari umumiy nazariyasi: IIV tizimidagi ta'lim muassasalari tinglovchi va kursantlari, shuningdek, huquqni muhofaza etuvchi organlar xodimlari uchun darslik. – T.: 2012. – 288 b.
3. I. Astanov., J. Safarov., D. Bazarov. O'zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasi va inson huquqlari umumjahon deklaratsiyasi. – T.: TDYU, 2011. – 77 b.
4. Куртис Ф.Д. Изучение Международного права прав человека. – Т.: ТГЮИ, 2004.
5. Yakubova. I. O'zbekiston va Yaponiya qonunchiligida shaxsiy nomulkiy huquqlarni fuqarolik-huquqiy muhofaza qilinishi: diss. – T.: 2018. – 179 b.

ESTABLISHMENT OF A DUAL SYSTEM OF TEACHING IN
PROFESSIONAL EDUCATION OF UZBEKISTAN.

<https://doi.org/>

Zukhriddin Roziyev

Student of Bukhara Regional Law College

Abstract: *by the Cabinet of Ministers dated 29.03.2021*

*“Organization of dual education in the vocational education system
on measures*

Resolution No. 163 was adopted.

Glossary: *normative, dual education, professional, competence*

The draft resolution of the Cabinet of Ministers of the Republic of Uzbekistan "On the establishment of a dual system of training in vocational education of the Republic of Uzbekistan" was discussed on the portal of discussion of normative legal acts.

The document approves the Regulation on the procedure for organizing a dual system of training in vocational education of the Republic of Uzbekistan.

It should be noted that the theoretical, educational and practical part of the dual education program in a professional educational institution, the practical part related to the production of skills and competencies in the enterprise (organization).

According to the project, dual education will be established by the Ministry of Higher and Secondary Special Education of the Republic of Uzbekistan on the proposal of the Council of Ministers of the Republic of Karakalpakstan, regional and Tashkent city khokimiyats, ministries and departments.

According to the document, Dual education graduates can pursue future employment at their own discretion. In this case, the company (organization) is not obliged to hire graduates.

In accordance with the Law of the Republic of Uzbekistan "On Education", as well as in order to create opportunities to support the interest of young people in the acquisition of professions and specialties, dual education will be organized in the vocational education system from 2021/2022.

The document approved the Regulation on the organization of dual education in the system of vocational education, which provides for the following:

- organization and stages of dual education;
- the order of the educational process and internships in dual education;
- Defining the duties, rights and responsibilities of dual education participants.

The Council of Ministers of the Republic of Karakalpakstan, regional and Tashkent city khokimiyats, interested ministries and departments have been assigned the following tasks:

- By March 1, regularly study the need for mid-level staff in the relevant professions and specialties in the economy, to establish a system of dual education and identify appropriate measures to ensure the employment of graduates;

- Submit proposals to the Ministry of Higher and Secondary Special Education on organizations where dual education will be organized by April 1.

The Ministry of Higher and Secondary Special Education, as well as agencies with a system of vocational education, have been instructed to:

- Ensuring that students participate in the learning process in vocational education institutions at least two days a week and spend the rest of the working day with practical training in relevant organizations;

- Systematic control over the organization of the dual education process in vocational education institutions;

- Organize a systematic study of international best practices in improving dual education and strengthening methodological support.

Educational institutions enter into contracts with organizations that need staff. There is also a contract between the organization and the students, which provides the student with a specific job.

The tasks of the organization of dual education are:

- Linking the educational process of educational institutions with the production conditions in the enterprise (organization);

- Organize the practical part of education related to production in enterprises (organizations) and the theoretical and practical part of education in educational institutions by turning students into participants in labor activities;

- increase the investment attractiveness of the regions and improve the training of mid-level personnel, taking into account the real needs of the economy;

- Development of formats and models of cooperation between enterprises (organizations) and educational institutions;

- Competence building through the implementation of training programs in conjunction with work activities;

- Improving training programs based on the requirements of employers and their technological innovations;

- funding for training and education programs;

- Improving the forms and methods of sectoral cooperation between enterprises (organizations) and educational institutions;

- further expansion of the participation of enterprises (organizations) in the assessment of graduates;

- Meet the needs of people of different ages to acquire skills in relevant professions (specialties).

Implementing dual education involves the following key steps:

- Identification of enterprises (organizations) for dual education on the basis of proposals of the Council of Ministers of the Republic of Karakalpakstan, regional and Tashkent city khokimiyats, ministries and departments;

- Concluding a contract between the enterprise (organization) and the educational institution and the enterprise (organization) and the student;
- Identify the need for mid-level staff;
- Career guidance;
- Development and updating of educational programs;
- Organize a dual training process, taking into account the demand and supply of personnel in the labor market;
- Evaluation of personnel trained on the basis of dual education programs.

REFERENCES :

6. <http://Norma.uz>
7. <http://abt.uz>
8. <http://Riwiev.uz>

YANGI AVLOD SPIN ELEKTRONIKASI – XOTIRA YETISHMOVCHILIGINING ASOSIY YECHIMI .

<https://doi.org/>

Farhodov Feruz Oybek o'g'li

Buxoro davlat universiteti 5A140202 –

Fizika (yo'nalishlar bo'yicha)

yo'nalishi II bosqich magistranti.

Annotatsiya: *Yer yuzi aholisining jadal suratlarda ko'payishi va mos ravishda o'zaro aloqa almashinuv jarayonlarining tezlashuvi, ma'lumotlar hajmining ko'payganligi, kichik o'lchamli va shu bilan birga ko'p ma'lumotlarni saqlashga imkon yaratadigan materiallarga bo'lgan talabni yuzaga keltiriladi.*

Kalit so'zlar: *spin elektronikasi, gigant magnit qarshilik, magnitoptik effekt, magnitoelektrik effektlar, domen struktura, ferrit-granatlar.*

Hozirgi globallashuv davrida texnika va texnologik jarayonlarning jadallashuvi, axborot tezligi va hajmining ortib borishi ma'lumotlarni uzatish, saqlash va qayta ishlashda zamonaviy va sifatli qurilmalar, mikrosxemalar ishlab chiqarilishi talab qilmoqda. Dastlab bir necha yuz kvadrat joyni egallagan sekundiga 10 – 20 ming operatsiyani bajara oladigan elektron lampali kompyuterlar o'rnini 1975 – yildan boshlab sekundiga 10^8 ta operatsiya bajara oladigan katta integral sxemali protsessorlar egallay boshladi, hozirda bu ko'rsatkich bo'yicha 10^{15} ta operatsiya bajara oladigan superkompyuterlar ham mavjud. Bunday yuqori tezlikdagi qurilmalarda ma'lumotlarni boshqarish uchun yuqori tezlikda ishlaydigan, kichik hajmli integral sxemalar kerak. Spin elektronikasi ayni shu muammolarni hal qila oladigan tarmoqlardan biri hisoblanadi. Spin elektronikasining asosiy muammosi magnitlangan ko'rinishidagi axborotni elektr kuchlanish ko'rinishiga o'tkazishdir. Bu muammo hozirda gigant magnit qarshilik hodisasi yordamida hal qilinmoqda. O'z navbatida magnitoelektrik effektlar gigant magnit qarshiligi hodisasiga ko'ra ishlaydigan qurilmalarga muqobil raqobatchi sifatida qaralmoqda. Yuqori tok zichligida katta miqdorda issiqlik ajralib chiqishi yuzaga kelmaydigan magnitoelektrik hodisalaridan foydalanib axborotni elektr toki yordamida yozishdan voz kechish mazkur yo'nalishning asosiy vazifalaridan biri hisoblanadi.

Yangi avlod spin elektronikasini rivojlantirish, magnitoelektrik effektlar asosida ishlovchi spin elektronika qurilmalari uchun materiallar topish va ularni o'rganish zarurati paydo bo'lmoqda. Nodir yer ferrit-granat (NYFG) da katta fleksomagnitoelektrik effektlarning xona haroratida kuzatilishi, ferrimagnitliklarning epitaksial qatlamlaridagi domen chegaralarini bir jinsli kichik elektr maydoni yordamida boshqarish, ferrit – granatlar domen strukturalarining parametrlarini tahlil qilish va amaliyotda qo'llashga tadbiiq qilish hozirgi kun materialshunosligi –
ning asosiy vazifasi hisoblandi.

Respublika miqyosida zamonaviy magnitoptik materialshunoslik sohasiga alohida e'tibor qaratildi. Materiallarning domen strukturasi noturg'un va domen chegaralari harakatchanligi keskin o'zgaruvchi nodir yer ferrit granatlarining magnit orientasion fazaviy o'tishlar sohasidagi domen strukturasi o'rganildi, fazaviy o'tishlar yaqinida tashqi ta'sir (bosim, elektr va magnit maydoni) lar domen strukturasi ko'rsatadigan ta'siri va mazkur materiallarning domen konfiguratsiyasini nisbatan kichik maydonlar yordamida boshqarish imkoniyatini o'rganib chiqildi.

O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirishning "Harakatlar strategiyasi"ga ko'ra ilmiy yangiliklarni amaliyotga joriy qilish algoritmini ishlab chiqish, shunga ko'ra spin elektronika sohasida magnit materiallarning domen tuzilishini tashqi ta'sirlar yordamida maqsadli boshqarish va magnitoptik xossalarni o'rganish zarurati paydo bo'ladi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 7 fevraldagi PF-4947-son «O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha Harakatlar strategiyasi to'g'risida»gi Farmoni, 2017 yil 13 fevraldagi PQ-2772 -son «2017–2021 yillarda elektrotexnika sanoatini rivojlantirishning ustuvor yo'nalishlari to'g'risida»gi Qarori va 2017 yil 17 fevraldagi PQ-2789-son «Fanlar akademiyasi faoliyati, ilmiy tadqiqot ishlarini tashkil etish, boshqarish va moliyalashtirishni yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi»gi Qarorini hamda mazkur faoliyatga tegishli boshqa me'yoriy-huquqiy hujjatlarda belgilangan vazifalarni amalga oshirishga ushbu dissertasiya tadqiqoti muayyan darajada xizmat qiladi.

$Tb_{0,2}Y_{2,8}Fe_5O_{12}$ ferrit granatlarining spontan spin qayta orientatsiyalanish harorati sohasidagi Faradey effekti magnit gisterezisining haroratga bog'liqligi va boshlang'ich magnitoptik qabul qiluvchanligini, shu bilan birga $Ho_{0,6}Y_{2,4}Fe_5O_{12}$ ferrit granatining unda ikki o'qli planar mexanik kuchlanishlar hosil qilgan orientasion fazaviy o'tishdagi domen strukturasi o'zgarishiga doir amalga oshirilgan ilmiy ishlar natijalari D.R.Jo'rayev, M.Z.Sharipov, D.E.Xayitov va N.M.Ergashovalar tomonidan chop etilgan monografiyalardan o'rganildi va hisoblash mashinalari yordamida natijalar taqqoslandi. 100 mikrometr qalinlikka ega sirtlari (111) va (110) kristalografik tekisliklarga paralell joylashgan aralashmasiz (sof) nodir yer ferrit-granatlari $Tb_5Fe_5O_{12}$, $Dy_3Fe_5O_{12}$ va $Ho_3Fe_5O_{12}$ o'rganilgan.

Nodir yer ferrit granatlarining magnit spin qayta orientatsiyalanuvchi fazaviy o'tishlari natijasida yuzaga keluvchi domen strukturalarining o'zgarishi. Bulardan tashqari domen chegaralarining harakatchanligi, gisterezis egri chizig'ining shakli undagi koertsitiv kuch va magnit qabul qiluvchanlikdir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Шарипов мирзо зокирович «Спин-қайта ориентацияланувчи фазавий ўтишлар соҳасида нодир ер феррит-гранатларининг домен структураси ва магнитооптик хоссалари» *физика-математика фанлари доктори (dsc) диссертацияси автореферати* – Тошкент 2018

2. Д.Р. Джураев, М.З. Шарипов, Д.Э. Хайитов и Н.М.Эргашев «Доменная структура, магнитные и магнитооптические свойства редкоземельных ферритов-гранатов в области спин – переориентационных фазовых переходов» - Тошкент - 2019

3. Павел Виктор «Физика. Основы электродинамике» - 2021

SHAXSNING ICHKI REGULYATSIYASI

<https://doi.org/>

Otabayeva Fotima Kamol qizi

Urganch davlat universiteti

Psixologiya yo'nalishi 2-bosqich magistranti

Annotatsiya: *Mazkur maqolada shaxsning faol faoliyat bilan shug'ullanishiga sabab bo'luvchi stimullar haqida, rus, o'zbek, xorij psixolog olimlarning fikrlari, qarashlari haqida bilib olishingiz mumkin.*

Kalit so'zlar: *Motiv, motivatsiya, ehtiyoj, qiziqish, dunyoqarash, shaxsiy dispozitsiya.*

Shaxs o'z –o'zidan faol bo'lib, yoki qaysidir faoliyat bilan shug'ullanmaydi. Birinchi navbatda yashab turgan muhit ta'sirida shaxsning xarakter va temperamenti shakllanadi va unda qaysidir faoliyatga nisbatan qiziqish uyg'onadi. Qiziqish ehtiyojni keltirib chiqaradi. Ehtiyojlar qondirilishi uchun esa motiv ishga tushadi. Shaxsning jamiyatda odamlar orasidagi xulqi va o'zini tutish sabablari tarbiyaviy ahamiyatga ega bo'lib ikki jihati bilan farqlanadi: ichki sabablar va tashqi sabablar bo'lib, shaxsning ichki regulyatsiyasiga - maqsad, intilish, qiziqish, ehtiyoj, motiv, motivatsiya kabilar kiradi. Shaxsning xulq atvorini ichkaridan ichki psixik sabablar tufayli boshqarish shaxsiy dispozitsiyalar deb ham ataladi.⁴

Keng tarqalgan ta'riflarga ko'ra, **motiv** - bu kishini faoliyatga undovchi kuch, sabab yoki ehtiyojlar yig'indisidan iborat deb keltiriladi. Motiv tushunchasiga olimlar tomonidan quyidagicha ta'rif beriladi: Maslouning fikricha, motiv bu ehtiyojlar yig'indisidir. S.L.Rubinshteynning ta'kidlashicha, motiv bu ehtiyojning his qilinishi va qondirilishidir.

Motiv masalasini o'rgangan olimlar: V.S.Merlin motivlar tizimlarining ayrim jihatlarini ancha batafsil yoritib bergan. U motivlar tizimlarining shakllanish jarayonini quyidagicha tasavvur etadi: "turli motivlar bora-bora o'zaro bog'liq va bir-biriga tobe bo'lib boradi hamda oxir oqibatdat motivlarning yaxlit tizimi vujudga keladi"deb tushuntiradi.

Mashhur nemis olimi Kurt Levin motivlar muammosi, ayniqsa, shaxsdagi ijtimoiy xulq motivlari borasida katta, keng qamrovli tadqiqotlar olib borib, shu narsani aniqlaganki, har bir odam o'ziga xos tarzda u yoki bu vaziyatni idrok qilish va baholashga moyil bo'ladi.

Chet el olimlarining motivatsiya sohasidagi tadqiqotlari orasida G.Olportning motivlar funksional avtonomiyasi nazariyasi alohida o'rin egallaydi. Bu nazariyada motivlar transformatsiyasi, tizimli rivojlanishi jarayon sifatida taqin etiladi. G.Olport o'z konsepsiyasida tizimlarning umumiy nazariyasi g'oyalardan, ayniqsa, ochiq tizimlar haqidagi g'oyadan keng foydalangan.

Rus psixologlari orasida motivlar ierarxiyasi masalasi A.N.Leontev, L.I.Bojovich va boshqalar tomonidan o'rganilgan. A.N.Leontev XX asming 40-yillarida maktabgacha yosh

⁴ V.Karimova "Psixologiya"

davrida shaxs shakllana boshiashini ta'kidlar ekan, bu jarayon bolada motivlar ierarxiyasi tarkib topishi bilan bog liqligini uqtirgan edi.

A.N.Leontev fikricha, sub'ektning tashqi olam bilan birga munosabatlari kengayib borgan sayin motivlarning o'zaro solishtirilishi yuz beradi, buning oqibatida esa ular o'rtasida ierarxik munosabatlar shakllanadi. Motivlar ierarxiyasi olimning fikriga ko'ra, motivlar funksiyalari bilan belgilanadi. A.N. Leontev motivlar funksiyasining ikki darajasini:

- Ma'no hosil qiluvchi.
- Stimul darajalarini ajratadi.

A.Maslou ehiyojlar ierarxiyasi nazariyasi bilan mashhurdir.U o'z nazariyasida ehtiyojlarning quyidagi ierarxik qatorini ajratadi:

- Fiziologik ehtiyojlar;
- Xavfsizlikka bo'lan ehtiyoj;
- Bilishga bo'lgan ehtiyoj;
- Muhabbat va hurmatga bo'lgan ehiyoj;

Insoning o'z yashirin imkoniyatlarini to laroq namoyon etish va ro'yobga chiqarish ehtiyoji va boshqalarni kiritadi. A.Maslou konsepsiyasida ierarxiyada yuqori o'rinni egallovchi ehtiyojlar quyi o rindagi ehtiyojlarga tobedir.

Umuman har qanday shaxsdagi mavjud ehtiyojlarni 2 guruhga bo'lish mumkin:

1. Biologik ehtiyojlar chanqash, uxlash, ochlik;
2. Ijtimoiy ehtiyojlar –mehnat qilish, bilish va estetik kabilar.

O'quv faoliyati motivatsiyasi muammosi respublikamizda ham ilmiy tadqiqot olib borayotgan olimlar tomonidan keng miqyosda o'rganib kelinmoqda. Bular sirasiga respublikamizda psixologiya fanining rivojlanishiga amaliy va nazariy hissasini qo'shib kelayotgan M.G. Davletshin rahbarligidagi uning shogirdlari A.Q. Saitova, F.I.Haydarovlar hamda E.G. G'oziev va E.Z.Usmonova, V.A.Tokareva, A.A.Fayzullaev, U.Jumaev va boshqalarning olib borgan tadqiqotlarini kiritishimlz mumkin. E.G.'G'oziev tadqiqotlarida o'smir o'quvchilarning o'quv faoliyatini boshqarish xususiyatlari o'quv faoliyatini rejalashtirish, o'z-o'zini nazorat qilish, o'z-o'zini baholash jarayonlari baqida mulohaza yuritiladi.

A.A.Fayzullaev ilmiy tadqiqotlarida shaxsning motivasion o'z-o'zini boshqarishning turli-tuman omillari ham ko'rib chiqilgan.⁵

Insonning faolliigi uning qiziqishlarida ham namoyon bo'ladi.Qiziqish-insonlarning dunyoqarashi,e'tiqodlari ideallari ya'ni uning oliy maqsadlari bilan umidlari bilan bevosita rol o'ynaydi. Qiziqish deb, shaxsning o'zi uchun qimmatli va yoqimli bo'lgan muayyan narsa va hodisalarga munosabatiga aytiladi. Qiziqishning psixologik mohiyatidan kelib chiqqan holda yondashilganda insonga intilish faollik ichki turtki ehtiyojni royobga chiqarish rolini bajaradi.Qiziqish muammosini psixologik nuqtai nazardan L.A.Dobrinin, N.D.Levitov, M.F.Belyaev, L.I.Bojovich, N.G.Mordova, M.G.Davletshinlarning tadqiqotlarida o'rganildi va rivojlantirildi.

Qiziqish hissiy jihatdan rangli muhit,muayyan faoliyat turiga yoki har qanday obyektga etibor qaratish,ularga nisbatan ijobiy munosabat tufayli kognitiv ehtiyojlarning

⁵ F.I.Xaydarov,N.I.Xalilova

namoyon bolish shakli. Qiziqish insonda intilish faollik ichki turtki,ehtiyojni royobga chiqarish manbai vazifasini bajaradi.

Qiziqish quyidagi tiplarga ajraladi:

- Mazmuniga ko'ra: shaxsiy va ijtimoiy;
- Maqsadiga binoan: bevosita va bilvosita;
- Ko'lamiga ko'ra: keng va tor;
- Qiziqishlar darajasiga kora barqaror va beqaror

E'tiqod va qiziqishlar har birimizdagi dunyoqarashni shakllantiradi. Shaxsning dunyoqarashi tartibga solingan yaxlit ongli tizimga aylantirilgan bilim, tasavvurlar, g'oyalar majmuyi bo'lib, u shaxsni ma'lum bir qolibda ,o'z shaxsiy qiyofasiga ega tarzda jamiyatda munosib o'rin egallashga chorlaydi. Dunyoqarash shaxsning ma'naviyatini ijtimoiylashuv darajasini ko'rsatuvchi kuchli motivlardandir.

Dunyoqarash kishining yoshi hayotiy tajribasi, bilim, mafkurasi, shaxsning ijtimoiy munosabatlari bilan chambarchars bog liq bo'lib dunyoqarashning quyidagi shakllari mavjud:

- 1.Mifologik
- 2.Diniy
- 3.Falsafiy
- 4.Turmush bilan boglangan⁶

Xulosa o'rnida shuni aytish mumkinki, inson hayotida shaxsiy dispozitsiya ya'ni ichki boshqaruv o'rni juda muhim bo'lib, mazkur masala yuzasidan chet el va mamlakatimizda bir qator izlanishlar va tadqiqotlar olib borilgan va chuqur o'rganilgan.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YHATI:

1. V. Karimova “Psixologiya”
2. F.I.Xaydarov,N.I..Halilova ”Umumiy Psixologiya”
3. Uz.m.wikipedia.org

⁶ Uz.m.wikipedia.org

NATURE OF CREATIVE ABILITIES IN THE PROCESS OF MASTERING A FOREIGN LANGUAGE

<https://doi.org/>

Khotamova Maftuna Madatovna

*Lecturer at Bukhara state university,
Bukhara, UZBEKISTAN*

Kaxxorova Asila Anvar kizi

*Student of Bukhara State University,
Bukhara, UZBEKISTAN*

Annotation: *the article deals with the main definitions of creative abilities given by foreign scientists; a critical analysis of the types of creative abilities and their relationship with the peculiarities of thinking was carried out; outlined approaches to the development of creative abilities by means of a foreign language.*

Annotatsiya: *maqolada xorijiy olimlar tomonidan berilgan ijodiy qobiliyatlarning asosiy ta'riflari ko'rib chiqiladi; ijodiy qobiliyat turlari va ularning tafakkurning o'ziga xos xususiyatlari bilan aloqasi tanqidiy tahlil qilindi; chet tili yordamida ijodiy qobiliyatlarni rivojlantirishga yondashuvlarni belgilab berdi.*

Key words: *creativity; Creative skills; thinking; activity; foreign language; development.*

Kalit so'zlar: *ijodkorlik; Ijodiy qobiliyatlar; fikrlash; faoliyat; xorijiy til; rivojlanish.*

In our time, the problem of the creative development of the individual is more acute than ever. A natural question arises: why is so much attention being paid to this aspect right now? The answer is quite simple: in the age of active implementation foreign technologies in all areas of activity and the implementation of the digital economy program requires specialists capable of generating ideas and displaying creativity. With the development of creative abilities, practical and emotional experience is enriched, mental attitudes and intellectual potential are formed, the aesthetic and mental abilities of the individual are nurtured, professional skills and abilities are accumulated, and the natural inclinations of children are manifested. It is not surprising that all cultural values created over a long history are the fruit of the creative activity of society. And how far humanity will advance in the future is determined by the creative potential of the younger generation. A foreign language, being a general educational subject, is an ideal platform for the implementation of the process of developing the creative abilities of students.

To understand the role of a foreign language in the development of the individual's creative abilities, let's turn to the analysis of the essence and features of the latter. Many scientists conducted their research within the framework of the topic of the connection between language and creativity. Thus, K. Vossler considers language as an "expression of the spirit", of spiritual processes. Based on the position of W. Humboldt about language as an activity, Vossler considers it necessary to study the language in dynamics, in the process of its formation, which is based on ongoing creativity [9, p. 86]. As we can see, the

very formation of a language can already be called a manifestation of the creative activity of an individual.

To begin with, let's dwell on the very concept of "creativity". Being on a par with cognitive abilities, creativity is a component of general mental abilities.

E. Fromm calls creative potential abilities that are present in any person from birth. E. Torrens clarifies that creativity is the highest thought process associated with a sudden guess that combines new associations with the problem posed. S. Mednik, also considering associative thinking one of the fundamental for the creative development of the individual, considers the ability to be creative as the unity of the ability to go beyond the known and the ability to create an extensive set of associations. The view of A.V. Khutorsky to this question: without naming creative abilities as such, he defines them as creative qualities (for example, imagery, imagination, the ability to generate ideas) of a person, which are a component of the generalized concept of creativity.

Analyzing the interpretation of creativity, data in their works by scientists, we can conclude that creativity is a combination of individual psychophysiological characteristics of a person with qualitatively new states (for example, changes in attitude to surrounding events, perception of oneself and what is happening around) that appear in the process of a new activity for the individual, which is realized in its successful implementation or the emergence of a new product. The result of the process of developing creative abilities is the formation of creativity, a stable personality trait with a strong motivation for creative activity. Each individual has creative abilities that arise and develop in the process of activity. However, the development of human creative abilities is subject to the greatest influence precisely from the social and educational environment in which the individual is located.

Many psychologists talk about the connection of abilities for creative activity, mainly with the peculiarities of thinking. Thus, the well-known American researcher J. Guilford, who studied the issues of human intelligence, found that creative individuals have the so-called divergent thinking. People who have this type of thinking do not concentrate all their efforts when solving a problem on finding the only correct solution, but they begin to search for a way out of the situation in all possible directions in order to take into account as many options as possible. Such people tend to form new combinations of elements used by the main body of society in a certain established way, or to establish connections between two elements that at first glance have nothing in common circle with a friend.

Creative thinking is based on a divergent way of thinking, the distinctive features of which are:

- speed - the ability to generate and produce the largest number of ideas in the shortest time (in this case, it is not their quality that matters, but their quantity);
- flexibility - the ability to generate a wide variety of diverse ideas;
- originality - the ability to generate new unusual ideas;
- completeness - the ability to refine your "product" or give it a finished form.

As for attempts to identify what specific abilities are creative, the researcher A.N. Bow, taking into account the facts from the biography and success stories of famous extraordinary representatives of art and science, highlights 13 kinds of creativity:

1. Ability to detect a problem.
2. To generalization and concretization.
3. To use the experience gained.
4. To a holistic perception of the surrounding world.
5. To associations.
6. To the choice of one of the ways to solve the problem before checking it.
7. Toward the integration of new information into existing knowledge systems.
8. To finalize the original plan.
9. Flexibility of thinking.
10. The ability of memory to produce the necessary information when required.
11. The ability to perceive things objectively, to separate what is observed from what is the result of interpretation.
12. Ease of producing ideas.
13. Creative imagination.

Much less is the classification of creative abilities presented by V.T. Kudryavtsev and V. Sinelnikov. Scientists, relying on rich historical and cultural material, have identified

4 creative abilities formed in the course of evolution:

1. Realism of the imagination.
2. The ability to see the whole before the parts.
3. Supra-situational and transformative nature of creative solutions.
4. Experimentation.

As we can see, only the universal abilities of the individual are mentioned here in the composition of creative abilities. Researchers and teachers who use the developments of G.S. Altshuller (TRIZ and ARIZ), they believe that there are 9 components of a person's creative potential in total:

- willingness to take risks
- divergent thinking;
- flexibility in thinking and actions;
- high speed of thinking;
- the ability to express ideas that are far from banal and invent new ones;
- good imagination;
- acceptance of the possible ambiguity of things;
- high aesthetic values;
- developed intuition.

Critically analyzing the described views on the question of the essence and characteristics of creative abilities, we conclude that imagination and the ability to make creative decisions aimed at updating something that already exists or at creating a fundamentally new one are recognized as essential components of creative abilities. As for the development of creative abilities in students, it can occur only in creative activity. More L.N. Tolstoy wrote: "If a student at school does not learn to create anything himself, then in life he will only copy". The educational process in a foreign language is ideal for achieving the goals of the comprehensive development of the student's personality. It is in

the process of teaching a foreign language that practicing methodologists recommend widely using one of the most effective methods in modern education - project method. Carrying out project activities within the framework of language education, students not only acquire and improve the necessary language skills, but also get the opportunity to think creatively, plan their actions independently, predict different scenarios, and actively engage in real language reality. Summing up, it should be noted that creative abilities, representing the unity of individual psychophysiological characteristics of an individual with qualitatively new states, are an integral part of the personality of a modern student of any age. It is in the process of studying learning a foreign language, which involves the comprehensive development of the personality, the student is given the opportunity to show his creative potential, develop creative abilities. One of the most productive technologies for creative In the process of mastering a foreign language, the project activity can serve as a natural development of the personality.

REFERENCES:

1. Apostolov N. N. Living Tolstoy: the life of Leo Nikolayevich Tolstoy in memoirs and correspondence / N. N. Apostolov. –SPb. : Lenizdat, 1995. - 681 p.
2. Gilford J. Structural model of intelligence / J. Gilford // Psychology of thinking; ed. A. M. Matyushkina. -M., 1965. -324 p.
3. Humboldt V. Selected works on linguistics / V. Humboldt. - M. : Progress, 1984. - 452 p.
4. Druzhinin V.N. Psychology of general abilities / V. N. Druzhinin - St. Petersburg. : Peter, 2008. -368 p.
5. Zvegintsev V.A. History of Linguistics of the 19th–10th Centuries in Essays and Extracts / V.A. Zvegintsev. –Ch. 1. -M., 1964. -S. 301–03.
6. Creativity: theory, diagnostics, technologies: dictionary-reference book / ed. ed. T. A. Barysheva. -SPb., 2008. -296 p.
7. Vossler K. Aesthetic idealism: selected works on linguistics. Series "History of Philosophical Thought" / K. Fossler. -2007. –144 s.
8. Khutorskoy A.V. The structure of the heuristic abilities of students / A.V. Khutorskoy // Internet magazine "Eidos". -2005. -April 21. –URL: <http://www.eidos.ru/journal/2005/0421.htm>

MOBILE APPS FOR LEARNING ENGLISH AS A MEANS OF ORGANIZATION INDEPENDENT WORK OF STUDENTS

<https://doi.org/>

Kaharova Shahlo Shaydilloevna

*Lecturer at Bukhara state university,
Bukhara, UZBEKISTAN*

Jo'rayeva Zarina Kuntugdiyevna

*Student of Bukhara State University,
Bukhara, UZBEKISTAN*

Annotation: *The article is devoted to the actual problem of the possibilities of using information and communication technologies in the process of teaching a foreign language. The author reveals the concept of mobile learning and considers its advantages in teaching foreign languages. The article provides a brief overview of mobile applications for teaching English and the experience of using them in students' independent work.*

Key words: *information and communication technologies; mobile learning; educational mobile applications; independent work of students.*

Foreign language education is currently becoming one of the basic components in the structure of the competence-based model of specialist training. In this regard, the role of a foreign language in the training of specialists in educational institutions of higher education, in which the course of a foreign language is communicative-pragmatic and professionally oriented, is significantly increasing. Currently, higher education is faced with the task of not only modernizing the content of training courses, but also introducing new technologies for the formation of foreign language communicative competence of future specialists.

An analysis of recent research in the field of innovations in teaching foreign languages has shown that one of the relevant areas is the introduction of modern information and communication technologies into the educational process, in particular technologies related to mobile learning, which ensure the optimization of the educational process, the availability and effectiveness of learning, the integration of students to the information society. This is expressed, in particular, in the gradual introduction of applications for mobile phones based on various platforms into the learning process: Android, iOS, etc. The use of tablet computers, smartphones, mobile phones, iPad, iPhone and other technological innovations for educational purposes has led to the formation within the framework of the concept of electronic learning (e-Learning - Electronic learning) of a new direction - mobile learning of a foreign language (M-Learning - Mobile learning). Many scientists and educators are sure that the future of learning with the support of information and computer technologies is connected precisely with the spread of mobile communications, the emergence of a large number of educational applications and programs, new technologies that expand the possibilities and quality of education.

Mobile learning today is a new, developing direction in education, the hallmark of which is the creation of a new learning environment. Due to the prevalence of mobile technologies and the constant growth of the functionality of mobile devices, UNESCO experts in the field of education suggest using their potential to increase quality and accessibility of education, as well as building an individual learning trajectory. The theory and practice of using mobile devices and rich educational resources is actively discussed at scientific conferences and forums. Since 2002, a number of conferences and seminars have been held annually in Europe and the United States to discuss the use of mobile educational technologies or resources. Since 2002, the International Conference "MLearnCon" has been held on the problems of integrating mobile technologies into learning, creating and using mobile learning content. International Conference on Mobile Learning «The International Conference of Mobile Learning» (pro-conducted since 2005) is a platform for discussing the results of research in the field of mobile learning and achievements in this area. Of interest are the results of the project «Mobile Technologies in Life-long Learning: best practices». Within the framework of this project, research is being carried out on the impact of mobile technologies on increasing access to education, regardless of social and economic status, age, gender, religion, ethnicity, and physical disabilities. In Europe and the United States, there are periodicals devoted to the problems of mobile training, in particular, the International Journal of Mobile and Blended Learning (since 2009) and the International Journal of Mobile Learning and Organization (since 2007). There are a number of major foreign projects aimed at creating a new virtual learning environment using mobile technologies. In general, most domestic and foreign researchers, in particular come to the conclusion that the uniqueness of mobile learning compared to traditional learning methods and modern methods such as e-learning and blended learning lies in the fact that students First of all, they are not tied to a specific time and place, having access to educational material always, at any convenient time.

Thus, the fundamental difference between mobile learning is two points:

- the informal nature of learning, in which the share of independent work of students, in essence, controlled or controlled self-learning, increases;
- a constant learning process, blurring the boundaries between training sessions and extracurricular time, work in the classroom and beyond.

Mobile devices are successfully used in the study of various academic disciplines, and a foreign language is no exception. The expediency of using mobile devices in the process of learning a foreign language and teaching a language is beyond doubt, based on the fact that the current generation of students, especially teenagers and young people, perceives mobile devices with their attractive interface, interactivity, and a customized approach to user needs as an integral part of your life.

Currently, users of mobile devices have access to a huge number of applications for learning foreign languages, especially English. In our opinion, training in the use of applications for mobile electronic devices at the moment is particularly relevant.

Currently, students, for all their education in the field of digital technologies, it seems to us, are not sufficiently oriented in the market of the services offered. The task of the teacher is to help students choose the necessary and appropriate products that can

maximize language learning, thereby individualizing the learning process. To date, there are mobile applications and programs focused on various aspects of teaching a foreign language.

The study of scientific literature, the market of mobile applications of foreign languages, as well as the systematization of the experience of using applications for learning a foreign language showed that they can be divided into the following main groups:

- 1) mobile applications aimed primarily at improving a certain speech skill;
- 2) mobile applications designed to develop language skills, such as vocabulary or grammar;
- 3) universal mobile applications designed for the integrated development of foreign language communicative competence.

Of course, this division is very conditional, since most of the applications are not limited to working on one of the types of speech activity or a specific skill. So, for example, applications in which learning to listen is the dominant goal, one way or another, combine listening comprehension with learning to read, speak, and develop lexical skills.

From the point of view of practical application in the process of teaching a foreign language, specialized mobile applications interested us as a means of optimizing and intensifying the educational process, as well as a resource base for development of teaching materials for the discipline "English language". From our point of view, the practical application of mobile applications has a huge potential, but at the same time, the integration of working with applications into the structure of a practical lesson presents certain problems and can be used quite limitedly. At the same time, the introduction of interactive technologies in the learning process with the aim of organizing and intensifying the independent work of students (mainly extracurricular) seems to us very promising direction. Thus, mobile applications can be quite effectively used to develop listening skills, due to the fact that modern mobile devices offer rich technical capabilities for watching videos, listening to audio fragments, recording speech fragments and video clips. Developers present programs for those who want to improve pronunciation skills, recognizing sounds by ear, correlating the sound and visual image of a word.

The most successful products include Sounds Right (British Council), as well as the Sounds app:

Pronunciation App (Macmillan Education). These applications include interactive phonetic tables for British and American English, exercises, game tasks, tests. From the point of view of developing the skills of perception and understanding of speech by ear, BBC applications are extremely valuable, using which students can access authentic audio, video and text materials, for example, Learning English for BBC, 6 Minute British English. These applications can also be used to develop other linguistic and linguocultural competencies, as they include specialized sections dedicated to the study of vocabulary, grammar, the development of communication skills and speaking skills. In free applications developed as part of the British Council educational programs - Learn English Audio & Video, Learn English Great Videos, Learn English Elementary Podcasts - The best podcasts and videos for learning English. Applications are provided with a number of

additional functionalities, such as interactive texts of audio recordings, interactive glossaries of keywords, exercises to understand each part of the information material. They present materials of different levels of complexity, allowing you to improve your listening comprehension skills, as well as replenish your vocabulary.

Mobile applications Two Minute English, Real English, Puzzle English, built on teaching listening comprehension, are also of considerable interest to English language teachers and students, since they contain a huge amount of resources and tasks for working on this highly demanded and often underdeveloped speech skill for students. In general, all the mentioned applications have a high motivational potential due to the wide variety of topics and forms, therefore, they can be used for independent work of students. Next, we will consider a number of applications designed for the formation and development of grammatical skills, which can be used both for classroom work and for independent work of students. Among mobile applications designed to work on the development of grammatical skills, one should first of all name the Learn English Grammar application (British Council).

It contains four levels of grammar exercises. The training tasks use 10 types of exercises, such as filling in the blanks, multiple choices, matching questions and answers. It should be noted that the Learn English Grammar app is ranked #1 in the iTunes Education category in 9 countries around the world, and is also in the top 10 in more than 40 countries. Another British Council app, Johnny Grammar's Word Challenge, is a quiz for English learners that will test not only general grammar skills, but also spelling and vocabulary used in everyday English. Tests are divided into categories (Words, Grammar, Spelling) within three difficulty levels. Pearson's free MyGrammarLab course app contains mobile interactive exercises at various levels. The application gives the user the opportunity to choose topics and questions that interest him and create his own collections of exercises and tests.

This course is suitable for both self-study and for use as part of a group English course. Another handy application for checking English grammar knowledge is English Grammar Test. The application contains 60 tests, each of which is devoted to a separate grammatical topic. After completing the test, the application provides a list of correct and incorrect answers, as well as a simple and understandable explanation of the errors.

Next, we would like to focus on applications that are designed to develop lexical skills and expand the vocabulary of students. Many of these electronic applications are designed for self-study of foreign languages and are built on a game basis. The MyWordBook application, available on the British Council website, is designed as an interactive notebook for English learners. Vocabulary in the application is presented in the form of sets of interactive flash cards, organized both in random order and in the form of thematic groups, distributed by difficulty levels.

Each flashcard comes with a definition and usage example from the Cambridge University Press Dictionary, translation, note pads, audio example, and image. The "Practice" section contains five types of tasks, after which the user can move the word to the list of learned vocabulary. Other applications popular with users designed to work on expanding vocabulary through exciting activities in a playful way include English with

Words, Easy ten, Polyglot. English words, Memorize. These applications are distinguished by an individualized approach to the needs of the user, in particular, they include such features as the ability to create individual word lists, voiced words and contexts of use, individual learning schedules, various types of training tasks, interactive and game components (for example, user success statistics, cards for repeating the material covered, a point reward system).

Sections for the development of lexical skills are also included in other applications that we considered above (Johnny Grammar's Word Challenge, Learning English for BBC, Puzzle English and many others).

In our opinion, many applications for vocabulary replenishment can be used, first of all, for independent work of students, for the activation and development of lexical skills within the framework of the topics studied, for self-testing. However, it should be noted that not all applications have high-quality language content, various types of tasks and do not fully use the technical capabilities that modern mobile devices are endowed with. A single review allows us to conclude that today a significant number of mobile applications and programs for learning a foreign language have been developed, aimed both at the formation of various skills and abilities, and at the development of various types of speech activity. A sufficiently wide range and variety of existing mobile learning resources allow you to choose applications in accordance with the individual needs, interests and level of language training of the student.

Almost all mobile applications that were described above can be used quite effectively for independent work. From our point of view, the practical application of mobile applications has a huge potential to increase the effectiveness of the process of learning foreign languages and can significantly improve the process of foreign language training of students, open up new aspects of it and turn it from a serious labor-intensive process into an exciting activity. Practice shows that they have a considerable advantage over traditional teaching methods: intensification of independent activity, individualization of learning, increased cognitive activity and learning motivation.

At the same time, the use of mobile technologies in the learning process contributes not only to the enrichment of the educational process, but also to the acquisition by students of skills and abilities, the formation and development of which on the basis of traditional teaching aids seems to be quite laborious. Thus, the use of mobile technologies in the educational process contributes to the improvement of the process of formation of foreign language skills and abilities of students, ensures effective independent work, increases the motivation and cognitive activity of students, interest in the subject, helps to intensify and individualize learning.

REFERENCES:

1. Kuklev V.A. Formation of the mobile learning system in open distance education: Ph.D. dis. ... Dr. ped. Sciences / V.A. Kuklev. - Ulyanovsk, 2010. - 48 p.
2. Titova S. V. Mobile learning today: strategies and prospects / S. V. Titova // Bulletin of Moscow University. Series 19: Linguistics and Intercultural Communication. - 2012. - No. 1. - P. 9–23.
3. Fine M. Mobile Learning in the Educational Process: Foreign Experience. Modern Scientist c Research and Innovation, No 1, online: <http://web.snauka.eu/issues/2015/01/43006> (2015)
4. International Conference on Mobile Learning. Online: <http://mlearningconf.org/>
5. Jarvis H. From Computer Assisted Language Learning (CALL) to Mobile Assisted Language Use (MALU) / H. Jarvis, M. Achilleos // The Electronic Journal for English as a Second Language. - 2013. - Vol. 16, No. 4. – P. 1–12.
6. MOTILL – Mobile technologies in lifelong learning: recommendations. online: <http://www.motill.eu>
7. Traxler J. Current State of Mobile Learning / J. Traxler// Mobile Learning : Transforming the Delivery of Education and Training. – 2009. – P. 9–24.
8. UNESCO Policy Guidelines for Mobile Learning. online: <http://unesdoc.unesco.org/images/0021/002196/219641E.pdf>
9. Zou B. Exploring mobile apps for English language teaching and learning / B. Zou, J. Li // Proceedings of the 2015 EUROCALL Conference. – Padova, Italy, 2015. – P. 564–568. __

LINVUD BARKALAYNING «XAYR DEYISH UCHUN VAQT YO'Q» ASARIDAGI ANTROPONIMLARNI INGLIZ TILIDAN O'ZBEK TILIGA TARJIMA QILISH MUAMMOLARI
THE PROBLEMS OF TRANSLATING ANTHROPNOMS IN LINVUD BARKALAY'S "NO TIME TO SAY GOODBYE" FROM ENGLISH INTO UZBEK
ПРОБЛЕМЫ ПЕРЕВОДА АНТРОПОНИМОВ В ПРОИЗВЕДЕНИИ ЛИНВУД БАРКАЛАЯ «НЕТ ВРЕМЕНИ ПРОЩАТЬСЯ» С АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА НА УЗБЕКСКИЙ

<https://doi.org/>

Rashidov Aziz Abdumansur o'g'li

Termiz Davlat Universiteti

Gid hamrohligi va tarjimonlik faoliyati

yo'nalish talabasi

O'zbekiston, Termiz

Solijonov Juraali Kamoljonovich

Termiz davlat universiteti

o'qituvchisi

Annotatsiya: *Ushbu maqola Linwood Barclay qalamiga mansub «Hayr deyish uchun vaqt yo'q» asaridagi antroponimlarni ingliz tilidan o'zbek tiliga tarjimasi va ularning mohiyatiga lingvistik nuqtai nazardan o'quvchi uni anglash uchun ta'sir qiluvchi omillarni hisobga olgan holda tahlil qilingan. Obyekt sifatida tanlangan ismlar to'qima bo'lgani tufayli personajlarning ismlaridan oldin ularning asardagi vazifasi hamda xarakteri o'ylab topilgani, so'ngra uni lingvistik qoliplarga solingan. Shu tufayli maqola tarjimon ularni o'zbek tiliga o'girishdan oldin etimologik, leksikologik, semantik va fonetik tahlil qilish uchun qoliplar taklif qilingan.*

Kalit so'zlar: *antroponimlar, transliteratsiya, tarjima, ingliz-o'zbek tarjima, leksikologiya, Linwood Barkalay*

Abstract: *This article analyzes the translation of antroponyms from English into Uzbek and the essences of Linwood Barclay's "No time to say goodbye" taking into account the factors influencing the linguistic understanding of the reader. The article suggests templates for etymological, lexical, semantic and phonetic analysis before the translator translate them into Uzbek.*

Keywords: *antroponyms, transliteration, translation, English-Uzbek translation, lexicology, Linwood Barclay*

Аннотация: *В данной на узбекский и суть произведения Линвуд Барклая «Нет Времени Прощаться» с учетом факторов, влияющих на лингвистическое понимание читателя. В статье предлагаются шаблоны для этимологического, лексического, семантического и фонетического анализа перед тем, как переводчик переведет их на узбекский язык.*

Ключевые слова: *атропоним, транслитерация, лексикология, семантическая трансформация, англо-узбекский перевод.*

KIRISH. Linvud Barklay Konnektikut shtatining Darien shahrida tug'ilgan. Muriva Everett Barklayning o'g'li. 1966- yilda oila Ontorio shtatining Bobcaygeon shahridagi dam olish lagerini sotib oldi, ular otasi Barklay o'n olti yoshga to'lganida o'pka saratonidan vafot etgunigacha qadar ishladi. O'rta maktabni tugatgandan keyin, Barklay Ontorio shtatidagi Trent universitetida adabiyot bo'yicha tahsil oldi. U yerda uning o'qituvchilaridan biri taniqli yozuvchi Margaret Lorens edi. 1981-yilda u Toronto Start gazetasiga ko'chib o'tdi. Uning eng mashhur detektiv asarlaridan biri 2007-yilda «No timr for Goodbye» hayr deyishga vaqt yo'q nomi bilan chop etildi. Shuningdek, u o'z maqolalarini chiqardi va uchta to'plamni nashr etdi. Kitoblari Buyuk Britaniyada nashr etildi va muvaffaqiyatga erishdi. Uning 2012- yilda chop etilgan «Ko'zinga ishon» romani Buyuk Britaniyaning eng yaxshi triller asar mukofoti uchun tanlab olindi [3].

ADABIYOTLAR TAHLILI VA ISHLANISH METADOLOGIYASI

Mazkur maqola uchun tadqiqot davomida tarjima qiyosiy adabiyot, qarama qarshi tavsifli tarjima va lingvistik atamalarning izohli tahlili, adabiyotning stilistik tahlili ko'rib, o'rganib chiqildi [6].

Antroponimlar - onomastikaning bo'limi. Odamlar ismini, ularning tarqalganligini, kelib chiqishi, jamiyatda amalda qo'llanishini va bundan tashqari antroponomik tizimlar tuzilishi hamda rivojlanishini o'rganadi [2].

Transliteratsiya (lotincha: trans qarshi, orqali va littera – harf) deb bir yozuv tizimidagi matnni boshqa yozuv tizimidagi belgilar bilan berishga aytiladi. Yaniy tarnima jarayonida asl matn tilida keltirilgan atoqli otlar, geografik joy nomlarini tarjima qilib bo'lmaydi. Ulardagi ba'zi tovushlarni tarjima tiliga boshqa tovushga o'zgartirilishiga aytiladi [2].

Leksikologiya (leksika va logiya) tilshunoslikning til lug'at tarkibi, ya'ni muayyan bir tilning leksikasini o'rganuvchi bo'lim. Leksikologiya har bir so'zni yolg'iz holda emas, balki boshqa so'zlar bilan bog'liq holda o'rganadi. Leksikologiya tilshunoslikning leksikografiya, frazeologiya, semasiologiya yoki semantika, etimologiya sohalari bilan chanbarchas bog'liq [2].

Maqola uchun tadqiqot davomida qiyosiy adabiyotlar, lingvistik atamalarning qarama-qarshi va tavsifi tarjima hamda badiiy tarjimaning stilistik tahlillarini o'rganildi. Natijalarga uch xil qarash bilan nazar tashlash mumkin. Birinchidan, nomlar tarnima qilinishi kerakmi yoki ayrim tarjimonlar ularni tarjima qilganmi, agar shunday bo'lsa, tarjima tiliga qanday tarjima qilinganini tekshirish. Ikkinchidan, obyektlarni tarjima qilish uchun ishlatiladigan strategiya va usullarni ko'rib chiqish va yechimni ko'rsatish. Uchinchidan, inglizcha- inglizcha taqqoslash va zidlash orqali ismlarning semantik yoki tavsifiy ma'nosini o'rganishdan iborat. Antroponimlar etimologiyasi va orfografik transformatsiyaga uchraganligi hamda tarjimonning qarashlari orqali tahlil qilindi.

NATIJALAR

Ushbu maqolada o'nga yaqin antroponimlar leksikologik, etimologik, morfologik va boshqa xususiyatlariga ko'ra tahlil qilindi. Tadqiqotlar onomastik ba'zi muammoli jihatlari, ismlarning o'simlik va ovqat nomlari bilan aloqador jihatlari ham qisman o'rganildi va turli yechimlar taklif qilindi.

MUHOKAMA

Ushbu asarda asosan so'zma-so'z tarjima qilish usulidan foydalanilgan. Shuningdek, quydagicha transformatsiya usullaridan foydalanilgan. Leksikologik transformatsiya. «if Only» gapi qisqartirib agarda deb tarjima qilingan. «Something was niggling at her.» Bu gapda unga nimadur xirillar edi deb tarjima qilingan «edi» so'zi qo'shilgan. Qisqartma so'zlardan foydalanilgan «gonna», «wonna», «she'd», «he'd» [5].

«Her own voice suddenly sounded strange to her». Bu gapda «own» so'zi tarjima qilinmadi. «suddenly» so'zi birdan deb tarjima qilindi. Shu qatorda asar tarjima jarayonida bunaqa o'zgarishlar ko'plab yuz bergan. Qo'shma gaplar sodda gaplarga aylantirilishi va so'zlarning sinonimidan foydalanishlarni ko'rish mumkin [4].

Antroponimlar. Todd-Tod, Pam-Pem, Jamison-Jemison, Terry- Terri, Rolly-Rolli, Grace- Greys, Bruno- Bruno, Christ- Krist, Clayton-Klayton, Tess-Tes, Archer-Archir, Patricia-Patrisiya, Pamela-Pamela, Lauren-Lauren, Hickory-Hikori, Vince-Vins [4].

At least a hundred flights were delayed, some by many hours-Kamida yuzta reys kechiktirildi, baz'zilari esa bir necha soatga uzaytirildi. Birinchi gapda delayed so'zi kechiktirildi ma'nosida qo'llanilib, ikkinchi gapda esa garchi birinchi gapda uzaytirildi so'zi qo'llanilmagan bo'lsa ham gap mazmunidan kelib chiqib, uzaytirildi so'zi qo'shilgan. Might they not hang him at once, and inquire into his case afterward? Ushbu gapda asl matnda nahotki so'zi yo'q bo'lsa ham badiiylikni oshirish uchun tarjima matnga qo'shildi. But now many of them were terribly tired- Ammo hozirgacha ularning ko'plari juda toliqishgan. Terribly tired birikmasi yomon, daxshatli charchagan ma'nolarini anglatib ushbu gapda juda toliqqan sinonimiga o'zgartirildi [4].

XULOSA

Ushbu maqolada ingliz tilidan o'zbek tiliga gaplarning va so'zlarning, so'z birikmalarining tarjimasidagi turli kichkina muammolarning bir nechtasi izohlari va matndagi ma'nolarining muqobillashtirilgan va uslubiy bo'yoqqa asoslanganlari berilishiga harakat qilindi. Har bir atoqli otlar ma'lum bir sabablarga ko'ra paydo bo'ladi. Har bir nom o'z tarixi biografiya va geografiasiga ega bo'ladi. Nomlar shaxslarni o'zaro farqlash ehtiyojidan tashqari ijtimoiy-lisoniy vazifasiga ko'ra ism beruvchi ning muayyan maqsadini ham ifoda etadi. Turli xalq nomlarini turli jihatlardan: lisoniy, etimologik, fonetik, morfologik, va boshqa xususiyatlariga ko'ra tahlil qilish shuni ko'rsatadiki, antroponimlar millatning, xalqning milliy urf-odat va an'alarini, dunyoqarashi, madaniyatini o'zida aks ettiradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. <https://qomus.info/oz/encyclopedia/m/maqola/>
2. <https://saviya.uz/ijod/adabiyotshunoslik/tarjima-na-zariyasi-fan-sifatida/>
3. https://en.m.wikipedia.org/wiki/Linwood_Barclay
4. https://en.m.wikipedia.org/wiki/No_Time_For_Goodbye
5. Stevenson, A. (Ed.). (2010). *Oxford dictionary of English*. Oxford University

Press, USA.

6. Kamoljonovich, S. J. (2022). JK ROULINGNING FANTASTIK ASARLARIDAGI ANTROPONIMLARNING LINGVO-PERSPEKTIV MUAMMOLARI. *Central Asian Research Journal for Interdisciplinary Studies (CARJIS)*, 2(1), 334-343. <https://doi.org/10.24412/2181-2454-2022-1-334-343>

7. Qodirovna, A. Z., & Kamoljonovich, S. J. (2022). JK ROULINGNING, GARRI POTTER VA AFSUNGARLAR TOSHI”ROMANIDAGI SEHRGARLAR OBRAZINI INGLIZ TILIDAN O’ZBEK TILIGA TARJIMA QILISHNING LINGVO-PERSPEKTIV TAHLILI. *Central Asian Research Journal for Interdisciplinary Studies (CARJIS)*, 2(3), 176-180. <https://doi.org/10.24412/2181-2454-2022-3-176-180>

CHET TILLARINI O'RGANISHNING USULLARI VA BU JARAYONDA MOTIVATSIYANING O'RNI

<https://doi.org/>

Gapparova M.T

Ilmiy rahbar: NDPI chet tillar kafedrası o'qituvchisi

Sultonova Zebiniso Tavakal qizi

1-kurs talabasi:

Annotatsiya: *Ushbu maqolada chet tilini ya'ni ingliz tilini o'rganishning turli usullari va uning ahamiyati haqida fikr yuritiladi hamda sinalgan usullar orqali tahlil qilinadi.*

Tayanch tushunchalar: *ingliz tili, motivatsiya, noodatiy uslublar, tasavvur olami.*

Bugungi kunga kelib ingliz tiliga bo'lgan e'tibor juda kuchaygan. Shu sababdan aksariyat maktab, litsey va oliy o'quv dargohlarida ingliz tilini o'rganish majburiy bo'lib qoldi va albatta o'qitish usullari va metodikasi jadal rivojlandi. Har bir ingliz tilini o'rganuvchilar chet tillarini o'rganishda turli usullardan foydalanishadi va albatta ular ingliz tilini qanday qilib tez va oson o'rganish usullarini qidira boshlashadi. Natijada ular turli usul va metodikalardan foydalanishadi, qo'shimcha darslarga qatnashishadi va bo'sh vaqt topdim deguncha vaqtlarini ingliz tilini o'rganishga sarflashadi. Boshida ingliz tilini o'rganishda inson o'z oldiga katta bir maqsad qo'yishi kerak. Chunki xohish va maqsad bo'lmasa chet tilini o'rganish shu darajada qiyinlashib boradi va uni o'rganishda, hamda o'zlarining maqsad va orzularidan ham osongina voz kechishadi. Lekin shunday usullar borki insonni qaytadan maqsad qo'yishga yetaklaydi. Oddiygina bir motivatsiya insonni ruhlantiradi. Va natijada insonning chet tillariga masalan ingliz tiliga bo'lgan ehtiyoji va xohishi ortib boradi.

Natijada u harakat qila boshlaydi. Shuni aytish joizki, biror bir narsani xohlab yurakdan qilganda natijaga erishiladi. Shu sababdan doimo biror bir narsani boshlashdan oldin oliy bir maqsad qo'yish kerak va albatta uning ustida yaxshi natijaga erishgunga qadar faqat harakat va harakat qilish kerak.

Ingliz tilini o'rganayotgan vaqtda ko'plab insonlar lug'at yodlashdan boshlashadi. Bu eng yaxshi va samarali usul. Olimlarning fikrimcha inson ingliz tilini o'rganayotganida ular ko'proq ingliz tiliga oid video ko'rishi yoki qo'shiqlar eshitishi kerak. Chunki ingliz tilida video ko'rayotganda yoki qo'shiq eshitayotganda ular uning ma'nosiga tushunishga harakat qilishadi va albatta tarjima qilishadi. Natijada ular ingliz tiliga oid lug'at yoki fraza o'rganishdi. Ularga o'xshab gapirishga yoki kuylashga harakat qilishadi va buni uddalashadi. Undan tashqari asta-sekin ingliz tilida filmlar ko'ra boshlashadi va o'zlarining hayot yo'llariga bilmagan holda yangilik kiritishadi. Ingliz tilidagi filmlardan nimalarni o'rganishi mumkin, har kuni ishlatiladigan lug'atlar (Good time of the day; Nice to meet you; Please is mine; I am a cloud of mine: I feel down;). Hamda eng muhimi kuzatuvchilarning nutqlari kundan kunga ravonlashadi va ularga o'xshab gapirishga harakat qilib xuddi filmdagi qahramonlardek gapira boshlashadi. Keyinchalik ingliz tiliga

bo'lgan muhabbat oshib boradi va chet elda o'qishni maqsad qilib qo'yishadi. Va buning uchun ularga IELTS sertifikatlari kerak bo'ladi. Keyinchalik qo'shimcha darslarga qatnay boshlashadi. IELTS imtihonlaridan yuqori ball (7.0 yoki 8.0) olishga harakat qilinadi. Ular IELTS ning 4ta bosqichiga listening, reading, writing va speaking ustida tun-u kun mehnat qilishadi. Va albatta o'z maqsadlariga erishishadi.

Ingliz tilini o'rganishning afzallik tomonlari juda ham ko'p. Masalan:

- inglizlar bilan bermalol suhbat qurish;
- xalqaro konfirensiyalarda ishtirok etish;
- tarjimonlik hamda gidlik bilan shug'ullanish;
- biznesda hamkorlar bilan bermalol hamkorlik qilish;
- sayohat qilish;
- chet el adabiyotlarini o'qish;

Ingliz tilini o'rganishda yana bir noodatiy metodlardan foydalanish mumkin. Masalan: har kungi o'ganiladigan lug'atlarni stikerlarlarga yozib ularni ko'p vaqt o'tkazadigan joylarga yopishtirish kerak. Chunki har ko'rganda lug'atlarni ham yod olamiz ham xotiramiz yuksaladi. Keying usullardan biri bu ingliz tilidagi ertaklarni quloqchinlar orqali eshitish. Bu usulning foydali tomoni shundaki qachonki biz chet eldagilar bilan suhbatlashganda ularni bermalol tushunishga yordam beradi.

Boshqa tomondan qaraydigan bo'lsak, ingliz tilini o'rganish juda ham oson agarda xohish bo'lsa. Inson o'zi xohlagan narsa ustida qancha ko'p ishlasa, u shuncha ustun bo'ladi. Shunchaki inson o'ziga ishonishi kerak. Chunki ishonch barchaning hayotida muhim rol o'ynaydi. Agar inson o'z hayotiniboshqarishni xohlasa, avvalambor har kunlik rejalar tuzishni boshlash kerak. Chunki inson yuqori cho'qqiga chiqishi juda qiyin. Shuning uchun har kuni qilinadigan ishlarni bir kun oldin chiroyli daftar tutib yozib borish shart. Masalan:

- 30ta lug'at yodlash;
- kichik metrajli fil ko'rish;
- reading ishlash;
- Listeningni kuchaytirish;
- pronounsni chiroyli qilish uchun video;

Xuddi shunga o'xshash rejalar bilimni oshirib kundan-kunga yaxshilanib o'z orzulariga albatta erishiladi.

Inson miyasi dunyodagi kuchli kompyuterdan 2million ortiq kuchlidir. Inson bir daqiqa ichida 30 trillion ishni bajarishga bermalol kuchi yetadi. Shu sababli biz bu imkoniyatdan foydalanib kelajakdagi rejalarini amalga oshirish kerak. Hech qachon o'z orzularimiz va maqsadlarimizdan umuman voz kechmasligimiz kerak. Biz faqat o'zimiz va kelajagimiz haqida qayg'urib, boshqa keraksiz narsalar haqida unutishimiz kerak. Va albatta o'zimizni sevishimiz kerak. Chunki biz o'zimizni qanchalik sevsak atrofimizdagi yaqinlarimiz ham bizni shunchalik sevib, asrashadi.

FEATURES OF ADULTS LEARNING FOREIGN LANGUAGE

<https://doi.org/>

Bobokulova Shakhnoza Bahriddinovna

*Lecturer at Bukhara state university,
Bukhara, UZBEKISTAN*

Kodirova Nozima Zukhrob kizi

*Student of Bukhara State University,
Bukhara, UZBEKISTAN*

Abstract: *this article discusses the features of teaching a foreign language to adult learners. The necessary pedagogical conditions for the productive study of a foreign language by adults are identified, aspects of solving this issue are determined.*

Keywords: *foreign language, adult learners, linguistic experience, motivation, pedagogical conditions, "competence-based" approach*

The main foreign language studied everywhere in Uzbekistan is English. It should be noted that in the framework of the implementation of the Law of the Republic of Uzbekistan "On Education" and the National Program of Personnel Training in the country, a comprehensive system of teaching foreign languages, harmoniously developed, A system has been created aimed at forming a valuable, modern-minded young generation and further integration of the republic into the world community. In our time of globalization of society, expansion of international relations and cooperation with other countries in the field of politics, economics and culture, a large number of adults feel the need to study foreign language to become a participant in international activities and communication. Despite this, many adults have difficulty learning a foreign language. Knowing and taking into account some features of teaching a foreign language to adult students will help optimize the learning process and use methodological techniques as efficiently as possible.

According to psychologists, logical memory improves with age, but short-term memory worsens. A favorable factor is the interconnectedness and coordination of functions, which compensates for individual shortcomings. For example, the accumulated experience, well-developed logical thinking will help replenish the amount of short-term memory. Linguistic experience can have both negative and positive effects on learning effectiveness. Lack of knowledge in the native language can make it difficult to understand and assimilate grammatical and lexical structures. In contrast, a very high level of native language proficiency can inhibit the learning of a foreign language since the need for an adult student to express his own thoughts; rich life experience contradicts the possibilities in a foreign language, which causes numerous errors. Despite this, practice proves that linguistic experience in learning one foreign language helps in the successful study of other foreign languages. Also, an important role in adult education is played by

motivation, which encourages a person to act, mobilizes his internal energy and directs his actions and actions. . When working with an adult audience, attention is required to the personality of each student, taking into account his social role. To create suitable comfortable conditions for increasing the speech activity of students, it is necessary to strive for natural and informal communication, which is characterized by responsiveness, participation and direct attention to the interlocutor. The tone should be interested and trusting. In addition, in order to create emotional comfort for students in interpersonal relationships, one should take into account not only the level of language proficiency, but also the age of group members. It is necessary to evaluate the results of students, correct mistakes and reward for success and effort. It is possible to identify several pedagogical conditions for the effective teaching of adults in a foreign language. According to many scientists, the main the features of an adult student are as follows:

1. An adult student is an independent and self-governing person who has life experience, including educational experience.
2. Each adult student has his own specific motivation for learning a foreign language, which, most often, is associated with his professional activities.
3. The adult learner tries to immediately put theoretical knowledge into practice in everyday and professional life.
4. An adult student has rather high requirements for the quality of education and its results.

Based on all of the above, the main pedagogical principles in teaching an adult group of students are: individualization, reliance on experience, the principle of joint activity, the practical orientation of training, the role a teacher in organizing training, providing advice and the necessary quality knowledge.

Many psychologists identify eight important features in adult learning.

1. Adult learners should be motivated to learn. Their learning will be effective only if they have a strong desire to master new skills and abilities. Motivation cannot be imposed, but it can be stimulated from outside.
2. An adult student will study only what they consider important and necessary for practical application.
3. Adult learners learn by doing. If they have the opportunity to apply the acquired knowledge in practice, consolidate it, and repeat it regularly, then new knowledge will be retained longer than with "passive" learning.
4. When teaching adults, it is necessary to use realistic problems from practical life and look for a concrete solution.
5. Previous life experience has a great influence on the adult learner. The way a student perceives new knowledge directly depends on his previous life experience.
6. Adult learners need an informal environment, as many people have connections with school any unpleasant memories.
7. When teaching an adult group of students, remember to use different teaching methods. Learning will be more effective if new knowledge is perceived by multiple senses, such as sight and hearing. Audio recordings, visual aids, videos contribute to a better

assimilation of knowledge. Also, the discussion method of teaching helps to better consolidate the acquired knowledge, apply it and attract the attention of the student.

8. Adult learners should be guided, not "judged". Many of them are critical of themselves, their abilities, so they may be adversely affected by competition due to fear of public condemnation. Interpersonal interaction is one of the most important conditions for effective and successful adult learning of a foreign language. Accounting for the psychological characteristics of interpersonal interaction improves the learning process and leads to the most effective adult learning. I believe that for successful adult education, foreign

A new language requires constant interaction between the student and the teacher at all stages of the educational process from planning to results.

G.A. Kitaigorodskaya notes the need to "create those situational ups and downs in which the student himself is forced to activate his creative abilities, mobilize his attention, whip up his memory under the influence of the emotional experience of events". For adult students, it is important to immediately apply new knowledge, skills and abilities, in connection with which I usually use role-playing games and modeling real life situations in class.

In addition, as mentioned earlier, adults are more motivated to learn than children and adolescents, so the teacher needs to support and manage it in order to achieve the planned result. For better memorization of new words, I use visual images and associations. Also, instead of assessing students' knowledge by the teacher, the most effective way is to evaluate the results first by the student himself, and then discuss them with the teacher.

Thus, we are talking about a "competence-based" approach, which implies the formation and development of various competencies, the creation of opinions, attitudes and the desire to develop. All of these goals are in line with adult expectations student.

REFERENCES:

1. Resolution of the President of the Republic of Uzbekistan No. PP-1875 of December 10, 2012
2. 1. Nemov R.S. Psychology: textbook. for stud. higher ped. textbook establishments : in 3 books. - 4th ed. / R. S. Nemov. – M.: Humanit. ed. center VLADOS. – 2003. –688 p.
3. Ballastov A. V. Practical application of information technology logics in teaching adults professionally oriented foreign language linguistic communication in a non-linguistic university / A. V. Ballastov // Vestnikname TPGU. - 2012. - No. 4. - P. 74–79.
4. Kitaygorodskaya G. A. Optimal organization of the educational process in intensive teaching of foreign languages to adults / G. A. Kitaygorodskaya // Psychology and methods of teaching foreign languages. – M. – 1978.

XALQARO SUD PRETSEDENTI INSTITUTINI O`ZBEKISTONDA JORIY QILISH HAMDA QONUNCHILIKDAGI MAVHUMLIKGA ANIQLIK KIRITISH.

<https://doi.org/>

Shukrullayev Ergash Erkin o`g`li

Buxoro viloyati Adliya vazirligi

Yuridik texnikum talabasi

Annotatsiya: *Yangilanayotgan O`zbekistonda yangi sud institutini joriy qilish, uni amalda tatbiq qilishdan iborat.*

Kalit so`zlar: *Sud, sudya, sud pretsedenti, hukm, qaror, PPM, fiqih, prinsip, institut.*

INTRADUCTION: Bugunigi kunda sud pretsedenti atamasiga qator sud tarmoqlarida duch kelmoqdamiz, xususan fuqarolik, ma`muriy, jinoyat va iqtisodiy sud sohalarida yangi bir devocha buldadi desak mubolag`a bo`lmasa kerak. Dastlab sud pretsedenti o`zi nima ekanligi, xalqaro tajribada qay yo`sinda foydalanib kelinayotganligi, yurtimizda sud tizimida demokratizim va insonparvarlik prinsipining takomillashuviga, shuningdek, sudyalarning faoliyatiga qaysi darajada yangiliklar kiritishiga to`xtalib o`tamiz.

MATERIAL AND METHODS: Sud pretsedenti - bu yuqori sudning qarori bo'lib, quyi sudlar kelajakda shunga o'xshash ishlarni ko'rib chiqishda hal qiluvchi ahamiyatga ega. Sud qarori o'z-o'zidan pretsedentga aylanmaydi; qonun hujjatlarida belgilangan tartibda ushbu maqomni olishi shart. Huquq manbai sifatida sud pretsedentining xususiyatlari:

-sud dastlab faqat huquqiy muammoga duch keladi - "qonun haqidagi nizoni" hal qilish;

-har qanday sud ishi bir nechta echimlarni nazarda tutadi. Advokatlar o'rtasida barcha huquqiy masalalar bo'yicha kelishmovchiliklar mavjud; bir xil ish qaysi sud tomonidan ko'rib chiqilishiga qarab turli yo'llar bilan hal qilinishi mumkin;

- pretsedent bitta hodisa sifatida shakllantiriladi, lekin emas umumiy qoida Agar hukm shunga o'xshash ishlarni ko'rib chiqish uchun namuna bo'lib xizmat qilmaydi, uni pretsedent deb hisoblash mumkin emas;

- pretsedent qat'iy sensu qonun normasi emas, chunki uni qo'llash qo'llash sub'ektining ixtiyoriga bog'liq

Sud pretsedenti o`zi nma degan savolga qisqacha javob beradigan bo`lsak, bizga ma`lumki jamiyatdagi ko`p huquqiy nizolar sud yo`li bilan hal bo`ladi. Sudga kelib tushgan avvalgi nizo xuddi shu nizo bilan bir xil bo`lishi mumkin. Sud pretsedentining maqsadi shuki, agar shunga o`xshash nizo sud jarayonida ko`rilgan hattoki asoslantirilgan hal qiluv qarori yordamida oqilona hal qilingan bo`lsa, sud pretsedenti tamoilini qo'llash orqali yechim topiladi. Ya`ni o`xshash nizolar o`xshash yechim toishi kerak.

DISCUSSION: Tarixga nazar soladigan bo'lsak, sud pretsedenti yurtimiz uchun ayniqsa o'rta osiyo mamlakatlari uchun begona instituti emas, VII-VIII asrlardan boshlab islom madaniyati bilan boyigan yurt vakillarimiz, sha'riat huquqi va islom huquqi aynan buyuk fiqhshunos din vakillarining vatvolari ya'ni hozirgi zamon tilida aytganda qarorlari asosida rivojlanib kelgan. Aynan sha'riat huquqi ichida ham pretsedent masalalari keng yoyilgan va minglab yillar davomida amalda qo'llanilib kelingan.

Xalqaro miqiyosda qaraydigan bo'lsak, Sud pretsedenti xalqaro xususiy huquqning manbai sifatida Sergey Markin. Rossiya va xorijiy mamlakatlarda sud amaliyoti va sud pretsedenti xalqaro xususiy huquqning manbalari sifatida Xalqaro sud pretsedenti Ko'pgina shtatlarda sud va arbitraj amaliyoti PPM manbai sifatida milliy va xalqaro huquqqa qaraganda muhimroq rol o'ynaydi. Huquqning manbai bo'lgan sud va hakamlilik amaliyoti deganda sudlarning qonun ijodkorligi xarakteriga ega bo'lgan qarorlari tushuniladi, ya'ni. yangi huquq normalarini shakllantirish. Sudlarning qonun ijodkorlik roli yangi normalarni yaratishdan iborat emas - huquqni muhofaza qiluvchi organ xodimi qonun chiqaruvchi vakolatlarga ega emas va qonunni "yaratolmaydi". Sudlar amaldagi (ijobiy) huquqni aniqlaydi va uni qonuniy kuchga ega bo'lgan retseptlar tizimi sifatida shakllantiradi.

Sudlarning qonun ijodkorligi faoliyati sudning ixtiyoriga bog'liq bo'lib, bu jamoatchilik ongi tomonidan majburiy deb e'tirof etilgan o'rnatilgan xulq-atvor qoidalarini aniqlashda hal qiluvchi ahamiyatga ega. Sud ixtiyori nafaqat huquqni aniqlashda, balki uni talqin qilish, belgilash va qo'llashda ham hal qiluvchi rol o'ynaydi. Sud ixtiyori erkinligi tamoyili sud ishlarini yuritishning asosiy tamoyillaridan biridir. PPMda bu tamoyil alohida ahamiyatga ega: huquqiy tartibga solishdagi bo'shliqlarni to'ldirish, qonunni kvalifikatsiya qilish, tomonlarning "ko'zda tutilgan" irodasini o'rnatish, "munosabatlar mazmuni" qonunini aniqlash, eng yaqin bog'liqlik mezonlarini belgilash. sudlarning bevosita mas'uliyati hisoblanadi.

ACKNOWLEDGEMENT: Sud pretsedentini biz odatda angla-sakson huquq tizimiga xos bo'lgan belgi sifatida ko'rsatamiz. O'zbekiston romana-german huquq oilasiga mansubligidan kelib chiqib aytadigan bo'lsak, biz bu sud pretsedentini qanday tushunishimiz kerak? Avvalo biz sud pretsedentini ma'lum bir huquq oilasiga a'zo degan tushunchadan yiroq bo'lishimiz kerak. Bu barcha huquq oilasida va tizimida amalda mavjud, paydo bo'lish jihatdan islom huquqiga, fundamental rivojlanishi angala-sakson huquq oilasiga mansubligiga qaramasdan hozirgi kunda barcha sud tarmoqlari va dunyo mamlakatlarida keng amalda qo'llanilib kelinmoqda. Birgina aniq misol huquqiy aniqlik "legal certainty" qo'llash uchun har sud tarmog'i, har bir huquq oilasi muhim. Xususan O'zbekistonda ham tarixiy jihatdan ham qonunchilik jihatdan ham qaysidir elementlari mavjud, lekin to'liq bir mexanizim yaratishga muhtojmiz. Bu masalga keng ko'lamda yondashuv zarur va sekin astalik bilan amaliyotda joriy qilishimiz kerak.

REFERENCES:

1. Toshkent davlat yuridik universitetining “Asoslimi” loyixasidagi O`zbekistonda sud pretsedentini joriy qilish haqida Kanada New- Bransvuiq universiteti professori Vohid O`rinov, Yaponiya Nagoya iqtisodiyot universiteti professori Alisher Umriddinov, TDYU professori Baxshullo Xodjayevlar o`rtasida bo`lib o`tkan davra suhbatidan foydalanilgan.

2. <https://journalovik.ru/uz/sudebnyi-precedent-kak-istochnik-mezhdunarodnogo-ch>

3. 1994 yil 21-iyuldagi 1-FKZ-sonli Federal Konstitutsiyaviy qonun "To'g'risida Konstitutsiyaviy sud Rossiya Federatsiyasining "qarori astnogo-prava-markin-sergei.html

3. Inson huquqlari bo'yicha Evropa sudining qarorlari.

4. Xalqaro sud qarorlari

5. 1865 yilda nashr etilgan <https://journalovik.ru/uz/sovremennye-problemy-sistemy-sudebnyh-pristavov-puti-resheniya.html>

6. <https://journalovik.ru/uz/sudebnyi-precedent-kak-istochnik-mezhdunarodnogo-chastnogo-prava-markin-sergei.html>

7. <https://journalovik.ru> saytidan olingan.

MAKROIQTISODIY BARQARORLIKNI TA'MINLASHDA MONETAR SIYOSATNING O'RNI

<https://doi.org/>

Azimov O`tkirbek Qilich o`g`li

TDIU Magistratura bo`limi talabasi

Annotatsiya: *Makroiqtisodiy muvozanatni ta'minlash mamlakat iqtisodiyotining asosi hisoblanadi. Makroiqtisodiy barqarorlikka erishish uchun mamlakat o`zining fiskal (soliq-budjet) va monetar (pul-kredit) siyosatini yuritadi. O`z navbatida, mamlakat monetar siyosatini yuritishda ham iqtisodchilar tomonidan bir qancha qarashlar mavjud. Ushbu maqolada monetar nazariyaning asosiy yo`nalishlari, ushbu yo`nalishlarning asosiy makroiqtisodiy ko`rsatkichlari tahlili O`zbekiston iqtisodiyoti miqyosida o`rganiladi. Tahlil natijasida, monetar siyosatning asosiy ko`rsatkichlari – pul massasi, inflatsiya darajasi YaIM ning o`shish sur`ati ko`rsatkichlariga to`g`ridan-to`g`ri ta'sir o`tkazadi.*

Kalit so`zlar: *monetar siyosat, makroiqtisodiy barqarorlik, pul massasi, YaIM deflatori, inflatsiya darajasi, qayta moliyalashtirish stavkasi.*

Monetar siyosat - muomaladagi pul massasini tartibga solish orqali narxlar barqarorligi, inflyatsiya, real ishlab chiqarish hajmi va iqtisodiy o`shishni mustahkamlashga yo`naltirilgan barcha chora-tadbirlar yig`indisi⁷.

Umumdavlat iqtisodiy siyosatining tarkibiy va ajralmas qismi sifatida monetar siyosat mamlakat iqtisodiyotida muhim o`rinni egallab kelganligi allaqachon jahon tajribasida isbotlangan. U hozirgi paytda ham iqtisodiyotda o`z samarasini bermoqda. Shu bois jahon bank amaliyotida, jumladan, O`zbekistonda ham monetar siyosatga iqtisodchi-olimlar, mutaxassislar va hukumat tomonidan alohida e`tibor beriladi.

O`z navbatida, monetar siyosat to`g`risidagi yetakchi nazariyalarning mazmuni va mohiyatini atroflicha o`rganmasdan, uning ilmiy asoslangan asosiy yo`nalishlarini ishlab chiqish, qolaversa, taktikasi va strategiyasini aniq belgilab olish mumkin emas.

Hozirgi paytda jahon iqtisodiy adabiyotida monetar siyosatning nazariy va amaliy masalalari to`g`risida turli nazariyalar mavjud bo`lib, ular o`z mazmuniga ko`ra bir-biridan farq qiluvchi turli oqimlarga birlashib ketgan. Ana shu oqimlar majmuida monetarizm va keynschilik oqimini, shubhasiz, ushbu sohadagi eng yirik va eng yetakchi g`oyaviy yo`nalish sifatida ajratib ko`rsatish mumkin. Ushbu ta`limotlarning paydo bo`lishi, asosiy qoidalari va ularning mazmunidagi ziddiyatlar hususidagi masalalar jahonning ko`plab taniqli va zamonaviy iqtisodchi olimlari hamda mutaxassislari tomonidan o`rganib chiqilgan. Zamonaviy xorijlik olimlardan S.R.Moiseev, E.Dolan, R.Dornbush, K.Makkonnell, K.Kempbell, L.Harris, G.Menkyu, F.Mishkin, L.Abalkin, O.Lavrushin, V.Geraenko, V.Usoskin, B.Irishev va boshqalarning qo`shgan hissalarini e`tirof etmoq lozim. Monetar siyosatning qator nazariy va amaliy masalalari amaldagi siyosat,

⁷ Тарасевич Л.С., Гребенников П.И., Леусский А.И. Макроэкономика: Учебник. — 6-е изд., испр. и доп. — М.: Высшее образование, 2006. —С. 370.

shuningdek, respublikamiz iqtisodchi - olimlari va mutaxassislaridan - A.Vahobov, T.Qoraliev, M.Nurmuratov, O.Namozov, T.Bobakulov, Z.Holmahmadov, S.Norqobilov, M.Mo'minov, R.Shomurodov va boshqalarning ilmiy asarlarida yoritilgan⁸. Pulga bo'lgan talab, pul taklifi, monetar siyosatning maqsadlari va ko'rsatkichlarini tanlash hamda ularni hozirgi zamon talablariga moslab amalda to'g'ri qo'llash masalalarini chuqur o'rganish maqsadga muvofiqdir.

Pul-kredit siyosatning asosida pul nazariyasi yotadi. Uzoq davrlardan beri pul-kredit siyosatining muammolari va uning bozor sharoitidagi roli bo'yicha iqtisodchilar tomonidan diskussiya qilinib kelinmoqda. Bunga sabab pul nazariyasi to'g'risida ikki xil yirik qarash mavjudligidir: bir tomondan zamonaviy keynscha pul kredit konsepsiyasi, ikkinchi tomondan esa zamonaviy monetarizm konsepsiyalaridir. Zamonaviy keynschilar va monetaristlar xam iqtisodiyotdagi pul massasi va uning pul-kredit siyosati ta'sirida o'zgarishini milliy iqtisodiyotga sezilarli darajada ta'sir ko'rsatadi deb hisoblaydilar. Lekin ular bu xolatni xar xil baholaydilar. Keyns konsepsiyasi nuqtai nazardan, pul-kredit siyosatni tartibga solishning asosi sifatida foiz stavkasi hisoblanadi. O'z navbatida, monetaristlar nuqtai nazardan esa, buning asosi deb pulga bo'lgan talab va taklifni qo'yadilar.

Pul agregatlari mamlakat pul-kredit siyosatini tashkil etishda muhim ahamiyat kasb etadi. Pul massasini tavsiflash uchun turli xil umumiy ko'rsatkichlar yoki pul agregatlari deb nomlanadi. Bular odatda quyidagilarni o'z ichiga oladi:

M-1 birligi - "tranzaktsiyalar uchun pul" haqiqiy aylanma mablag'lari hajmini o'lchash uchun mo'ljallangan ko'rsatkichdir. Bunga naqd pullar (banknotalar va mayda tangalar) va bank pullari (akkreditivlar, akkreditivlar, to'lov topshiriqnomalari yoki cheklar ko'rinishidagi) kiradi.

M-2 birligi - aholining Sberbankdagi muddatli omonatlari.

M-3 birligi - depozit sertifikatlari va davlat qimmatli qog'ozlari.

O'lchov M-2 va M-3, ammo, M-1, pul va vaqt hisob va omonat sertifikatlarini omonat. Ushbu mablag'lar pul emas, chunki ularni to'g'ridan-to'g'ri oldi-sotdi bitimlarida ishlatib bo'lmaydi va ularni echib olish ma'lum shartlarga muvofiq amalga oshiriladi, ammo ular pulga ikki jihatdan o'xshashdir: bir tomondan ular tezda tovarlar va xizmatlar bozoriga chiqarilishi mumkin. Boshqa tomondan, ular pul to'plashga imkon beradi. Ular "deyarli pul" deb nomlanishi bejiz emas.

Ms pul massasining umumiy miqdori quyidagi formula bo'yicha aniqlanadi.

$$M_s = M-1 + M-2 + M-3$$

pul ta'minoti eng to'liq bloklari - L va D.

L, M-3 bilan bir qatorda, qisqa muddatli davlat qimmatli qog'ozlari kabi boshqa likvid (oson sotiladigan) aktivlarni o'z ichiga oladi. Ular suyuq deb ataladi, chunki maxsus qiyinchiliklarsiz ularni naqd pulga aylantirish mumkin.

⁸ Bobakulov T.I. Pul massasi – pul-kredit siyosatining asosiy indikator. Bozor, pul va kredit. – №2 Toshkent, 2007; Nurmuratov M.B. “Монетарная политика и банковская система Узбекистана в условиях глубоких структурных преобразований”. Макроэкономические проблемы переходного периода в Узбекистане. “ЦЭИиС”, ЦБРУз. Под ред. Муллажанова Ф.М. Издательский дом “Мир экономики и права”, 1997; Намозов О.Ш. Монетарная политика в переходной экономике: концептуальные подходы и программные направления/на примере Республики Узбекистан/: Дис.на соис. учен. степ. докт. эк. наук. – Ташкент, 2001

D agregatlari tarkibiga barcha likvid aktivlar, shuningdek ipoteka, obligatsiyalar va boshqa shu kabi kredit vositalari kiradi.

O'lchov M-3, L va D aniqroq ortiq iqtisodiyotida tendentsiyalarni aks M-1 bu agregatlarning tub o'zgarishlar ko'pincha shunga o'xshash o'zgarishlar bilan bog'liq signal: yalpi milliy daromad. Shunday qilib, pul massasi va kreditning jadal o'sishi tiklanish davriga to'g'ri keladi va ularning kamayishi ko'pincha retsessiyalar bilan birga keladi. Biroq, aksariyat iqtisodchilar M-1 agregatidan foydalanishni afzal ko'rishadi, chunki u to'g'ridan-to'g'ri muomala vositasi sifatida ishlatiladigan aktivlarni o'z ichiga oladi. Kelajakda biz pul ta'minotini M-1 birligi sifatida tushunamiz.

O'zbekiston Respublikasi Markaziy bankining o'rta muddatli istiqbolda pul-kredit siyosatini ishlab chiqish va amalga oshirish kontseptsiyasi aloqa kanalining jamoatchilik fikrini shakllantirishdagi roli va inflyatsiyani maqsadli rejimini amalda qo'llashni hisobga olgan holda ishlab chiqilgan.

O'zbekistonda inflatsiyani targetlashda monetar targetlash hamda valutani targetlash elementlaridan ham foydalaniladi.

1-jadval.

O'zbekiston Respublikasida 2021-2022 yillarda pul agregatlari dinamikasi (mlrd so'm)⁹.

Pul agregatlari dinamikasi					
mlrd. so'm					
Sana	Keng ma'nodagi pul massasi (M2)*	shu jumladan:			
		Milliy valyutadagi pul massasi			Chet el valyutasidagi depozitlar, milliy valyuta ekvivalentida
		Ja mi	shundan:		
			Muomal adagi naqd pullar (M0)	Milliy valyutadagi depozitlar	
1	2= 3-ust.+6-ust.	3= 4-ust.+5-ust.	4	5	6
01.06.2021	116 134	76 200	51 167	25 287	25 880
01.07.2021	116 080	78 662	52 603	26 025	26 578
01.08.2021	118 222	79 853	53 157	27 054	26 103

⁹ Markaziy bank ma'lumotlari

01.09.20 21	120 032	81 792	54 720	27 161	27 559
01.10.20 21	123 353	84 238	56 631	28 623	28 009
01.11.20 21	127 218	86 940	57 796	29 519	28 277
01.12.20 21	128 425	87 581	57 265	27 141	30 125
01.01.20 22	140 184	94 819	62 199	28 657	33 542
01.02.20 22	130 503	88 257	55 176	26 485	28 691
01.03.20 22	128 106	86 130	53 788	25 955	27 833
01.06.20 21	116 134	76 200	51 167	25 287	25 880
01.07.20 21	116 080	78 662	52 603	26 025	26 578
01.08.20 21	118 222	79 853	53 157	27 054	26 103
01.09.20 21	120 032	81 792	54 720	27 161	27 559
01.10.20 21	123 353	84 238	56 631	28 623	28 009
01.11.20 21	127 218	86 940	57 796	29 519	28 277
01.12.20 21	128 425	87 581	57 265	27 141	30 125
01.01.20 22	140 184	94 819	62 199	28 657	33 542
01.02.20 22	130 503	88 257	55 176	26 485	28 691
01.03.20 22	128 106	86 130	53 788	25 955	27 833

O'zbekistonda keng ma'nodagi pul massasi (M2) keyingi davrlarda o'sish tendensiyasiga ega bo'lib, 2022 yil 1 mart holatiga 128,1 trln so'mni tashkil etmoqda. Umuman olib aytganda, mamlakat pul massasining asosiy qismi milliy valutadagi depozitlardan iborat. Pul bozorining holatiga yaxshiroq baho berish uchun pul massasi strukturasi e'tibor berish kerak.

Markaziy bankning diskont siyosatida qayta moliyalash stavkasi instrumentidan pul bozoridagi foiz stavkalarini boshqarishda hamda iqtisodiy o'sish jarayonlarini rag'batlantirish maqsadida keng foydalaniladi. Shuningdek, Markaziy bank tomonidan pul-

kredit siyosatining asosiy va zamonaviy vositalaridan biri bo'lgan qayta moliyalashstavkasidan kreditga bo'lgan talabni boshqarish va muomaladagi pul massasi hajmini tartibga solish orqali narxlar o'sishini jilovlash va pasaytirish maqsadida foydalanildi.

2-jadval.

Markaziy bank qayta moliyalashtirish stavkasi dinamikasi¹⁰

Amal qilish muddati	%
18.03.2022 - ...	17
11.09.2020 — 17.03.2022	14
15.04.2020 — 11.09.2020	15
25.09.2018 — 14.04.2020	16
28.06.2017 — 24.09.2018	14
01.01.2015 — 27.06.2017	9
01.01.2014 — 31.12.2014	10
01.01.2011 — 31.12.2013	12
15.07.2006 — 31.12.2010	14
21.12.2004 — 14.07.2006	16
05.07.2004 — 20.12.2004	18
10.09.2003 — 04.07.2004	20

Mustaqillik yillarida O'zbekistonda pul-kredit sektorida ulkan ishlar amalga oshirishi natijasida, mamlakatda umumiy iqtisodiy o'sish sur'atlarining yuqori darajada bo'lishini ta'minlab berdi. Ushbu ko'rsatkichlarni tahlil qilish uchun O'zbekiston pul-kredit sektori uchun ekonometrik model tuzib, korrelatsion-regression tahlil o'tkazamiz.

3-jadval.

Korrelatsion-regression tahlil uchun kerakli ma'lumotlar (foiz)¹¹

Yillar	GDP	CPI	M2/GDP	BoP	Debt
2001	4.2	27.4	12	0.7	36.5
2002	4	27.6	12	-0.2	46.5
2003	4.2	10.3	11	0.3	53.9
2004	7.4	1.6	10	4.6	53.2
2005	7	6.4	12	4.2	43.4
2006	7.5	8.7	14	5.3	32.4
2007	9.5	6.1	15	9.0	26.2
2008	9	7.2	16	6.3	20.0
2009	8.1	7.8	17	11.9	16.2
2010	8.5	7.6	19	5.6	20.3
2011	8.3	7.3	19	2.4	19.3
2012	8.2	7.2	19	4.3	17.4

¹⁰ O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki rasmiy ma'lumotlari

¹¹ Osiyo Taraqqiyot Banki, Markaziy bank va Davlat statistika qo'mitasi ma'lumotlari asosida

2013	8	7.0	20	-0.0	16.9
2014	8	6.4	20	1.3	17.5
2015	7.9	5.5	19	2.1	20.1
2016	6.2	9.5	20	1.3	21.7
2017	5.2	13.9	22	2.0	23.8
2018	5.1	17.5	24	1.9	35.0
2019	5.5	15.2	21	1.0	37.0
2020	1,9	11.6	20	-1.5	38.5
2021	7,4	13.6	17	-2.1	40.2

Bunda, GDP – YaIM o`shish sur`ati (foizda), CPI – o`tgan davrga nisbatan inflatsiya darajasi (foiz), M2/GDP – pul massasining YaIMdagi ulushi (foiz), BoP – to`lov balansining YaIMdagi ulushi (foiz), Debt – mamlakat qarzining YaIMdagi ulushi (foiz). Barcha ko`rsatkichlar foizda berilganligi tufayli ushbu ko`raskichlarni shu holicha model tuzishda ishlatamiz.

Omillar o`rtasidagi bo`g`lanishni hisoblash uchun juft korrelatsiya koeffitsientlarini hisoblaymiz.

$$r_{xy} = \frac{\overline{x \cdot y} - \bar{x} \cdot \bar{y}}{s(x) \cdot s(y)}$$

$$r_{yx_1} = \frac{63.972 - 10.537 \cdot 6.937}{6.814 \cdot 1.692} = -0.791$$

$$r_{yx_2} = \frac{118.589 - 16.947 \cdot 6.937}{4.019 \cdot 1.692} = 0.151$$

$$r_{yx_3} = \frac{26.768 - 3.368 \cdot 6.937}{3.131 \cdot 1.692} = 0.642$$

$$r_{yx_4} = \frac{190.315 - 29.332 \cdot 6.937}{12.312 \cdot 1.692} = -0.631$$

$$r_{x_1x_2} = \frac{176.558 - 16.947 \cdot 10.537}{4.019 \cdot 6.814} = -0.0735$$

$$r_{x_1x_3} = \frac{25.773 - 3.368 \cdot 10.537}{3.131 \cdot 6.814} = -0.456$$

$$r_{x_1x_4} = \frac{336.146 - 29.332 \cdot 10.537}{12.312 \cdot 6.814} = 0.323$$

$$r_{x_2x_3} = \frac{55.484 - 3.368 \cdot 16.947}{3.131 \cdot 4.019} = -0.127$$

$$r_{x_2x_4} = \frac{463.747 - 29.332 \cdot 16.947}{12.312 \cdot 4.019} = -0.674$$

$$r_{x_3x_4} = \frac{87.622 - 29.332 \cdot 3.368}{12.312 \cdot 3.131} = -0.29$$

4-jadval.
Korrelatsiya koeffitsientlari

Ko`rsatkich	GDP	CPI	M2/GDP	BoP	Debt
GDP	1	-	0.1561	0.6427	-

		0.79094	21	86	0.63179
CPI	-	1	-	-	0.3240
	0.79094		0.06618	0.45632	94
M2/GD	0.1561	-	1	-	-
P	21	0.06618		0.13593	0.67694
BoP	0.6427	-	-	1	-
	86	0.45632	0.13593		0.29093
Debt	-	0.3240	-	-	1
	0.63179	94	0.67694	0.29093	

Omillar o'rtasidagi bog'lanish ancha kuchli ekanligini ko'rishimiz mumkin. Biz kutganimizdek, qarz darajasi va inflatsiya YaIMga teskari, to'lov balansi esa to'g'ri bog'lanishga ega. Faqat, pul massasi darajasining korrelatsiya darajasi kuchsiz ekanligini ko'rishimiz mumkin.

Endi, ko'p omilli regressiya tenglamasini hisoblaymiz:

$$Y = 11.9319 - 0.1326X_1 - 0.101X_2 + 0.1112X_3 - 0.07709X_4$$

Korrelatsiya koeffitsientining statistik ahamiyatini aniqlash uchun butun modelning, shuningdek har bir omilni t-statistika bo'yicha baholaymiz.

$$t_{nabl} = r_{yx_1} \cdot \frac{\sqrt{n-m-1}}{\sqrt{1-r_{yx_1}^2}}$$

T jadval qiymati = $t(17, 0,025) = 2,11$

$$t_{nabl} = 0.79 \cdot \frac{\sqrt{19-1-1}}{\sqrt{1-0.79^2}} = 5.33$$

$$t_{nabl} = 0.15 \cdot \frac{\sqrt{19-1-1}}{\sqrt{1-0.15^2}} = 0.63$$

$$t_{nabl} = 0.64 \cdot \frac{\sqrt{19-1-1}}{\sqrt{1-0.64^2}} = 3.45$$

$$t_{nabl} = 0.63 \cdot \frac{\sqrt{19-1-1}}{\sqrt{1-0.63^2}} = 3.36$$

Demak, 2-omil – pul massasining YaIMdagi ulushidan boshqa barcha omillar talabga javob beradi.

$$t_r = \frac{r_{yx} \sqrt{n-k-1}}{\sqrt{1-r_{yx}^2}} = \frac{0,93 \sqrt{19-4-1}}{\sqrt{1-0,93^2}} = 9,467$$

t jadval (15; 0,025) = 2,64

Model t-statistikaga javob beradi. Endi Fisher kriteriyasi bo'yicha baholaymiz:

$$F_{his} = \frac{r_{yx}^2}{1-r_{yx}^2} \cdot \frac{n-k-1}{k} = \frac{0,93^2}{1-0,93^2} \cdot \frac{19-4-1}{2} = 22,95$$

$$F_{jadval}(4; 15) = 3,54$$

Model Fisher kriteriyasiga ham javob beradi. Approksimatsiya xatoligini ham hisoblaymiz:

5-jadval.

Approksimatsiya xatoligi

<i>n</i>	<i>Y haqiqiy</i>	<i>Y his</i>	<i>ABS(Y- Y his)</i>	<i>ABS(Y-Y his)/Y</i>	<i>(Y- his)^2</i>
1	4.2	4.319	0.119	0.028	0.014
2	4	3.411	0.589	0.147	0.347
3	4.2	5.368	1.168	0.278	1.363
4	7.4	7.102	0.298	0.040	0.089
5	7	6.977	0.023	0.003	0.001
6	7.5	7.409	0.091	0.012	0.008
7	9.5	8.596	0.904	0.095	0.818
8	9	8.477	0.523	0.058	0.274
9	8.1	9.283	1.183	0.146	1.399
10	8.5	8.097	0.403	0.047	0.162
11	8.3	7.827	0.473	0.057	0.223
12	8.2	8.177	0.023	0.003	0.001
13	8	7.682	0.318	0.040	0.101
14	8	7.821	0.179	0.022	0.032
15	7.9	7.954	0.054	0.007	0.003
16	6.2	7.121	0.921	0.149	0.849
17	5.2	6.314	1.114	0.214	1.242
18	5.1	4.733	0.367	0.072	0.135
19	5.5	5.133	0.367	0.067	0.135
			0.480	7.825	0.379

Approksimatsiya xatoligi = 7,8%. O`rtacha absolt xatolik = 0,48. O`rtacha kvadratik xatolik = 0,38

1-rasm. Model hisob-kitoblari va haqiqiy ko`rsatkichlar

Umuman olib aytganda, O`zbekistonda yaqin vaqtlar ichida inflatsiyani targetlash rejimiga o`tish orqali narxlar darajasi barqarorligini oshirish bo`yicha qator ishlar amalga oshirilishi yaqin kelajakdagi maqsadlar sifatida belgilangan.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi, 2018 yil.
2. Mirziyov Sh.M. Tanqidiy tahlil, qat'iy tartib-intizom va shaxsiy javobgarlik – har bir rahbar faoliyatining kundalik qoidasi bo'lishi kerak.// Xalq so'zi gazetasi. 2017 yil 16 yanvar, №11.
3. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Miromonovich Mirziyoyevning 2020 yil 24 yanvardagi Oliy Majlisga murojaatnomasi
4. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Farmoni “Pul-kredit siyosatini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida”. PQ-3272. 2017 yil 13 sentabr.
5. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Farmoni “2017 — 2021 yillarda O'zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo'nalishi bo'yicha Harakatlar strategiyasini «Faol investisiyalar va ijtimoiy rivojlanish yili»da amalga oshirishga oid davlat dasturi to'g'risida” PF-5635. 2019 yil 17 yanvar.
6. Maxmudov N.M., Hakimov H.A. Makroiqtisodiy tahlil. O'quv-qo'llanma. 2018 yil.
7. Wadsworth A. An international comparison of inflation-targeting frameworks. Reserve Bank of New Zealand Bulletin, Vol. 80, No. 8, August 2017. – P. 3. Reserve Bank of New Zealand. Act 1989.pdf.
8. S.Moiseev “ Denejno-kreditnaya politika: teoriya i praktika”. M.: Ekonomist,2005.
9. F.Mullajonov “O'zbekiston bank tizimi barqaror rivojlanish , xalqaro mezonlarga erishish yo'lida ” j. Bozor, pul va kredit. -2013 y. 1-soni .B. 7.
10. Тарасевич Л.С., Гребенников П.И., Леусский А.И. Макроэкономика: Учебник. — 6_е изд., испр. и доп. — М.: Высшее образование, 2006. —С. 370.
11. Bobakulov T.I. Pul massasi – pul-kredit siyosatining asosiy indikatori. Bozor, pul va kredit. – №2 Toshkent, 2007;
12. Нурмурадов М.Б. “Монетарная политика и банковская система Узбекистана в условиях глубоких структурных преобразований”. Макроэкономические проблемы переходного периода в Узбекистане. “ЦЭИиС”, ЦБРУз. Под ред.Муллажанова Ф.М. Издательский дом “Мир экономики и права”, 1997;
13. Намозов О.Ш. Монетарная политика в переходной экономике: концептуальные подходы и программные направления/на примере Республики Узбекистан/:Дис.на соис. учен. степ.докт.эк.наук. – Ташкент, 2001
14. Мишкин Ф. Экономическая теория денег, банковского дела и финансовых рынков. Учебное пособие для студентов вузов. Аспект пресс. М.: 1999 г. –С. 548
15. Харрис Л. Денежная теория: Пер. с английского /Общ. ред. и вст. ст. Усокина В.М.–М.: Прогресс, 1990. – С. 136
16. Кейнс Дж. М. Общая теория занятости, процента и денег. Пер. с англ. – Москва: Гелиос АРВ, 1999. –С. 10

**IXTISOSLASHTIRILGAN SAN'AT MAKTABLARIDA XOR SINFI
FANINING DOLZARB MUAMMOLARI**

<https://doi.org/>

Zuhra Anvarovna Nuraliyeva

*O'zbekiston Davlat Konservatoriyasi
akademik xor dirijorligi yo'nalishi 2-bosqich magistranti*

Y. M. Xusnitdinova

Ilmiy rahbar: dotsent

Annotatsiya: *Ushbu maqola ixtisoslashtirilgan san'at maktablarining xor dirijorligi yo'nalishida xor sinfi fanini o'qitilishiga bag'ishlanadi. Bunda asosan xor sinfi fanini o'tishda o'quvchilardan rahbar faoliyatini o'rganish, tajribalaridan ko'nikmalarni hosil qilish takliflari keltirib o'tilgan.*

Kalit so'zlari: *xor san'ati, xor sinfi, xor dirijori, o'quv xorlari, vokal- xor texnikasi, konsert ijrochiligi.*

Аннотация: *статья посвящена преподаванию хорового класса в области дирижирования в специализированных школах. В этом случае основными предложениями являются изучение лидерства учащихся при переходе к тематике хора, развитие навыков на опыте.*

Ключевые слова: *хоровое искусство, хоровой дирижер, обучающие хоры, вокально-хоровая техника, концертное исполнение.*

Annotation: *the article is devoted to teaching a choir class science in the field of choral conducting in specialized art schools. In particular, there are suggestions to study the leadership of students in the transition to the subject of the choir, to develop skills from experience.*

Key words: *choral art, choral conductor, training choirs, vocal and choral technique, concert performance.*

Bugungi kunda yurtimizda xor san'ati rivojlanib, ravnaq topib bormoqda. Xor san'ati o'zining ommaviyligi hamda qo'shiqlarida mushtarak g'oyalarni aks ettirib, insonlarga ta'sir ko'rsata olishi bilan boshqa san'at turlaridan ajralib turadi. Xususan, teatr xorlari, davlat xorlari, o'quv xorlari konsert faoliyati va shuning bilan birgalikda umumta'lim maktab, maktabgacha ta'lim muassasalaridagi xorlarning faoliyati bunga yorqin misoldir. Ayniqsa hozir kunda ixtisoslashtirilgan san'at maktablarida mutaxassis xor dirijorlarini tayyorlash, xor san'atining bardavomligini asrash uchun xor dirijorligi san'ati fidoyi mutaxassislar turli ishlar olib borishmoqda. Ixtisoslashtirilgan san'at maktablari o'quv dasturining maxsus dirijorlik fanlari ichida xor sinfi alohida o'rin tutadi. Xor sinfining psixologik ahamiyati juda katta. U o'quvchilarga dirijor uchun zarur bo'lgan iroda va artistik qobiliyatni tarbiyalashga birinchi qadamlardan yordam beradi. Bu fanlarning markaziy intizomi, "musiqa ta'limi" mutaxassisligi o'quv jarayonini tashkil etishning asosidir, shuning uchun ishni tashkil qilish va sahnalashtirish usullari masalalarining rivojlanishining ahamiyati va dolzarbligini yuqori baholash qiyin. Asosiy sabab – o'quv xor

guruhlari ishini tashkil qilish uchun aniq uslubiy ko'rsatmalar va yagona tamoyillarning yetishmasligi. Darhaqiqat, har bir ta'lim muassasasida xor sinflari faoliyati turlicha tashkil etiladi va amalga oshiriladi. Ko'rinib turibdiki, o'quv xorining ishini tashkil qilishning eng yaxshi shaklini qidirishda tashabbuskorlik namoyon bo'lishi ijobiy faktdir. Aynan, yagona uslubiy ko'rsatmalar mavjud emasligi, bu ko'pincha jiddiy pedagogik xatolarga va oxir-oqibat bitiruvchilarning kasbiy tayyorgarligi darajasining pasayishiga olib keladi. Amalda mavjud bo'lgan xorlarni boshqarishni o'rgatishning turli usullarini hech bo'lmaganda qisqacha tavsiflash vazifasini qo'ymasdan turib, shuni ta'kidlash kerakki, ushbu ishni tashkil qilishning turli xil shakllari bilan bitta muhim kamchilik osonlikcha faoliyatida aniqlanadi. Aksariyat ta'lim muassasalarining xor sinfi fanida o'quvchilarga iloji boricha xor bilan ishlash amaliyotini berish zarurligidan dalolat beradi. Butun o'quv yili davomida ular o'quv xori va kichik o'quvchilar xor bilan ishlash amaliyotini o'taydilar. O'qituvchining o'rni - xor sinfi fanida deyarli bekorday bo'ladi. U faqat o'quvchilarning mashqlarini rejalashtiradi, darslarga qatnashadi va tartibni nazorat qiladi. Natijada, xor sinflari kelajakdagi musiqa o'qituvchilarini tayyorlash uchun professional baza, shuningdek o'quvchilar xori bilan ishlash amaliyoti uchun intizom bo'lib, o'quv intizomi sifatida o'z maqsadiga mos kelmaydi. Kelajakdagi xormeyster uchun xor bilan amaliy ishlash ko'nikmalarini egallash muhimligini hech kim inkor etmaydi. Hali ham kelgusida ushbu muammoga qaytishimiz kerak. Ammo xor sinfi akademik intizom bo'lib, aytaylik, dirijorlik fortepianodan kam emas. Shuning uchun, boshqa o'quv intizomlari singari, xor sinfini ham o'qitish kerak. Va ta'lim muassasasida o'qitish faqat o'qituvchiga ishonib topshirilishi mumkin, ammo o'quvchilar, hatto ular yuqori sinf o'quvchilari bo'lsa ham. Ushbu tortishuvsiz haqiqatlarni tan olish bizni quyidagi muhim xulosaga olib kelishi kerak: o'qituvchi, xor sinfining rahbari, albatta ta'lim xori bilan o'zi ishlashi kerak. Bu aynan xor sinfini o'qitishning asosiy shakli, chunki dirijor-xor fanlari maxsus siklining markaziy intizomi va faqat shu sharoitda xor sinflari uning oldida turgan vazifalarni muvaffaqiyatli uddalashga qodir. Shunday qilib, biz asosiy boshlang'ich nuqtani shakllantirmoqdamiz: ta'lim muassasasida xor darsi o'qituvchi o'qitishi kerak bo'lgan akademik intizomdir.

Bunda bilimlarni mustahkamlash jarayoni ancha samarali davom etadi. Va shunga qaramay, hatto sinfda mashg'ulotlar o'tkazish ham xorning haqiqiy ovozi asosida qurilgan xor sinfidagi ishning umumlashtiruvchi va amaliy ma'nosini o'rnini bosa olmaydi.

Kasbiy xor ta'limi asoschilaridan biri A.D.Kastalskiy, ayniqsa xor sinfining kelajakdagi xormeysterlarni tarbiyalashdagi rolini ta'kidlab, xor dirijyorlari "xor dirijorni xor ovozing o'zi tomonidan tarbiyalanadi, xuddi shuncha simfoniya va opera dirijyorlari tarbiyalangani singari" Ta'lim xor rahbarining oldida turgan yana bir muammo bu uning xor artistlarining vokal tarbiyasidir. Ovozni boshqarish qobiliyati, qo'shiqchilik texnikasini amalda egallashi kelajakdagi musiqa o'qituvchisi - xormeyster uchun nazariy va amaliy bilimlarni bilishdek zarurdir. Axir, bir muncha vaqt o'tgach, u o'zi xor boshida turishi va dirijor sifatida vokal ta'limini boshqarishi kerak bo'ladi.

Xor dirijorligi san'at arbobi P.G.Chesnakov aytganidek: "Dirijyor birinchi navbatda oddiy haqiqatni o'rganishi kerak: siz o'zingiz bilmagan narsani boshqalarga o'rgata olmaysiz", Binobarin, kelajakdagi xor rahbari, hattoki o'quv davrida ham vokal qo'shiqlari nazariyasi sohasida etarli bilimlarga ega bo'lishi, qo'shiqni nafas olishni mukammal

darajada o'rganishi, texnologiyani aniq tasavvur etishi va ovozni to'g'ri shakllantirish usullarini amalda o'zlashtirishi kerak. Rezonatorlardan foydalanish, har xil uslubdagi va har qanday vokal murakkabligini ijro etish uchun zarur bo'lgan vokal- texnik ko'nikmalarini rivojlantirish zarurdir. Vokal bilimlari va ko'nikmalarining yig'indisi bo'lajak musiqa o'qituvchisining vokal va xor madaniyatining yuqori darajasini ta'minlaydi, bu esa o'z navbatida u rahbarlik qilayotgan xor guruhining vokal va xor madaniyatining kafolatiga aylanadi. O'quv xori bilan uslubiy jihatdan to'g'ri, doimiy va maqsadga muvofiq vokal-xor ishi, qoida tariqasida, oxir-oqibat yuqori badiiy natijalarga erishishga imkon beradi. O'quvchilar xorining ovozi (odatda juda o'rtacha sifatli ovozlardan biridir) yorqin va ifodali bo'lib qoladi, jamoaning ijro qobiliyatlari sezilarli darajada kengayadi, uning tembr palitrasi boyitiladi. Ta'lim xorining vokal va xor madaniyatining yuqori darajasi kelajakdagi musiqa o'qituvchisi - xormeysterning yana bir muhim professional sifati- vokal eshitish qobiliyatini rivojlantirish uchun zarurdir.

Vokal eshitish - bu inson ovozi barcha nozik tembrlari, dinamikasi, intonatsiyasi va boshqa soylarida o'ziga xos sezgirligi bilan ajralib turadigan musiqiy eshitishdir. Vokal eshitish qobiliyatisiz, “yopiq” tovushni jarangsiz, xira, “ochiq” ovozni chiroyli, “yumaloq” aniq - notabiiy, badiiy bo'lmagan sifatlardan ajratib bo'lmaydi. Faqatgina vokal eshitish qobiliyatiga ega bo'lish orqali dirijor xor ovozi badiiy ijro darajasi hamda kuylash fazilatlarini ifodaliligini baholashi mumkin. Asarni vokal jihatdan ishlash o'quvchilarda yaxshi ovoz sifatini saqlagan holda, xor tovushlarini aniq intonatsiya qilish qobiliyatini tarbiyalash bilan chambarchas bog'liqdir. Ta'lim xorida xor tuzilishi, xor ansambli va boshqalar mahorati singari o'ziga xos xor ijro etish qobiliyatlari egallanadi va takomillashtiriladi, takrorlash jarayoni texnologiyasi puxta o'rganiladi va talqin qilish qobiliyatlari rivojlanadi.

Kelajakda mutaxassislar ushbu barcha professional fazilatlarni o'quv xor jamoasida kuylash jarayonida egallaydilar, chunki “xor dirijorini tarbiyalash xorda qo'shiq aytish amaliyoti bilan doimiy bog'liq holda amalga oshirilishi kerak”. “Dirijyorlik” va “xor bilan ishlash” ixtisosligi bo'yicha davlat imtihonini himoya qilish o'quvchilar mehnatining natijasidir. Bu jarayonda o'quvchi xorda xonanda sifatida ishtirok etish paytida to'plagan bilim va ko'nikmalarini namoyon qiladi. Ushbu muammolarni o'quv xorining to'g'ri tashkiliy ishlari asosida muvaffaqiyatli hal qilishning umumiyligi, kelajakda xor dirijorning, xor madaniyatining to'g'ri shakllanishini ta'minlaydi. Va bu yerda yana sifat muammosi: o'quv xor jamoasining xor madaniyati darajasi birinchi o'ringa chiqadi. Pioninachini sifatsiz, sozlanmagan cholg'uda o'rgatib bo'lmaganidek, yomon xor ovozida dirijor ham tarbiyalanmaydi. Ta'lim xori yuqori malakali badiiy guruh darajasiga yetkazilishi kerak. Shubhasiz, hatto eng iqtidorli o'quvchi-amaliyotchi ham bunday jamoani tarbiyalay olmaydi va shakllantira olmaydi. Bu vazifa faqat tajribali, yuqori malakali o'qituvchining vakolatiga kiradi. Pedagogika shaxsni tarbiyalash, maxsus ko'nikma va malakalarni rivojlantirishni yagona bo'linmas jarayon sifatida ko'rib chiqadi. Shuningdek, ma'lumki, ijodiy individuallikni shakllantirish hech qachon boshqa yorqin ijodiy individuallikning ta'sirisiz shakllanmaydi. Shu munosabat bilan har bir o'quvchining ijodiy individualligini shakllantirishning murakkab jarayonida o'qituvchi shaxsining ulkan tarbiyaviy qiymati, xor rahbarining butun kasbiy qiyofasi haqida gapirma bo'lmaydi. Xor

dirijori shaxsi, uning iste'dodi, professional bilimlari, tajribasi va eng muhimi, musiqaga bo'lgan muhabbati va ajralmas sadoqati, kasb-hunarlarini har doim taqlid qilishga loyiq namuna bo'lishi kerak. Shu sababli, o'quv xorini boshqarish o'quvchilar xorini eng professional darajaga ko'tarishga, jamoada chinakam ijodiy muhitni yaratishga qodir bo'lgan obro'li o'qituvchilardan biriga topshirilishi kerak. Bunday sharoitlarda xor sinflari yuqori malakali ijro jamoalariga xos bo'lgan barcha asosiy fazilatlarini egallaydi, bo'lajak xor dirijorlari uchun kasbiy mahorat asoslari yaratiladigan "ijodiy laboratoriya" ga aylanadi. O'quv xorlari faoliyatidagi asosiy muammolardan biri bu kelajakdagi xor dirijorlarining ijrochilik ta'limi bo'lib, uni talabalar xorining tizimli konsert ishisiz tasavvur qilib bo'lmaydi. Har qanday musiqachi-ijrochi o'zining professional faoliyatini takroriy mashg'ulotlar doirasida cheklab qo'yishi mumkin emas, chunki bunday holatda u faqat sahna tomonidan tarbiyalanadigan badiiy individuallik uchun zarur bo'lgan konsert jarayonlari, jonli auditoriya bilan muloqotni, butun atmosferani yo'qotadi. Aytish kerakki, ijrochilik mahoratini egallash skripkachi yoki pianinachi uchun zarur bo'lganidek, kelajakda xor dirijorlari uchun ham juda zarurdir. O'quv davrida ushbu ko'nikmalar, avvalambor, tajribali usta ustoz rahbarligida o'quv xorida qo'shiq kuylash jarayonida olinadi. Shuni ta'kidlash kerakki, agar professional vokal- texnik mahorat kompleksining rivojlanishi mashq qilish jarayonida yuzaga keladigan bo'lsa, unda faqat jamoat konsert ijrochiligida va badiiylikni rivojlantirish uchun turtki bo'lib xizmat qilishi mumkin. Tajribali dirijor rahbarligidagi konsert ijrochiligi atmosferasida talqin qilish sirlarini mukammal biladigan, o'zining ijodiy qiyofasida tiniq aqlni o'zida mujassam etgan, boy ijodiy temperament va haqiqiy badiiylikning boshqa xususiyatlarini ijro etadi.

Xor jamoasi badiiy va ijro mahoratining muhim cho'qqilariga erishishi mumkin. Bunday sifatlarning to'laqonli ishtirokchisi bo'lgan o'quvchi haqiqiy ijodiy ilhom lahzalarini boshdan kechirishi, ijodiy ijod quvonchini hayajonli his etishi mumkin. Bunday daqiqalar unutilmas bo'lib, ular doimiy ijodiy o'zini namoyon qilish zarurligini tug'diradi, yangi badiiy taassurotlarni tinimsiz izlashga, yangi ilhom to'lqinini tug'dirishga qodir. Ta'lim xori rahbarining funksiyalari "sof tarbiyaviy" ish bilan cheklanib qolmay, o'quvchilar xori o'qituvchi rahbarligida tizimli konsert tadbirlarini o'tkazishi shart. Shu bilan birga, xor sinfidagi ishlarning har qanday shakli o'zining asosiy maqsadi bo'lgan ta'lim vazifalari ekanligini unutmaslik kerak. Shu sababli, o'quv xorining konsert ishlari o'z ko'lamini, tashkil etish tamoyillari va mazmuni bo'yicha har qanday professional xorning konsert faoliyatidan sezilarli darajada farq qilishi kerak. Xor sinfining o'quv va konsert repertuari xorni muvaffaqiyatli ijro etish uchun katta ahamiyatga ega. Ta'lim repertuariga o'quvchilar repertuar ustida ishlash jarayonida zarur texnik va ijro mahoratlarini egallashdan tashqari, kelajakdagi professional musiqachilarning badiiy didi ham tarbiyalanadi. Shuning uchun xor sinfining repertuarida rus va chet el hamda o'zbek xor musiqasining eng yaxshi namunalari bo'lishi kerak. Xor sinfida doimiy ravishda keng xor repertuarini o'rganish kerak, chunki turli uslubdagi xor musiqasida o'quvchilar turli davr va ijodiy yo'nalishdagi xor madaniyatining eng buyuk ustalari ijodining yuksak namunalari bilan tanishadilar, mashq bajarish va ijro etishning xususiyatlarini tahlil qiladilar.

Ta'lim xorini tashkil qilish masalalarida xor bilan ishlash amaliyoti muhim ahamiyatga ega. Bo'lajak xormeysterning amaliy faoliyati eng muhim muammo bo'lib,

uning yechimisiz kadrlar malakasini yetarlicha yuqori darajada bo'lishini ta'minlash mumkin emas. Kelajakdagi xormeysterlarni amaliy tayyorlash masalasini faqat o'quv xorining sa'y-harakatlari bilan hal qilishning iloji yo'qligi aniq, chunki xor bilan professional ishlashning kuchli ko'nikmalariga ega bo'lish faqat xor jamoasi bilan doimiy ishlash orqali ta'minlanadi. Shu sababli, ushbu muammoning yechimini ta'lim xoridan tashqarida izlash kerak. Bir qator ta'lim muassasalarining tajribasi shuni ko'rsatadiki, o'quv jarayonini to'g'ri belgilash bilan amaliy mashg'ulotlarda hal qiluvchi omil rolini o'quvchilar turli xil havaskor xor guruhlari bilan yaxshi tashkil etilgan ishlab chiqarish amaliyoti egallaydi. "Ta'lim muassasasidan tashqarida xor bilan ish joyida o'qitish yosh dirijorlar bilan olib boriladigan pedagogik ishning ajralmas qismidir. U juda qattiq va qat'iylik bilan yetkazilishi kerak. Faqat o'quv xoriga ishonish mumkin emas, bu xor bitiruvchilar uchun tezis tayyorlashga deyarli ulgurmaydi. O'quvchilarni o'z-o'zini tayyorlashning roli ham juda muhimdir. O'quvchilarga xor sinfining keyingi darslariga o'z-o'zini tayyorlash uchun ma'lum vaqt beriladi. Bu ehtiyoj o'quvchilar aniq topshiriq ustida ishlash imkoniyatiga ega bo'lishidan kelib chiqadi. O'quvchining uy vazifasi asosan quyidagi elementlardan iborat: o'rganilayotgan asarlarning xor ovozlari kuyulash; ichki eshitish qobiliyatini rivojlantirish bo'yicha mashqlar; pianinoda xor qismlarini har biri alohida-alohida, ularning har xil kombinatsiyalarida va umuman balda ijro etish; o'rganilgan asarlarni tahlil qilish. Xor ovozlari kuyulash xor asarini o'zlashtirishning eng muhim fursatidir. Ovozlarni o'rganish ikki yo'l bilan amalga oshiriladi: fortepianoda xor partiyalarini ijro etish va ularni ovoz bilan takrorlash. Bu xor qismlarining melodik chiziqlarini yodlashning mexanik usuli deb ataladi. Ushbu materialni assimilyatsiya qilish ijobiydir, chunki bu vaqtni ozgina sarflashni talab qiladi. Solfedjo -xor qismlarini o'zlashtirishning yana bir usuli. Ushbu usul ko'proq vaqt va e'tiborni talab qiladi, ammo u talabaning musiqiy rivojlanishiga nisbatan samaraliroq: u o'quvchilarning musiqqa uchun qulog'ini, intonatsiyaning aniqligini rivojlantiradi va har bir xor qismining ovozli xususiyatlarini his qilish qobiliyatini rivojlantiradi. Kapella qismida ishlaganda juda zarur. Ovozlarni vertikal ravishda, pastdan yuqorigacha kuyulash ham solfedjo usuli bilan amalga oshiriladi. O'quvchi ovozi tabiatiga xos bo'lgan xor akkordlarini oktavalarda kuyulash kerak. Solfedjo asosida ovozlarni o'rganish o'quvchilarning uning ichki qulog'ini rivojlantirish va kamertondam foydalanish bo'yicha ishlar bilan chambarchas bog'liq. Shunday qilib, o'quv xori ishini tashkil etish va bo'lajak xor dirijor- o'qituvchilarini oliy musiqqa va pedagogik ta'lim sharoitida amaliy mashg'ulotlarini tashkil etish masalalari har tomonlama hal qilinishi kerak. Shu bilan birga, xor bilan amaliy ishlash ko'nikmalarini egallash, birinchi navbatda, talabaning xor bilan tizimli ishlashi jarayonida amalga oshiriladi. Xor sinfi doimo o'quv intizomi bo'lib qolishi va o'qituvchi rahbarligida dirijorning kasbiy rivojlanishi yo'lidagi boshqa muammolarni izchil hal qilishi kerak, ularning asosiysi kelajakdagi musiqqa o'qituvchisining xor madaniyatini shakllantirishdir.

Bunga erishish uchun ixtisoslashtirilgan san'at maktablarida xor sinflari yaxshi ijro etuvchi jamoa bo'lib shakllantirilishi kerak, ish prinsiplari va ovoz sifati ko'p yillar davomida har bir o'quvchi uchun o'zining kelajakdagi kasbiy faoliyatida namuna bo'lib xizmat qilishi mumkin.

ADABIYOTLAR RO'YHATI:

1. Lokshin D. A.D.Kastalskiyning musiqiy va pedagogik qarashlari. "Musiqqa" nashriyoti, 1960. - 87 b.
2. P. Chesnokov " Хор и управление им" o'quv qo'llanmasi: "Muzgiz" nashriyoti, 1952. - 146 b.
3. A.Pazovskiy "Dirijyor va qo'shiqchi" O'quv qo'llanmasi. "Muzgiz" nashriyoti, 1959 -86 87 b
4. K.Pigrov «Руководство хором» O'quv qo'llanmasi. "Muzgiz" nashriyoti, 1964. - 132 b

ASSIMILATION TENDENCIES OF ENGLISH WORDS IN UZBEK

<https://doi.org/>

Salimova Nilufar Aminjon qizi

MA student of Uzbekistan State World
Languages University, Uzbekistan, Tashkent

Tursunova Gulchekhra Norboboyevna

Senior teacher of Uzbekistan State World
Languages University, Uzbekistan, Tashkent

Abstract: *This paper presents how the Uzbek language is borrowing and assimilating the words from English. This is analysed carefully and given examples which shows specific features of assimilation of English borrowings into Uzbek.*

Key words: *International words, vocabulary, assimilation, function, borrowings, neologisms, synonyms, affixation, word formation.*

Introduction. Globalization and the expansion of mass media, particularly the Internet, have resulted in a significant increase in international vocabulary. All languages are influenced by the cultural and social environment in which they operate, and varied cross-national exchanges are reflected in vocabulary. International terms play a significant role in a variety of terminological systems, including science, industry, and art vocabulary. This vocabulary's etymological sources illustrate the evolution of world civilization.

In linguistics, an internationalism or international term is a loanword that has the same or comparable meaning and etymology in numerous languages that can be translingually. As a result of simultaneous or sequential borrowings from the ultimate source, these terms appear in "many different languages"¹² (I.V.Arnold). International words are largely derived from Latin or Greek, but they can also be found in other languages. English is considered the most widely used language in the world, a rising number of internationalisms are derived from it. So, the Uzbek language is also borrowing English words in its wordstock. However, English and Uzbek are distinctive languages because of their unrelated language families. The objective of the study is to investigate what changes English borrowings undergo in Uzbek and how adaptation process occurred to its peculiarities.

Methods

In this work method of comparative typological analysis is used.

Literature review

Throughout the history there were so many arguments about how to indentify the extent of international words in different languages. This phenomenon becomes more and more widely discussed in Modern Linguistics due to the globalization process and the role of language in this process¹³. Suzanne Kemmer, a linguist, claims that the statement ""A

¹² <https://www.studymode.com/essays/Borrowings-English-Language-And-Word-271510.html>

¹³ Crystal D. English as a global language. Cambridge, 1997 - p.7

foreign word" is defined as follows in English: "When the majority of speakers do not recognize the word and believe it comes from another language, the word is referred to as a foreign word. Furthermore, the languages necessary may differ depending on the target language in question. English has provided a significant number of words to other languages, such as the sports phrases football, baseball, cricket, and golf. Borrowed words have been called "philological milestones" because they "enable us to fix appreciatively the dates of linguistic developments," according to O. Jespersen. They show us the evolution of civilization and provide us with country information». Shuchard, a well-known linguist, once observed, "No language is totally pure," implying that all languages are mingled. Borrowed words enter the language as a result of two types of influences: linguistic and extralinguistic.¹⁴

Professor A.I. Smirnitkiy addresses the main topics of etymology and borrowed words in relation to the English language in a comprehensive and consistent manner. His methodological approach to word theory is reflected in his use of the word "sameness."

We will focus our attention on the assimilation of borrowed words as a means of connection with the language system as a whole in this section. The term assimilation of a borrowed word refers to a partial or complete conformity to the recipient language's phonological, graphical, and morphological criteria, as well as its semantic system.

Linguists distinguish phonetic, grammatical, and lexical assimilation of borrowings since the process encompasses changes in sound-form, morphological structure, grammar features, meaning, and usage.

For many years, English has maintained its status as a global lingua franca, and the causes stated above have played a significant influence in the development of various variants of the language. English, British English, American English, and Australian English are only a few examples. Canadian English, Indian English, Philippine English, and a variety of other languages are among them. They may differ, when it comes to grammar (Past Simple is used instead of Present Perfect in American English), They speak dinkumin Australia when they mean "true"), phonological I sound is important), and vocabulary (they say dinkumin Australia when they mean "true"). In Canada, the pronunciation is [bi:n] (as opposed to [bin] in British English). Since English has or has had a direct impact on those countries, these types have emerged and are still spoken as a dialect. Countries that do not give the language any official status, on the other hand, learn English as a foreign language. According to the Open University, around 700 million people worldwide speak English as a second language. Uzbekistan is one of the countries that considers and studies it as a foreign language. Despite the fact that Uzbeks do not use English as freely and fluently as Indians, we may see them being utilized when discussing Internet, telecommunication, food, computers, and other topics in the news. However, due to a lack of direct interaction with the English language, the words are frequently mispronounced. For example, Paynet, a service that deposits money into people's phone accounts, is spelled incorrectly as Paynet. Many people say [painet], however the correct term is [peinet]. It is so commonly used that it has become a verb. It is generally recognized by the public, according to EFL. Nonetheless, [ko:l mi] is the

¹⁴ <https://cyberpedia.su/23xa525.html>

correct pronunciation of the word combination Call me message. This is due to people's misconception that in English, a letter is pronounced as [ei] in all words because everyone knows Basic English words like apple and cat from school. As a result, people try to pronounce the 'a' sound the way they were taught during their classes. How Uzbek words are pronounced that is usually rather obvious in the the elderly's speech in a certain extent. As more young people become aware of such words and interpretations, correct pronunciation is becoming more common. The effect of Uzbek pronunciation on the food name KFC can be seen. Instead of separating letters, they say [kepsi]. It's caused by a change in consonants: The letter [f] is pronounced as in most circumstances (falokat – palakat), [p] is used. Imo [imo], BMW [bi emve], and others are instances. [yumees] UMS. [aimo], [bi em] are the proper Standard English pronunciations of those words. [juemes] and [double ju]. Although the term Uzlish has not yet been coined and is not yet included in the dictionary, any researchers involved in English learning and teaching, as well as internationally popular dictionaries. It's commonly used to refer to the English-based Uzbek variation. The English words, on the other hand are currently limited to brand names and words of technological improvement.

English borrowings in Uzbek include words like "student," "master," "city," "house", and "river," which have become part of words used at least once a day in our country. Also, loan terms like as «Kolxoz», «sputnik», «demokratiya», «efir», and others are immediately identifiable. However, ordinary people do not regard words like «maktab», «kitob», «muhahhat», «ilm», «badavlat», and others as loan words because they are deeply embedded in native lexicon and are regularly used by people. Actually, these words were taken from Arabic and Persian languages, according to the etymology of these words.

During XIX century, new notions began to come into Uzbek language from Russian and via Russian from European languages. They denote new notions, new inventions which don't have equivalence in Uzbek that's why they are completely assimilated borrowings: стол, стул, ручка, паровоз, студент, министр, операция, (Latin) грамматика, комедия, театр, музей, опера, (Greek) солдат, галстук, штаб, лагерь, (German) костюм, пальто кабинет, генерал, (French) опера, ария, ложа, топор, (Italian) трамвай, вокзал, митинг, футбол, баскетбол, бокс (English).

In the sphere of sport, we discover several English words such as football, match, tennis. A wide number of English words related to clothing can be found in the vocabulary: pullover, sweater, nylon, breed, and so on. Many worldwide English words have their origins in cinema and other types of entertainment: film, club, cocktail Jazz, and so on. Balalaika, Bolshevik, cosmonaut, czar, Kremlin rouble mammoth, sambo, steppe, vodka are just a few of the Russian phrases that have been taken into English and many other languages, making them universal.

To conclude, the assimilation of loan words in the manner of their connection with the linguistic system as a whole must be prioritized. The term assimilation of a borrowed word refers to a partial or complete conformity to the receiving language's phonological, graphical, and morphological criteria, as well as its semantic system. The degree of assimilation is determined by the length of time and frequency with which the word has been used in the receiving language. Oral borrowings resulting from personal connections

are assimilated more thoroughly and quickly than literary borrowings, i.e. borrowings resulting from written speech.

The following subject groups of English and other borrowings in Uzbek language are identified by the research: financial and economic vocabulary, e.g. broke, defolt, audit, barter, voucher, passkard, treyder, tender, overtaym and etc; vocabulary related to the organization of business, trade and production. e.g marketing, menejment, monitoring, sponsor, holding, advayzer, server, and etc.; socio-political vocabulary, e.g. globalizatsiya, impichment, imidj, sammit, elit-klub and etc.; vocabulary related to the organization of shows, telecasts, competitions, advertisements, and etc.. e.g. shou-biznes, video klip, disk, imidj-meyker, klipmeyker and etc.: sport vocabulary, e.g. bodibilding, vindso'rfing, skuter, boksing, and etc.: vocabulary related to the education, science, IT and computing e.g. laptop, noutbuk, kompyuter, antivirus, mobil telefon, aplikatsion forma, and etc.; vocabulary related to cuisine, e.g. fast-fud, gamburger, chizburger, xot-dog, sushi, spaghetti, pankeyk, and others: vocabulary related to International organizations e.g. UNICEF, UNN, DVV, British Council, NATO, ADB and many others; vocabulary related to cosmetology, e.g. piling, spot, jakuzi, manikyur, pedikyur, spa, vaytining and etc.; vocabulary related to animals, e.g. leopard, pantera, koala, jirafa, zebra, anaconda, and etc., and finally, clothes and textile vocabulary, e.g. pijama, jinsi, shorti, tunika, kapri and etc.

REFERENCES:

1. Buranov J., A Practical Course in English Lexicology, T.:Muminov O Ukituvchi, 1990
2. Crystal D. (2007). English as a Global Language. Second edition. The United States:Cambridge University Press
3. Ginzburg R. S. A Course in Modern English Lexicology, M.: Vyssaja skola, 1966, p. 172-175
4. Graddol D. (2007). English Next: Why global English may mean the end of 'English as a Foreign Language'. The United Kingdom: The English Company LTD
5. <https://www.studymode.com/essays/Borrowings-English-Language-And-Word-271510.html>
6. <https://cyberpedia.su/23xa525.html>

USE OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES IN THE PROVISION OF EDUCATIONAL SERVICES

<https://doi.org/>

Tokhirov Javlon Rakhimovich

Bukhara State University

lecturer of the department “Economics of the service sector”.

Bukhara State University, 3-2-economics-20

group student, Gafurov Ruzijon

Abstract: *This article focuses on the use of information and communication technologies in the provision of educational services, and analyzes the possibilities of using 7 platforms in the provision of online educational services. Summarizing the results of the analysis, general conclusions were reached on the use of platforms.*

Keywords: *Education, educational services, online education, Moodle, iSpring Learn, WebTutor, Teachbase, GetCourse, iSpring Market, Memberlux.*

Improving the skills of staff in educational institutions based on the responsibilities of the position on the use of information and communication technologies (ICT) is a pressing issue today. In this regard, we consider it expedient to organize courses and work, taking into account the requirements of ICT literacy at 3 levels for competent employees in the workplace (Figure 1).

Figure 1. Requirements for ICT literacy of employees at different levels

As a result of our research, we would like to suggest the following formulas for determining the level of ICT provision of services and solving problems on the material and technical base:

$$ICTal = \frac{ICTt * 100}{Ne} \quad (1)$$

This: $ICTal$ – Average level of information and communication technology;
 $ICTt$ – Number of information and communication technology tools;
 Ne – Number of employees.

$$ICTe = \frac{Q * 100}{ICTac} \quad (2)$$

This: $ICTe$ – Effectiveness of information and communication technologies;
 Q – Volume of services provided (gross revenue);
 $ICTac$ – Average cost of information and communication technologies.

$$ICTp = \frac{SR * 100}{ICTac} \quad (3)$$

This: $ICTp$ – Profitability of information and communication technologies;
 SR – Net profit from services rendered;
 $ICTac$ – Average cost of information and communication technologies.

Studies by industry scholars predict that investment in online education should reach \$350 billion by 2025, but this figure is now expected to rise significantly to \$1 trillion. In preparation for this study, we examined common online education platforms and attempted to determine their potential to improve the quality of education.

First of all, we were interested in what online platforms students and university professors use. In our opinion, the problem begins here, when switching to online education, first of all, it becomes necessary to study the educational platforms of this form and the world experience in this area.

The online education market is very diverse. These include open online courses, including general education platforms, mobile applications and computer games for learning, video conferencing, virtual lessons with teachers, and more. It is more important to understand the capabilities of the platforms. To achieve the best results, it is necessary to have the skills to correctly combine formats and tools. To date, several platforms are used in the provision of online education services (Table 1).

Table 1.

General classification of 7 platforms used in online education

	Platform	Feature
.	Moodle	Free platform with extensive customization options. Installed only on your server. There are many plugins to extend functionality. Requires web development skills for administration.
.	iSpring Learn	A platform focused on the corporate sector. Ready to work immediately after registration. Support for all types of training materials, webinars, detailed statistics and a course editor that allows you to quickly create courses and simulators from office documents and videos.
.	WebTutor	A modular HRM platform that allows not only to build training, but also all HR processes: competency assessment, automate the selection and initial training of personnel. A complex system with a wide range of possibilities.

.	Teachbase	Cloud learning platform. There is a built-in course editor - the page with the course is assembled on Tilda, like a regular landing page. It is possible to sell courses.
.	GetCourse	The most popular platform among information businessmen. Webinars, integration with many payment systems, protection against theft of courses.
.	iSpring Market	A platform for creating your own online school. The service provides a constructor and marketplace for online courses and does not charge a commission on sales.
.	Memberluxe	A plugin for WordPress that allows you to create a learning portal based on a regular website. One-time payment, suitable for beginners infobusinessmen.

Moodle features

Platform customization via plugins. The functionality and design of Moodle is changed with the help of plugins that can be downloaded for free from the Internet or created by yourself.

Open source system. Anyone can develop. As a rule, plugins are developed by users themselves, and then posted on the Internet for general access.

Integration with other services. Moodle is easy to integrate with other platforms like WordPress or Zoom webinars.

iSpring Features

Course constructor. Using iSpring Suite, you can create educational content: courses, tests, interactive simulators and screencasts.

Unlimited storage. You can upload an unlimited number of files to iSpring Learn.

Integration with other services. iSpring Learn easily integrates with other customer systems through an open API. For example, it can be a personnel system or a corporate portal.

Fast platform launch. The platform does not need to be configured for a long time. It is enough to register, download courses and invite users.

WebTutor Features

Platform customization via modules. WebTutor offers modules - separate programs with functionality. For example, there are modules for distance learning, recruitment, webinar room, chat bots. There are 12 modules in total, each is paid separately.

Integration with other systems. WebTutor can be integrated with the client's IT infrastructure systems: 1C, Oracle EBS, SAP HR, etc.

Course constructor. WebSoft has a CourseLab course builder, which is purchased separately. It can be used to create educational content.

Teachbase Features

Integration with other systems. Teachbase can be integrated with third party CRM and payment systems.

Platform for webinars. Teachbase allows you to conduct webinars directly on the platform without third-party services.

GetCourse Features

Sale of courses. On GetCourse, you can sell trainings and webinars, create mailing lists, and track sales performance.

Automation of business processes. GetCourse does all the routine work for info businessmen: it reminds students about the upcoming webinar, checks tests, and issues certificates to users after successfully completing the course.

Features of iSpring Market

SEO-optimization of courses. In the course settings, you can add SEO titles and tags to make the page indexed and make it easier for customers to find it in Google and Yandex.

Ready showcase with courses. This is your school's main page, where you can see all online courses. You can arrange it according to your course, group the courses into categories and specify the price for each.

Gamification. You can further motivate your students with rankings, virtual and real rewards. For example, for academic success, the system will open free access to an additional lesson or master class.

Accepting payments without commission. In iSpring Market, customers pay in any convenient way: with a bank card or with an electronic wallet. For example, through Pay Pal, Stripe, Yukassa, Robokassa, PayAnyWay and Tinkoff. The system does not charge a commission for the transfer.

Detailed analytics. The system will generate reports on student engagement and show which materials are most in demand. And with the help of sales reports, you can see which total revenue, which courses are bought more and from which channels customers come more often.

Certificates. In iSpring Market, you can open a certification center: conduct exams and issue professional retraining diplomas. As soon as the client completes the course, the system will automatically send a personalized certificate. You don't have to spend time on this.

Memberlux Features

Plugin for WordPress. Memberlux is installed on a WordPress site, allowing you to sell courses on your site.

Integration with other services. Memberlux can be integrated with payment systems and mailing services.

Material protection. Video encryption works in Memberlux: you can't download it or view the code. Thus, your content is protected and no one will steal it.

Based on our research, we decided to examine the strengths of the 9-criteria indicators to evaluate the platforms used in online learning (Table 2).

Table 2.

Comparative characteristics of platforms used in online learning in terms of functionality

Criterion	Memberlux	iSpring	Teachbase	WebTutor	GetCourse	Memberlux
Content	+	+	+	+	+	-

Creation						
Sale of courses	+	-	+	-	+	+
Mobile learning	+	+	+	+	+	+
Webinars	+	+	+	+	+	-
SCORM support	+	+	+	+	-	-
Gamification	+	+	-	+	+	-
Branding	+	+	+	+	+	+
Cloud version	+	+	+	-	+	-
Boxed version	+	+	-	+	-	+

With the onset of the pandemic, the world's leading universities have developed and are implementing plans to introduce blended courses. Because classical lessons are complemented by work on the online platform. This decision is motivated not only by the need to prepare for the continuation of the pandemic, but also by objective reasons. In particular, according to a survey conducted in the United States, 81 percent of students believe that the use of assistive digital devices significantly improves the quality of education and academic performance.

In particular, the online form of education should never surpass the traditional form of education, which has a history of almost three thousand years, in the next hundred years. Online education will remain a tool that complements traditional education and increases its effectiveness. Throughout our lives, we need to constantly acquire new knowledge and skills, and in a specific period allotted for education, this, of course, cannot be achieved. That is why we will continue to learn during our other efforts to create a comfortable environment for work and life, in which case online learning becomes a very important tool. The remote format is a very convenient tool for developing unique narrow skills, getting to know new applications and digital tools. During the pandemic, there has been a rapid development of special skills, with all sections of society eager to learn some new skill.

REFERENCES:

1. Boettcher, J. V., & Conrad, R.-M. The online teaching survival guide: Simple and practical pedagogical tips. John Wiley & Sons. 2010.

2. Bowen, W. G., & Ithaka, S. Interactive learning online at public universities: Evidence from randomized trials. Ithaka S+R. Retrieved from <http://mitcet.mit.edu/wpcontent/uploads/2012/05/BowenReport-2012.pdf>. 2012.
3. Hamari, J., Koivisto, J., Sarsa, H., & Hamari, J. Does Gamification Work. In A Literature Review of Empirical Studies on gamification. In proceedings of the 47th Hawaii International Conference on System Sciences, Hawaii, USA. 2014.
4. Lack, K. A. Current status of research on online learning in postsecondary education. 2012.
5. Landers, R. N., & Callan, R. C. Casual social games as serious games: The psychology of gamification in undergraduate education and employee training. In Serious games and edutainment applications (pp. 399–423). Springer. 2011.
6. Xu, D., Huang, W. W., Wang, H., & Heales, J. Enhancing e-learning effectiveness using an intelligent agent-supported personalized virtual learning environment: An empirical investigation. *Information & Management*, 51(4), 430–440. 2014.
7. Student, T. J. R. P. THE EFFECTIVE USE OF STATE-PRIVATE PARTNERSHIP IN IMPROVING THE QUALITY OF EDUCATIONAL SERVICES Tokhirov JR Email: Tokhirov684@scientifictext.ru.
8. Rakhimovich, T. J. DEVELOPMENT AND SUPPORTING OF PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP IN IMPROVING THE QUALITY OF EDUCATIONAL SERVICES. *GWALIOR MANAGEMENT ACADEMY*, 69.
9. Тохиров, Ж. Р. (2016). ПРИМЕНЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ И ТЕХНОЛОГИЙ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ. In *Аграрная наука-сельскому хозяйству* (pp. 297-298).

ОБЪЕДИНЕНИЕ КЛАСТЕРНЫХ ПРОЦЕССОВ ОБУЧЕНИЯ В СИСТЕМЕ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

<https://doi.org/>

Кушиева Н.Х.

Доктор философии по педагогическим наукам, PhD

УзГУМЯ

Аннотация. В статье обоснована приоритетность развития образовательных кластеров в сфере непрерывного профессионального образования (НПО) как формы сетевого взаимодействия. Даны классификационные характеристики НПО, изучены подходы к механизму взаимодействия образовательных структур в рамках кластера, способы актуализации на основе преемственности содержания образовательных программ; формы, методы и педагогические технологии определяются на всех уровнях и стадиях деятельности НПО. Уделяется внимание как зарубежному опыту, так и отечественным реалиям исследуемой проблемы.

Annotation. The article substantiates the priority of the development of educational clusters in the field of continuing professional education (CPE) as a form of networking. Classification characteristics of CPEs are given, approaches to the mechanism of interaction of educational structures within the cluster, ways of updating based on the continuity of the content of educational programs are studied; forms, methods and pedagogical technologies are determined at all levels and stages of the CPE.

Key words: educational cluster, continuous professional education, formal education, non-formal education, informal education, pedagogical technologies.

Ключевые слова: образовательный кластер, непрерывное профессиональное образование, формальное образование, неформальное образование, информальное образование, педагогические технологии.

Потребность современного общества выражается в необходимости развития гибких систем образования, дающих возможности быстрой профессиональной ориентации, профессионального развития и саморазвития на любом этапе жизни. Происходит переход от инерции и догматизма к постоянному совершенствованию содержания образования и его направленности на удовлетворение индивидуальных потребностей [3]. Кластерный подход демонстрирует качественно новый подход к подготовке специалистов. В понятийном поле современной педагогики термин «образовательный кластер» рассматривается как единая система непрерывного образования от школы к производству; взаимодействие образовательных, научных, производственных и других организаций и на их базе с университетом с учетом преемственности модулей и программ на разных уровнях вуза, реализации различных форм образовательной деятельности в непрерывном процессе и послевузовском

образовании; как социальное партнерство и управление качеством образования. Термин «Lifelong learning» был значительно расширен с тех пор, как впервые был использован в материалах ЮНЕСКО как форма обучения на всех этапах жизни человека. Существует ряд классификаций непрерывного образования, к которым относятся дошкольное, начальное, общеобразовательное, среднее и высшее образование (подготовка научно-педагогических кадров в бакалавриате, магистратуре, аспирантуре и докторантуре). Кумбса), регулярная (МСКО), основная (О.В. Купцов) и последующие виды деятельности: неформальная, самостоятельная, дополнительная для взрослых, докторантура, повышение квалификации, переподготовка и др. По терминологии ЮНЕСКО модель обучения на протяжении всей жизни с Lifelong learning классифицируется как формальная и неформальная и реализуется как в системе образования, так и в других учебных заведениях на основе планов обучения и индивидуально. По результатам формального и неформального образования обучение в первом формате заканчивается выдачей диплома государственного образца, а во втором – аттестата, диплома о повышении квалификации и т.п. Навыки, приобретенные в рамках неформального образования в Великобритании, Франции, Финляндии и Нидерландах, подтверждаются. [4] На практике, помимо подготовки специалистов по многоуровневой системе, образовательное учреждение может осуществлять повышение квалификации или переподготовку кадров, т.е. заниматься деятельностью, связанной с основным профессиональным и дополнительным образованием. Кроме того, расширение сферы действия квалификаций зависит от влияния рынка труда и его меняющихся требований на результаты непрерывного обучения и разрабатываемые на их основе профессиональные стандарты. Формирование системы непрерывного образования означает обеспечение непрерывности образования, внедрение новых образовательных технологий, создание сетей. Сетевое взаимодействие видится нам как кластерная форма, объединяющая новые идеи и технологии в системе непрерывного профессионального образования. Внедрение кластерной формы непрерывного профессионального образования должно способствовать: согласованию ситуации на рынке образовательных услуг и рынке труда в практической направленности программ подготовки; продвижение новых идей и технологий; Повышение качества и навыков обучения. Обучение – сложный и многогранный процесс, в котором участвуют не только вузы, но и промышленные предприятия, научно-исследовательские организации и административные структуры. Благодаря сотрудничеству партнеры формируют «образовательный кластер», который может увеличиваться в размерах, усложняя свою структуру за счет дополнительных партнеров или компонентов. Образовательные кластеры уже широко используются за рубежом, и кластерная политика в этих странах в первую очередь направлена на поддержание и развитие существующих кластеров и расширение их деятельности. В Великобритании, например, по инициативе работодателей введен новый навык под названием Basic Degree. Его программы реализуются совместными консорциумами, в

которые входят работодатели, университеты и профессиональные государственные учреждения. Однако политика кластерного развития рассматривается как ключевая инновационная инициатива, определяемая двумя глобальными процессами: диверсификацией и интеграцией образования [5]. Диверсификация образовательных услуг, создание новых учебных заведений, введение еще не аттестованных направлений и специальностей, разработка инновационных курсов и дисциплин, создание междисциплинарных программ, изменение порядка набора студентов, мониторинг системы управления образованием и т.д. Интеграция обеспечивает тесное взаимодействие учреждений профессионального образования и промышленных предприятий, что позволяет согласовать потребности рынка труда в предоставлении образовательных услуг и создать систему непрерывного профессионального образования, повышения качества и подготовки кадров [2]. Интернационализация образования является одним из средств адаптации академического научно-образовательного пространства к современным реалиям, одновременно репрезентируя явление, процесс и тенденцию развития образования, а сетевое становится принципом развивающегося сотрудничества. Деятельность современных высших учебных заведений, которые не только готовят специалистов всех уровней, но и осуществляют международные исследования и разработки, должна способствовать интеграции системы высшего образования нашей страны в мировую систему высшего образования [6]. В процессе международной кластеризации образовательного процесса будет переосмыслена научно-педагогическая деятельность, усилено внедрение новых методов и технологий обучения, проведена общая философско-методическая модернизация образовательного и управленческого процессов вуза. выход [1]. Создание образовательного кластера предполагает разработку механизма взаимодействия множества организаций для решения педагогических и научных задач.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Андреева С.Л., Андреев П.К. Образовательные кластеры: проблемы развития // Конкурентноспособность территорий: Материалы XV форума молодых ученых: В 9 ч. Екатеринбург, 2012. Ч. 2. С. 5–7.
2. Бартош Д.К., Кабахидзе Е.Л. О стимулирующих факторах реализации программ двойных/совместных дипломов в российских вузах // Педагогика и психология образования. 2016. № 4. С. 29–36.
3. Безруков А.Н., Сухристина А.С., Зиятдинова Ю.Н. Разработка модели сетевого взаимодействия региональных вузов // Современные проблемы науки и образования. 2016. № 4. С. 153–161.
4. Гаврилова И.В., Запруднова Л.А. Формальная, неформальная и информальная модели образования // Молодой ученый. 2016. № 10. С. 1197–1200.
5. Концепции долгосрочного социально-экономического развития России

на период до 2020 года. URL: <http://www.consultant.ru> (дата обращения: 22.09.2018).

6. Красноруцкая Н.Г. Кластерный подход в формировании инновационной инфраструктуры региональной системы профессионального образования // Инновации в образовании: пути и средства реализации: Материалы научно-практич. конференции. 2015. URL: <http://100-bal.ru/pravo> (дата обращения: 15.12.2018).

7. Леван Т.Н. Сетевое взаимодействие образовательных организаций по вопросам формирования у обучающихся культуры здоровья: теоретико методологический аспект профессиональной подготовки педагогических кадров // Образование и наука. 2015. № 9 (128). С. 83–106.

ЯХШИЛИК

<https://doi.org/>

Бектош Мансуров Равил ўғли

Бобомурод давлат ишида ишларди. Ҳаммани иш билан банд қиларди. Кўп ҳужжат (дакумент) ишларни бажаради. Ёрдамчисига ўзига қандай ишонса унга ҳам худди шундай ишонарди. Бир кун телефонда гаплашиб турганда ёрдамчиси "Палон нарсага имзо чекинг" деб айтди. Унга ишонгани учун Бобомурод нимага имзо чекканлигини сўрамади. Орадан 15-20 кун ўтгандан кейин, уни Бобомурод ишдан бўшашлиги ҳақида маълумот келди. Сўраб кўрса у ноқонуний ишга имзо чекканлиги маълум бўлди. Ҳалол меҳнатининг орқасидан уй олганди, машина олганди. Ҳаммаси давлатга мусодара бўлди. Бобомурод бекор ёрдамчига ишонди. Ишонмаб ўқиб, танишиб чиққанда бундай ҳолатда тушмасмиди. Айтишадику "Ишонмагин дўстингга самон тикар пустингга" деб шуларга айтганда. Ишсиз юргани учун оиласи пичи (озгина) орқага кетди. Бобомурод айримларни банд қилганди. Лек улар Бобомуродга "иш йўқ" деб баҳона қиларди. Тушлик қилиб бўлгандан сўнг ўйлаб қолади.

—Мен уларни иш билан таъминлагандим. Иш билан банд қилганларим менга иш жойи бермаяпти. Бўш иш жойи бўлса ҳам. Қийналган вақтларда мен унга ёрдам қилувдим. Мен қийналган пайтим уларда пул кўп бўлса ҳам ёрдам қилмади. Наҳот тупроқчалик қадрим йўқ. Пулим бор вақти уларга сўзим ўтарди. Ҳозирчи...

Наҳот девонадан фарқим қолмади-деб ўйлади. Бозорга бориб аравакаш бўлиб арава сўдрай. Озгина оиламга фойда-деб одамларнинг юқини аравада олиб юрарди. Бир бизнесмен Бобомуродни чақириб

—Ҳой ука менга қараб юборинг-деб чақирди. "Лаббай" деб олдиға борди. "Менинг юким оғир эди шуни ёрдамлашиб юборинг. Пулингизни бераман" деди. "Хоп бўлади" деб унга ёрдам қилди. Бозоргача дардини сўйлаб борди Мурод. Бизнесмен "Мен худди сиздай одамни излаб юрувдим. Меҳнаткаш, ҳалол одамни излардим. Эртага ишхонамга боринг, сиз ишга кирдингиз " деди. У яна машина, уй олиб бахтли ҳаёт кечирди.

Муаллифнинг хулосаси: Пулинг бўлса ҳамма сенга тўрдан жой солади. Пулинг бўлмаса билгинки ҳеч кимсан. Чўнтагинг қуруқ бўлса дўстингга ҳам сўзинг ўтмайди. Омадинг келса сени қуласинг пойлайди. Бу дунё бир кам дунё

ЗНАЧИМОСТЬ ОККАЗИОНАЛИЗМОВ В РУССКОЙ ЛИРИЧЕСКОЙ РЕЧИ XX ВЕКА

<https://doi.org/>

Нурхонова М.В.

Магистрант 2 курса фил. факультета

БухГУ, Бухара, Узбекистан

Аннотация: *В статье рассматриваются особенности образования окказионализмов в русском литературном языке 20 века (на примере текстов писателей и поэтов 20 века (Серебряного века)). А также, идет разбор особенных слов-авторских неологизмов с их значениями. Приведены примеры с разных лирических произведений авторов и в них встречаются различные виды окказионализмов.*

Ключевые слова: *Окказионализмы, авторские неологизмы, словообразовательная система, индивидуальное словотворчество, экспрессивность.*

Наш русский язык имеет глубочайшие корни в истории мировых языков, он вечен и молод, богат и разнообразен, однако случается так, что поэту недостаточно существующих слов, чтобы во всей полноте передать свои замыслы и эмоции, отражать душевные переживания. В этом случае творец слова может самостоятельно изобрести новую лексему (слово, единицы языка). Результаты такого словотворчества называются окказионализмами, и они в большом количестве встречаются в отечественной литературе.

Следует отметить, что большое количество окказионализмов подарил Серебряный век. Эти авторские неологизмы действительно придают образам новые грани и оттенки, вызывают ассоциации с другими предметами и картинками.

Окказионализмы встречаются в произведениях авторов XX и XXI веков.

В качестве примера лексического окказионализма приведем строфу из стихотворения О. Мандельштама “Чернозем”, содержащую лексический окказионализм:

Как на лемех приятен жирный пласт,
 Как степь лежит в апрельском провороте!
 Ну, здравствуй, чернозем: будь мужествен, глазаст...
 Черноречивое молчание в работе.

Лексический окказионализм черноречивое (молчание), созданный сложно-суффиксальным способом по образцу прилагательного «красноречивое».

Грамматический (морфологический) окказионализм можем встретить в стихотворении В. Брюсова. Здесь окказиональный плюраль злы органичен, так как

является номинацией не отвлеченного понятия, а конкретных его проявлений: общественных пороков, изъянов:

К великой цели двигались народы.

Век философии расцвел, отцвел;
Он разум обострил, вскрыл глубины зол
И людям вспыхнул маяком свободы.

Примером семантического окказионализма может служить прилагательное лазорев в стихотворении И. Северянина «Нерон»

Мучают бездарные люди, опозорив
Облик императора общим сходством с ним.
Чужды люди кесарю: Клавдий так лазорев,
Люди ж озабочены пошлым и земным.

Синтаксические – новообразованные конструкции с окказиональным управлением («Иду, и холодеют росы и серебрятся о тебе»– А. Блок), окказиональный порядок слов («Рабочего громады класса враг» – В. Маяковский).

Есть у Иосифа Бродского строки:

Тихотворение мое, мое немое,
Однако, тяглое – на страх поводьям,
Куда пожалуемся на ярмо и
Кому поведаем, как жизнь проводим?

Первое слово строфы – тихотворение – слово-незнакомец, мы не можем узнать, вспомнить это слово, навести о нем справки – его нет ни в одном толковом словаре русского языка. Это слово уникально, оно живет только в приведенном тексте, но и текст невозможен без него. У этого слова есть “отец-создатель” – поэт И. Бродский – и тайна. Тайна рождения и значения, которую чуткий к поэтическому слову и искушенный в русском языке читатель может разгадать. Ведь как рождено диковинное слово тихотворение? Отсечением начального “с” от слова “стихотворение”, произведенным против всех деривационных норм* русского языка. При этом включился механизм поэтической этимологии*: новообразование стало соотноситься по звучанию и семантике с прилагательным “тихое”. Такая псевдомотивация поддерживается контекстуально и семантически близким прилагательным “немое” (“беззвучное”, следовательно, “не нарушающее тишину”). Что же означает небывалое слово тихотворение? Это “стихотворение как результат внутренней работы творческого духа – работы, тихо, в молчании, но мощно совершающейся” (“...тяглое, на страх поводьям”). Но если узואальное существительное “стихотворение” характеризуется только частеречным значением предметности, то индивидуально- авторское существительное тихотворение, помимо предметной, обладает еще и процессной семантикой, актуализированной во второй части сложного слова: “творение как процесс созидания”. Вот каким семантически емким, выразительным, таинственным и все же вполне доступным пониманию может быть авторское слово большого поэта. В словообразовательной системе современного

русского литературного языка имеются ячейки, которые способны заполнить только окказиональные дериваты, созданные совершенно уникальным способом. Приведем некоторые примеры.

“Склонив голову к плечу, он (Лютков) подмигнул левым глазом и прошептал:

- Жизнь для лжизни нам дана. Заметь, что этот каламбуришко достигается приставкой к слову жизнь буквы люди. Штучка?

- Плохой каламбур. - сухо сказал Клим.

- Отвратителен, - согласился Лютков.”

(М. Горький)

Лжизнь - так называемое “гибридное слово” (продукт контаминации), составленное из двух узуальных разнородных семантически, но имеющих некоторую созвучность слов “ложь” и “жизнь”. В результате получается “жизнь-ложь”, “ложная жизнь”. В слове-гибриде скрещены не только материальные оболочки слов, но и их значения. При этом изменяется не только импликационал, но и интенционал мотивирующих слов (прежде всего опорного в смысловом отношении). М. Цветаева является создателем уникальных образований, представляющих собой многословное сращение, своеобразный лексико-синтаксический блок, компоновкой которого поэт, очевидно, хотел выразить фразеологичность, слитность семантики его составляющих:

А сугробы подаются,

Скоро расставаться.

Прощай, вьюг-твоих-приютство,

Воркотов - приютство.

В данном примере окказиональный словесный блок вьюг-твоих- приютство становится и именем (“зима”), и характеристикой (“вьюжная, волшебная, грешная, приветная”), которая детерминирована контекстом всего стихотворения.

Специфично употребление окказиональных плюралей в поэтических текстах Б. Ахмадулиной:

В околицах ума, в рассеянных чернотах, ютится бедный дар и требует сказать, что он не позабыл Ладыженских черемух... Здесь существительное “чернота” определяется во втором его лексико-семантическом варианте как “тьму, мрак”. Окказиональному плюралю черноты присуще иное значение, которое формируется контекстом ближайшего окружения - контекстом строки: “В околицах ума, в рассеянных чернотах...”. Распределительная семантика причастной формы “рассеянные” и грамматическая числовая семантика узуального плюраля “околицы” предопределяет рождение окказионального множественного черноты. Итак, черноты ума - это “непознанные глубины его, нереализованные, тайные возможности”. Таким образом в подтексте стихотворения формируется контекстуальный синонимический ряд: околицы (ума) - глубины (ума) - тайники (ума) - черноты (ума). Возникновению

плюраля мраки в одном из стихотворений А.Ахматовой способствует чередование в пределах контекста строфы исчисляемого и неисчисляемого:

Как я люблю пологий склон зимы,
Ее огни, и мраки, и истому,
Сухого снега круглые холмы
И чувство, что вовек не будешь дома.

Пространство мрака в данном случае прервано, расчленено исчисляемым - огнями, что и объясняет появление окказионального плюраля мраки. В данном случае уместнее говорить о рождении окказиональной формы без сколько-нибудь существенного семантического сдвига.

Появление окказиональных компаративов приводит к необходимости судить о степени лексической самостоятельности этих образований в каждом отдельном случае. Достаточно частотны в поэтических текстах примеры образования окказионального компаратива от прилагательных, являющихся относительными по происхождению, но уже переживших в отдельных своих лексико-семантических вариантах процесс "окачества". Например, у А.

Ахматовой читаем:

Взоры огненной огня
И усмешка Леля...
Не обманывай меня,
Первое апреля!

"Огненной огня" - пример такого частного проявления паронимической аттракции*, как анноминация (соединение, сочетание слов однокоренных, но различной частеречной принадлежности). В пределах миниконтекста строки очевидна актуализация переносного (качественного) значения прилагательного "огненный" ("сверкающий, пламенеющий - о глазах, взорах" Возможные изменения эмоционально-оценочной характеристики прилагательного хорошо иллюстрирует следующий пример из

В.Маяковского:

Вижу -оттуда, где режется небо дворцов иззубленной линией, взлетел, простерся орел самодержца, черней, чем раньше, орлинее. "Орлиный" в переносном значении - "гордый, смелый" - имеет устойчивую положительную оценку. Миниконтекст употребления окказионализма (равный предложению) и макроконтест (равный объему всей поэмохроники "Революция") способствует появлению в коннотации прилагательного других эмосем* - отрицательно-оценочных. Основания для формирования

такой коннотации вполне очевидны: орел - хищник, зловещий символ ненавистного лирическому герою самовластья. Таким образом, семантически компаратив орлинее мотивирован существительным "орел", а не прилагательным "орлиный".

Также окказионализмы можно встретить в других стихотворениях В. В. Маяковского, К. Д. Бальмонта, М. И. Цветаевой, А. А. Ахматовой, О. Э. Мандельштама, А. А. Блока, И. Анненского, Т. Ю. Кибирова, Егора Летова и многих других авторов. Индивидуальное словотворчество, в результате которого появляются окказионализмы, основано на уже имеющихся в языке корневых и аффиксальных морфемах, которые служат в данном случае строительным материалом. При этом наблюдается процесс, подобный созданию метафоры: корневая морфема семантически не сочетается с теми аффиксальными морфемами, которые образуют окказионализм. Нарушение же нормы словообразования приводит к особой выразительности слова. Классическая поэзия XIX века не пользовалась такими речевыми "небрежностями", но XX век с его революциями и войнами породил революцию и в языке. Одно из ее проявлений - широкое употребление в художественной литературе, особенно в поэзии, окказиональных слов. Нарушая запреты языковых норм, они помогают расширить словарь поэта, придают речи особую напряженность и выразительность. Такая экспрессивность характерна для поэтов серебряного века, для футуристов, которые экспериментировали со словом, стараясь выразить себя, создавали искусство нового времени. Это явление было воспринято как открытие, заинтересовало поэтов и широко распространилось в художественной литературе XX века.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:

10. Намиткова Р.Ю. Авторские неологизмы: словообразовательный аспект. Ростов, 1986.
11. Немченко В.Н. Современный русский язык. Морфемика и словообразование. Нижний Новгород, 1994.
12. Ревизина О.Г. Поэтика окказионального слова // Язык как творчество. М.: ИРЛЯ РЛН, 1996.
13. Рус лит сер века, 325
14. В.В.Лопатин. Рождение слова. Наука. М., 73.
15. Бабенко Н. Окказиональное в художественном тексте. Структурно-семантический анализ: Учебное пособие (Калининград, 1997)
16. Брагина А.А. Неологизмы в русском языке.
17. Григорьев В.П. Поэт и слово. М., 1973.
18. Григорьев В.П. Словарь языка русской советской поэзии. М., 1965.
19. <https://xreferat.com/31/2549-2-okkazionalizmy-v-literature-na-primere-poeta-serebryanogo-veka-v-hlebnikova-i-v-sovremennyh-smi.html>
20. <https://pishi-stihi.ru/okkazionalizmy.html>

ОПЫТ ИНДИИ В ВОПРОСАХ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ

<https://doi.org/>

Бахриддинов Ф.Г.

независимый соискатель ТГЮУ

На сегодняшний день Индия, обладающая 1,4 миллиардным населением входит в 5-ку стран с самым высоким ВВП (2,94 млрд долларов США). Однако такие проблемы такие как: бедность, низкий уровень обучения, отсутствие доступа к питьевой воде, электричеству и другим условиям для проживания нормальной жизни до сих пор не находят своего решения. Основным фактором влияющим к бездействию со стороны руководства страны является коррупция.

На сегодняшний день в Индии ведутся активные реформы по совершенствованию законодательства в сфере противодействия коррупции.

В частности, в Индии были приняты в новой редакции законы и другие нормативно-правовые акты для противодействия коррупции и действующая власть в стране укрепила свои позиции среди населения. Для проверки фактов коррупции среди государственных служащих и привлечению их к уголовной ответственности в 2013 году были приняты такие важные законы как: Локпал и Локаюкта. Кроме этого, в 2018 году были внесены серьезные изменения в Закон о предотвращении коррупции, который был принят в 1988 году, в 2020 году в Закон о урегулировании зарубежных депозитов, принятый в 1976 году.

Индия ратифицировала ряд конвенций ООН в сфере борьбы с коррупцией, среди которых: Конвенция «О противодействии коррупции» и «О противодействии транснациональной преступности» и внесла изменения в соответствие этим международным актам в свою базу законодательства.

Мониторинг имеющихся данных свидетельствует о том, что финансовые средства, которые необходимо направить для различных государственных программ по улучшению жизни населения в большинстве случаев уходят на откаты со стороны предпринимателей государственным служащим.

Так, ежегодно граждане Индии тратят свыше 6 триллионов рупий – это около 100 млрд долларов на дачу «взятки» должностным лицам для оформления различного рода свидетельств, таких как: водительские удостоверения, свидетельства о рождении или смерти.

Также, коррупция охватывает большую часть населения Индии. Согласно исследованиям международной неправительственной организации Transparency International Agency, 17 процентов населения всего мира за последние 12 месяцев давали «взятку» государственным служащим при обращении с какой-либо проблемой. В Индии данный показатель превышает 50 процентов.

В связи с этим, свыше 270 миллионов граждан Индии живут за чертой бедности, 25 процентов, то есть около 300 миллионов не имеют доступ к электричеству, свыше 100 миллионов к электричеству. Не соответствует уровень жизни санитарно-гигиеническим нормам быт свыше половины населения Индии – это около 800 миллионов граждан.

На сегодняшний день уровень доверия к государственным органам среди населения по причине их коррумпированности снизился.

В частности, самыми коррумпированными субъектами государственного управления являются политические партии. По результатам проведенных опросов, 86 процентов респондентов подтвердили их склонность к коррупции и хищению государственного бюджета. На втором месте стоит полиция страны, о чем заявили 75 процентов респондентов, а 65 процентов это законодательные органы и отдельные уполномоченные лица. Соответствующие позиции заняли сферы образования и судебная власть с 61 и 45 процентами соответственно. Самыми не коррумпированными организациями стали негосударственные некоммерческие организации и военные структуры страны.

Согласно показателю коррумпированности государственных органов Индия заняла 85 место среди 180 государств в мире. (*Согласно отчетам Transparency International*)

Вместе с этим, в Индии под коррупцией понимается не только дача взятки должностному лицу, но и личные отношения государственных служащих с гражданами, т.е. считается, что личные отношения способствуют принятию решений в пользу людей, имеющих личные отношения.

Для борьбы с коррупцией в стране Индия большое внимание уделяет информационным технологиям.

В частности, в целях поднятия правовой грамотности населения страны Индия имеет ряд программных обеспечений. Также, разработаны и функционируют официальные сайты министерств и ведомств, где размещены последние новости, касающиеся их деятельности, а также размещены финансовые отчеты для прозрачности их деятельности.

Также, информационные технологии способствуют сокращению оборота документов на бумаге путем автоматизации их. Сложные процедуры получения каких-либо разрешительных документов порождают коррупцию. Цифровизация ограничивает возможность общения государственных служащих и граждан.

Кроме того, в штате Одиша принята “Одишская декларация”, подразумевающая декларирование имущества государственных чиновников на открытом портале. В результате, около ста государственных служащих были отправлены на пенсию или уволены.

Исходя из вышеизложенного можно сказать, что каждое государство в борьбе с коррупцией сталкивается с такими проблемами как: неразвитость правовой грамотности населения, отсутствие системы проверки и привлечения к уголовной

ответственности лиц, которые влечены в коррупцию или ее плохое функционирование.

МЕЖКУЛЬТУРНАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ СОВРЕМЕННОГО ПЕДАГОГА

<https://doi.org/>

Юсупова Ф.М

*Преподаватель межфакультетской кафедры
русского языка ЧГПИТО Чирчика*

Ачилова Гульчехра Амановна

учитель общеобразовательной школы №17 города

Аннотация: В данной статье описывается проблема актуальности межкультурной компетентности педагога в условиях многонационального государства.

Ключевые слова: межкультурная компетентность, поликультурная компетентность, поликультурная образовательная среда, поликультурное образование, культурное многообразие, толерантность.

Одной из важных задач современного образования представляется подготовка человека к эффективной деятельности и коммуникации в условиях поликультурной среды, что связано с осознанием культурного многообразия, толерантным отношением к этому многообразию и способностью к культуросообразному поведению. В этой связи важной предпосылкой решения задачи по подготовке высококвалифицированных специалистов является развитие межкультурной (полиэтнической, этнопедагогической) компетентности педагога. Современный педагог должен быть готов к осуществлению межличностной и публичной коммуникации в полиэтнической образовательной среде с учетом культурно-специфических и этнопсихологических особенностей представителей разных национальностей, на основе соблюдения принципов толерантного отношения к представителям различных национальностей, их культур, верований, традиций, языков.

В любом классе любой школы могут оказаться рядом представители различных этнических и религиозных групп. Разность ментальностей неизбежно проявится как в процессе общения и межличностного взаимодействия обучающихся, так и в учебном процессе. Как справиться со всем этим разнообразием? Как учителю выходить из трудных ситуаций, не оскорбляя национальной тождественности ребенка? Каким образом создать в классе дружную атмосферу, помочь обучающимся преодолеть этнические стереотипы и избежать межнациональных конфликтов?

Ответы на все эти вопросы сможет найти педагог, умеющий выслушать и высказать свою точку зрения, участвующий в обсуждении национально-этических проблем, проявляющий такт в оценке исторических событий, обрядов, традиций

других народов, знающий историко-культурное наследие различных народов, владеющий основными методами и приемами работы в условиях полиэтнической образовательной среды.

В современной педагогической литературе используются термины *межкультурная компетентность*, *поликультурная компетентность*, *этнокультурная компетентность*, *кросскультурная компетентность*, *мультикультурная компетентность* и др.

В словаре иностранных слов встречаем следующие определения: *компетентность*: 1) обладание компетенцией; 2) обладание знаниями, позволяющими судить о чем-либо; *компетентный* (от лат. *competentis* – соответствующий; способный): обладающий компетенцией; знающий, сведущий в определённой области.

Межкультурная компетентность представляет собой личностное качество, объединяющее в себе содержание различных компетенций: иноязычных, коммуникативных, лингвострановедческих, социокультурных, профессиональных; качество, включающее готовность к осуществлению межкультурной коммуникации на основе толерантности к другой культуре, устойчивого интереса к менталитету ее представителей, направленности на ценности диалогового взаимодействия, осознанности профессионально-личностного смысла поликультурного знания.

Как отмечает *Р.Р.Бикитеева*, *межкультурная компетентность* является базой развития чувства толерантности, эмпатии и проявляется как интегративное качество, характеризующееся совокупностью мотивов (стремление стать профессионалом, человеком культуры), ценностей (межличностное взаимодействие субъектов разных культур), знаний (отечественной культуры и культуры страны изучаемого языка), умений (устанавливать и поддерживать диалог, переживать и осознавать ситуацию межкультурного взаимодействия как гуманитарное событие) и обеспечивает реализацию культурологической, образовательной и развивающей функций.

А.Н.Писаренко характеризует *профессиональную межкультурную компетентность* как качество личности, необходимое специалисту любого профиля для успешного профессионального взаимодействия с представителями различных этнических групп и характеризующееся положительной устойчивой мотивацией к такому виду общения, наличием соответствующих знаний и умений применять их в реальных профессиональных ситуациях, а также готовностью и способностью успешно взаимодействовать с представителями различных этнических групп

В представлении *Н.П.Филатова*, *поликультурная компетентность* – это сложное интегративное качество, отражающее осведомленность в содержании, средствах и способах взаимодействия с миром культуры, реализующееся в способности свободно ориентироваться в поликультурном мире, понимать его ценности и смыслы, воплощая их в достойных образцах цивилизованного поведения в процессе позитивного взаимодействия с представителями разных культур (национальностей, рас, верований, социальных групп).

Поликультурную компетентность в контексте последиplomного образования *И.В.Васютенкова* видит в качестве категории, отражающей сущностные качественные характеристики; свидетельствующей о готовности и способности учителя осуществлять воспитание ребенка как человека культуры в ходе поликультурного образовательного процесса, при этом осознавая его значимость как существенного компонента системы культурологического личностно-ориентированного образования, основанной на принципах природосообразности, культуросообразности, индивидуально-личностного подхода, ценностно-смыслового подхода, сотрудничества

Т.Ю.Гурьянова рассматривает *поликультурную компетентность* студентов как интегративное качество личности будущего специалиста, формирующееся в процессе обучения, включающее систему поликультурных знаний, умений, навыков, интересов, потребностей, мотивов, ценностей, поликультурных качеств, опыта, социальных норм и правил поведения, необходимых для повседневной жизни и деятельности в поликультурном обществе, реализующееся в способности решать задачи профессиональной деятельности в ходе позитивного взаимодействия с представителями разных культур (национальностей, рас, верований, социальных групп).

В сфере профессионального образования, отмечает *Е.М.Щеглова*, *поликультурное образование* направлено на формирование представления о происходящих в мире разносторонних культурных обменных процессах и многоуровневой структуре каждой культуры; приобщение к различным культурам; развитие способности к межкультурному взаимодействию; развитие эмпатии, толерантности, способности решать конфликты, возникающие в ситуациях культурных пересечений в процессе выполнения служебных обязанностей.

Описывая *поликультурную компетентность* младших школьников, *А.Б.Закирова* пишет, что это интегративно-личностное образование, отражающее толерантное отношение личности к многообразию этнокультур и идею сохранения своей культурной идентичности; знания о культурном многообразии мира и их особенностях, целостное представление о поликультурной картине мира; комплекс умений и навыков, который необходим учащимся для плодотворного взаимодействия с представителями разных народов и культур, обучающихся в одном классе, одной школе и близлежащем внешкольном поликультурном пространстве.

С.Н.Федорова, рассуждая об *этнокультурной компетентности* педагога, полагает, что в структуру этнокультурной компетентности субъекта образовательного процесса входят этнопедагогическая, этнопсихологическая и поликультурная субкомпетентности. При этом поликультурная субкомпетентность предусматривает наличие системы знаний о правилах и нормах межнационального взаимодействия, уважительное отношение к культурной самобытности различных групп населения, способность к активной личностной и профессиональной самореализации в межэтническом пространстве.

По мнению *И.С.Петровой*, для достижения гармонизации процесса кросскультурной коммуникации, необходимо создание обстановки взаимного уважения, понимание необходимости сохранения полифонического многообразия мировых культур, при этом необходимым условием нравственного совершенствования субъектов межкультурной коммуникации является формирование *кросскультурной компетентности*, которая определяется как ключевая составляющая профессиональной компетентности, позволяющая обеспечивать реализацию жизненных интересов и целей человека в условиях современного поликультурного мира.

Мультикультурная компетентность в представлении *И.В.Турчиной* обладает следующими характеристиками:

1) специфика ее формирования проявляется в переходе от пассивного созерцания к активному познанию мультикультурных ценностей и поведенческих ролей, способствующей позитивной этносоциализации; 2) готовность и способность к осуществлению деятельности в мультикультурном обществе;

3) в ее структуру входят мотивы познания, принятие отличных от собственной культуры ценностей, знание норм различных культур;

4) способствует решению профессиональных задач в ситуациях межэтнических конфликтов и позитивному взаимодействию с представителями различных этносов;

5) является результатом мультикультурного образования;

6) выражается в готовности решать задачи межкультурной коммуникации необходимого качества личности для успешной профессиональной деятельности.

Таким образом, анализ определений сущности понятий *межкультурная, этнокультурная, поликультурная, мультикультурная, кросскультурная компетентности* показывает, что авторы, в контексте профессиональной деятельности, в основном понимают интегративное качество личности, выражающееся в совокупности знаний, умений и навыков, опыта поведения и способствующее эффективной полиэтнической образовательной деятельности. Различие в названиях объясняется тем, что эти явления носят разносторонний характер и объединяют целый ряд аспектов, имеющих разные названия. Ученые в своих работах используют те названия, которые наиболее ярко отражают предмет их исследования.

Компетентность может быть представлена совокупностью контекстных знаний и деятельностно-поведенческих умений, способностей применять теоретические знания, а также мотивационноценностных характеристик личности, лежащих в основе таких отношений к действительности, которые обуславливают ее стремление действовать в соответствии с полученными знаниями и совершенствовать умения и навыки.

Межкультурная (мультикультурная) компетентность педагога как субъекта педагогической деятельности в образовательной среде, по мнению *А.А.Джалаловой*,

представляет собой сложный феномен, включающий культурно-когнитивный, ценностно-личностный мотивационно-деятельностный компоненты.

Таким образом, подготовка педагога к эффективной деятельности в условиях поликультурной образовательной среды, формирование и развитие у него межкультурной компетентности – важные задачи, стоящие перед нашим государством и системой образования. В условиях многонационального коллектива учитель имеет дело с нестандартными ситуациями, каждая из которых требует от него специфического подхода и решения. Поэтому в деятельности педагога особое значение приобретает умение быстро ориентироваться, правильно оценивать сложившуюся обстановку и принимать решения, имеющие необходимое воспитательное значение. В условиях многонационального коллектива это становится возможным, если учитель в общении с людьми разных национальностей умеет выслушать и высказать свою точку зрения участвуя в обсуждении национально-этических проблем, проявляет такт в оценке исторических событий, обрядов, традиций других народов, хорошо знает историко-культурное наследие народов, проживающих в крае, а также владеет основными методами и формами работы в полиэтнической образовательной среде.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:

1. А.В. Нуждин Самарский областной институт повышения квалификации и переподготовки работников образования 27.04.2015
2. Петровский, А.В. Общая психология / А.В.Петровский. –М. : Изд. центр Академия, 1997. – С. 14.
3. Философский энциклопедический словарь / гл. ред. Л.Ф.Ильичёв и др. – М.: Сов. энцикл., 1983. – С. 14 – 15.
4. Васютенкова, И.В. Развитие поликультурной компетентности учителя в условиях последиplomного педагогического образования: дис. ... канд. пед. наук: 13.00.08 / Васютенкова Инна Викторовна. – СПб., 2006. –С. 14.
умений применять их в практике воспитания будущего ученика как человека культуры. Особую роль в формировании поликультурной компетенции она отводит педагогическим возможностям иностранного языка.
5. Данилова, Л.Ю. Формирование поликультурной компетентности студента: дис. ... канд. пед. наук: 13.00.01 / Данилова Лариса Юрьевна. – Оренбург, 2007. – С. 15.
6. Гурьянова, Т.Ю. Формирование поликультурной компетентности студентов ССУЗов: на материале обучения иностранному языку: дис. ... канд. пед. наук: 13.00.08 / Гурьянова Татьяна Юрьевна. – Чебоксары, 2008. – С. 16.
7. Щеглова, Е.М. Развитие поликультурной компетенции будущего специалиста (на примере курсантов академии МВД): дис. ...канд. пед. наук: 13.00.08 / Щеглова Елена Михайловна. – Омск, 2005. – С. 15.

8. Сулейменова Э.Д., Шаймерденова Н.Ж. Словарь социолингвистических терминов. – Алматы: Қазақ университеті, 2002.
9. Абишева К.М. Формирование межкультурной ключевой компетенции переводчиков в условиях интернационализации образования// Компетенции и образование модели, методы, технологии. – М., Издательство «Перо», 2012.
10. Акошева М.К., Рахимжанов К.Х. Понимание и интерпретация речи в межличностной коммуникации. – Павлодар: Кереку, 2011.
11. Немов Р.С. Алтунина И.Р. Социальная психология. Спб: Питер, 2010.
12. Buram M. Esante-Sapries V. Investigating cultural studies in foreign language teaching. – Clevedon: MultilingualMatters LTD, 1991.
13. Шаймерденова Г.О. - старший преподаватель кафедры иностранных языков медицинского университета «Астана»
14. Жамалиева А.К. –старший преподаватель кафедры иностранных языков медицинского университета «Астана»

УГЛЕРОДИСТЫЕ МЕТАЛЛЫ И ИХ УПРОЧНЕНИЕ

<https://doi.org/>

Умаров Содикжон Ахмадали угли
Хакимова Одинахон Маъруфжон кизи

*студенты 3 курса бакалавриата
Кокандский филиал Ташкентского
государственного технического университета
имени Ислама Каримова*

Аннотация: *Выполнен обзор публикаций, рассмотрены конструкционные стали, их назначение, обработка и свойства, увеличения прочность сталей*

Ключевые слова: *Легированный сталь, термическая обработка, легирование.*

Abstract: *The review of publications is Carried out, structural steels, their purpose, processing and properties are considered, increasing the strength of steels*

Keywords: *Steel, heat treatment, alloying.*

Легированными называют стали, которые, кроме обычных примесей (марганца, кремния, серы и фосфора), содержат ряд элементов, специально вводимых в сталь при ее выплавке для получения заданных свойств. Эти элементы называют легирующими. В качестве легирующих элементов чаще всего применяют никель, хром, вольфрам, молибден, титан, ванадий, алюминий. Конструкционные легированные стали подразделяются на горячекатаную, кованую, калиброванную и сталь–серебрянку, применяемую в термически обработанном состоянии. Стандартом (ГОСТом) предусмотрен выпуск и изготовление 13 групп конструкционных легированных сталей, каждая из которых получила название по преобладающему в ней легирующему элементу. Например, хромистые легированные стали – 15Х, 15Ха, 20Х, 30Х, 30ХРА, 35Х, 38ХА, 40Х, 45Х, 50Х; из этих сталей изготавливают детали, от которых наряду с высокой износостойкостью требуется минимальная деформация при термообработке, улучшенные и закаленные детали, работающие при средних скоростях и высоких удельных давлениях (шестерни, кольца, зубчатые рейки и т. д.)

Из углеродистых качественных конструкционных сталей производят прокат, поковки, калиброванную сталь, сталь–серебрянку, сортовую сталь, штамповки и слитки. Различные специальные виды термообработки углеродистых сталей проводятся с целью обеспечения необходимых параметров вязкости, упругости и твердости. В конечном итоге термическая обработка данных сталей и деталей приводит к увеличению их износостойкости и надежности. Углеродистые качественные конструкционные стали обладают более высокими механическими свойствами, чем стали обыкновенного качества, за счет меньшего содержания в них

фосфора, серы и других неметаллических включений. По видам обработки углеродистые конструкционные стали подразделяются на горячекатаные, кованные, калиброванные и серебрянку (со специальной отделкой поверхности). В соответствии с назначением горячекатаная и кованая углеродистые конструкционные стали делятся на подгруппы: «а» – для горячей обработки давлением; «б» – для механической обработки резанием на станках; «в» – для холодного волочения. Процессы легирования, так же как закалка и наплавка, предназначены для повышения механических характеристик и коррозионной стойкости поверхностного слоя материала. Сущность процесса заключается в одновременном расплавлении присадочного материала, расположенного на поверхности, и основного (обрабатываемого) материала с их интенсивным перемешиванием для получения поверхностного слоя основного металла с добавками присадочного материала.

Легирующие вещества обычно располагаются на поверхности детали до начала процесса обработки. Наносят их различными способами: электролитическим, напылением, нанесением покрытий в виде пасты из металлического порошка и различных связующих веществ. В некоторых случаях легирующий металл в виде порошка насыпают на поверхность образца либо накатывают в виде фольги.

Помимо прямого легирования путем лазерного воздействия возможно насыщение поверхностей газом и жидкостью.

Различают следующие виды лазерного легирования: неметаллическими компонентами, металлическими компонентами, твердыми сплавами.

Лазерная наплавка. Процесс лазерной наплавки заключается в нанесении на поверхность материала покрытия путем расплавления основы и присадочного материала. Основная цель наплавки – получение износостойких покрытий при изготовлении деталей машин и ремонт деталей, изношенных в процессе эксплуатации.

В промышленности существует достаточно много методов наплавки, однако ни один из них не позволяет решить всю совокупность проблем, которые ставит современное машиностроение перед этим методом.

Основные ограничения существующих методов наплавки связаны со следующими их недостатками: низкая производительность (например, при 196 дуговых методах); недостаточная адгезионная прочность; значительное перемешивание подложки с наплавляемым металлом; существенное тепловое воздействие и связанные с ним деформации деталей.

Способ электроискровой обработки металлов, разработанный Б.Р. Лазаренко и Н.И. Лазаренко, основан на явлении электрической эрозии материалов при искровом разряде в газовой среде (преимущественно на воздухе) и полярного переноса продуктов эрозии на катод (деталь), на поверхности которого формируется слой измененной структуры и состава.

В отношении плазменного напыления существует, в среде теоретиков и практиков термического напыления, ряд предрассудков, которые, в большинстве

случаев, связаны не с процессом как таковым, а с недопониманием сути процесса напыления, недостатками конструкций конкретных устройств и с неправильным их применением. Обсудим эти предрассудки:

1. «Пламя плазмы слишком горячее и пригодно поэтому, только для напыления тугоплавких металлических и оксидных керамических материалов. Слишком высокая температура приводит к испарению части порошка и разрушению карбидов хрома и вольфрама».

Действительно, температура плазмы может достигать 20.000°C и более, что много выше, чем, например, температура ацетиленокислородного пламени (около 3000°C).

2. «Скорость частиц при плазменном напылении недостаточна для получения плотных покрытий».

Скорость потока газа и частиц в нем определяется не принципом образования пламени, а исключительно конструкцией устройства.

3. «Для напыления металлов годятся только дорогостоящие установки вакуумного плазменного напыления, а установки атмосферного плазменного напыления непригодны из-за окисления металлических частиц».

Таким образом, стали, применяемые для изготовления деталей, упрочняемых поверхностной закалкой при глубинном нагреве, должны отвечать определенным требованиям. Содержание углерода (от 0,4 до 1,0 %) должно обеспечить необходимую твердость поверхности и сердцевины при сохранении достаточной вязкости.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

1. <https://extxe.com/14186/plazmennoe-napylenie-princip-oborudovanie-plazmennogonapylenija>
2. https://portal.tpu.ru/SHARED/b/BOSEZEN/educational/sovrem_tehno/Tab/06_glav_a_04.pdf
3. <https://infourok.ru/konspekt-uroka-luchevie-i-ultrazvukovie-tehnologii-plazmennaya-obrabotka-poroshkovaya-metallurgiya3087002.html>
4. <http://www.ras.ru/FStorage/download.aspx?id=09cb75fc-688e-4add-82b6-c3e92e011dec>

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕКТРОПРИВОД С АСИНХРОННЫМ ДВИГАТЕЛЕМ ОТ ТРЁХФАЗНОГО АВТОНОМНОГО ИНВЕРТОРА НАПРЯЖЕНИЯ

<https://doi.org/>

Бердиев У.Т.

к.т.н., профессор,

Хасанов Ф.Ф.

ассистент,

Чориев² Р.М.

ассистент.

Аннотация. *В данной статье рассмотрен вопрос одним из приоритетных направлений научных исследований и технических разработок и проведение технических и организационных мероприятий, связанных с энергосбережением и рациональным потреблением энергии, а также*

Ключевые слова. *Вспомогательное электрооборудование, тяга поездов, преобразования, привод, проблемы регулирования, контактной сети, несимметрией, устройств и систем, функционирования,*

Вспомогательные цепи электроподвижного состава (ЭПС) – это электрические машины и аппараты, обеспечивающие охлаждение электрооборудования тягового привода, снабжение сжатым воздухом системы пневматического торможения поезда, электропитание цепей управления, создание необходимых комфортных условий в кабине машиниста и пассажирских вагонах [4,5].

Вспомогательное электрооборудование подразделяется на преобразователи электроэнергии, электрические машины и системы управления.

Преобразование переменного тока частотой 50 Гц в электрический ток других параметров необходимо для обеспечения эффективного использования электрической энергии, подводимой через систему электроснабжения к электрическому подвижному составу (ЭПС), при ее преобразовании в механическую энергию движения поезда.

Новые возможности преобразования электрического тока, предоставленные современной силовой электроникой, открыли перспективное направление в тяговом электроприводе на основе применения более надежных и экономичных бесколлекторных электродвигателей трехфазного тока - асинхронных и синхронных машин. Для питания тяговых двигателей трехфазного тока требуется подведение энергии трехфазного тока с плавным регулированием частоты и уровня напряжения для пуска и плавного регулирования скорости движения поезда.

Асинхронные двигатели с короткозамкнутым ротором являются предпочтительным вариантом для привода вспомогательного оборудования ЭПС ввиду их дешевизны,

надежности и простоты технического обслуживания. На большинстве электровозов переменного тока вспомогательные асинхронные двигатели получают трехфазное питание от расщепителя фаз, представляющего собой короткозамкнутую асинхронную машину, выполняющую одновременно функции однофазного двигателя и трехфазного генератора.

Недостатками асинхронных машин являются проблемы регулирования скорости их вращения и получения на ЭПС переменного тока симметричного трехфазного напряжения, а также снижение вращающего момента пропорционально квадрату питающего напряжения, что может привести к остановке вспомогательных машин при пониженном напряжении контактной сети [2,3].

С учетом вышеизложенных, актуальным направлением при реконструкции электрической части вспомогательных машин существующих электровозов и проектировании вновь создаваемых электровозных систем, является направление, связанное с созданием частотно-регулируемых асинхронных приводов вспомогательных машин на основе перспективных схем преобразователей частоты.

Одним из важных, многогранных и сложносоставных элементов энергетических систем электрифицированного железнодорожного транспорта является электрический привод (ЭП) на борту электроподвижного состава (ЭПС). Как известно, понятие ЭП включает в себя следующие составные части: источник энергии, электрическое преобразовательное устройство, двигательное устройство, передаточное устройство, рабочую машину или исполнительный механизм, управляющее и информационное устройства. Каждая из перечисленных составных частей ЭП может быть представлена немалым разнообразием вариантов.

Стационарная электроэнергетика железнодорожного транспорта предусматривает широкое использование (как и в других отраслях промышленности) электроприводов вентиляционных и насосных установок, где в последние десятилетия значительно упрочились позиции частотно-регулируемого электропривода (ЧРЭП) на базе АИН с АД.

Актуальны технические решения в области вспомогательного ЭП, позволяющие удешевить его конструкцию при сохранении высокой надежности.

Повышения качества разработки и эксплуатации вспомогательного электропривода электровозов за счет создания фонда имитационных моделей входящих в него устройств и систем, программ, методик расчета, исследования с их помощью работоспособности и качества функционирования схем вспомогательного электропривода в различных режимах.

Наиболее перспективным техническим решением в области вспомогательного ЭП ЭПС можно на сегодняшний день считать организацию питания трёхфазных АД от трёхфазного АИН. В этом случае удаётся получить стабилизированное по величине симметричное трёхфазное напряжение питания на статоре АД, частота которого регулируется, обеспечивая изменяемую производительность мотор-вентиляторов, а также формирование пускотормозных режимов мотор-компрессоров. Благодаря отмеченным свойствам, удаётся достичь высокого

использования установленной мощности АД, отпадает необходимость в её завышении на случай снижения питающего напряжения, оптимизируются режимы эксплуатации по току за счёт исключения бросков тока при пуске и коммутациях. Специфика механизмов во вспомогательном ЭП такова (не требуется регулирование положения ротора, диапазон регулирования частоты вращения относительно не велик (при U/f -регулировании без обратной связи по скорости диапазон регулирования скорости около 20, при использовании обратной связи может быть увеличен до 200 [5- 7]), не требуется прецизионное регулирование частоты вращения, не требуется высокое быстродействие, возможно питание нескольких АД от одного АИН), что наибольшее распространение в настоящее время получили АИН со скалярным управлением. Основной элементной базой полностью управляемых полупроводниковых ключей для АИН вспомогательных ЭП являются биполярные транзисторы с изолированным затвором (*IGBT* [7] и высоковольтные *HV IGBT* [1,5]). В некотором роде вспомогательный ЭП этого типа является в ряде случаев прототипом для отработки перспективных технических решений более мощного тягового ЭП.

Недостатком при питании от АИН являются дополнительные потери в АД от высших временных гармоник тока, а также потери в схеме АИН. Статические преобразователи современных ЧРЭП, в том числе используемые для питания трёхфазных АД во вспомогательном ЭП ЭПС, обладают высоким КПД (около 95% в номинальном режиме при мощности 114 кВт [6]), а также позволяют получать КПД питаемого АД близкий к номинальному.

Возможные схемы силовых цепей статических преобразователей для использования во вспомогательных ЭП отличаются разнообразием [3] (см. рисунки 1. и 2). На рисунках 1 и 2 для упрощения схем не показаны диоды, включённые встречно-параллельно каждому транзисторному ключу. Схемы на рисунках 1 и 2 обеспечивают выполнение гальванического разделения высоковольтных цепей источника питания (контактной сети) и низковольтных потребителей с напряжением 380 В и 220 В [3]. В современной отечественной практике получил распространение двухуровневый трёхфазный АИН с жёсткой коммутацией ключей, выполненный по мостовой схеме [5].

В АИН реализован принцип широтно- импульсного регулирования напряжения на выходе (прямоугольно-треугольная широтно- импульсная модуляция напряжения [5]) с несущей частотой 1,2 кГц. Значения пусковых токов АД не превышают при частотном пуске номинальный ток.

Рисунок 1. - Схема преобразователя собственных нужд электровоза с двухуровневым АИН и однофазным трансформатором

Рисунок 2 - Схема преобразователя собственных нужд электровоза с двухуровневым АИН и однофазным трансформатором

Актуальными задачами при разработке новых и анализе процессов в существующих системах вспомогательного ЭП на основе ЧРЭП с АИН и АД являются, в том числе в разрезе энергоэффективности: - обеспечение электромагнитной совместимости частотно-регулируемого асинхронного ЭП; - выбор оптимальных режимов пуска АД; - вопросы компенсации реактивной мощности.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА:

- 1.Кулинич Ю.М. Электронная и преобразовательная техника: Уч. Пособия. - Хабаровск. Издательство ДВГУПС. 2008г. 181с.
2. У.Т.Бердиев - Особенности работы частотно-регулируемого тягового асинхронного двигателя. ТашиИТ, Вестник , 2015г №1, 78-80 стр. 3.Некрасов О.А. Вспомогательные машины электровозов переменного тока. Московская типография №4. 1987 г. 222 с.
4. U.T.Berdiyev, Gapparov A.. Decrease in noise and vibration of single-phase asynchronous motors in rolling stock/ International Scientific Conference "Construction

mechanics and Water Resources Enjunering” (CONMECHIDRO-2020) 22-23 April, 2020 in Tashkent , Uzbekistan, Number 287.

5. Южаков Б.Г. «Электрический привод и преобразователи подвижного состава», М-2007 г.

6. Berdiyev U.T. Tortuvchi elektr mashinalar, Toshkent “Musiq” , 2017 y.

7. Браун М. Диагностика и поиск неисправностей электрооборудования и цепей управления / М. Браун, Дж. Раутани, Д. Пэтил. М.: Энергоатомиздат, 2007. – 328 с.

ЯПОН СОФОРАСИ (*Sophora japonica* L. Fabaceae) НИНГ ЖАНУБИЙ ОРОЛБЎЙИ ШАРОИТИДА ТРАНСПИРАЦИЯ ЖАДАЛЛИГИ.

<https://doi.org/>

Маткаримов Низомжон Бахтиёрович

Урганч Давлат Университети, PhD студент

Абдуллаева Сарвиноз Давронбек қизи

Урганч давлат университети, Экология ва атроф-муҳит муҳофазаси 2 – курс талабаси

Ишимматова Хайитжон Атамурат қизи

Урганч давлат университети, Экология ва атроф-муҳит муҳофазаси 2 – курс талабаси

Аннотация: *Жанубий Оролбўйи минтақасида кўкаламзорлаштиришда манзарали дарахт сифатида экилаётган япон софораси *Sophora japonica* L. Fabaceae нинг баргларида сув буғланиши (транспирация жадаллиги) куннинг турли вақтида турлича бўлиши тажрибаларда кузатилди.*

Калит сўзлар: *япон софораси, дарахт, транспирация, барг, буғланиш.*

Аннотация: *Южный район Аральского моря на ландшафтные посажены как декоративное дерево, софора японская софора *japonica* L. Fabaceae в испарении воды из листьев (интенсивности транспирации) в разное время суток, разный опыт.*

Ключевые слова: *софора японская, дерево, транспирация, лист, испарение.*

Abstract: *South Aral Sea region of landscaped planted as an decorative tree, *Sophora japonica* L. Fabaceae in the evaporation of water from the leaves (transpiration intensity) at different times of day, different experiences.*

Key words: **Sophora japonica*, tree transpiration, leaves, evaporation.*

Ўзининг жозибали кўриниши, серсоялиги, узок яшаши, шаҳар шароитига ва тупроқнинг шўрланишига бардошлилиги, гулининг, баргининг ва танасининг қисмларининг доришуносликда ўзига хос аҳамият касб этиши билан алоҳида ўрин тутган, маҳаллий номи тухумак, фанда япон софораси *Sophora japonica* L. Fabaceae деб аталадиган дарахтнинг жанубий Оролбўйи минтақаларини кўкаламзорлаштиришдаги истикболи беқиёсдир.

Япон Софораси – *Sophora japonica* L. Fabaceae – Ўзбекистонга у биринчи марта XVIII аср ўрталарида келтирилган. Япон софораси тез ўсувчан ёруғ севар, куруқликка ва шўрга чидамли дуккакдошлар оиласига мансуб, бўйи 20 м га етадиган дарахт. Барги тоқ патли мураккаб бўлиб, шохларда қисқа банди билан кетма-кет жойлашган. Баргчаси ўткир учли, чўзиқ эллипссимон ёки кенг ланцетсимон. Гуллари сариқ, капалаксимон рўвакга ўхшаш гул тўпламни ташкил этган. Меваси этли, қисқа бандли

тасбеҳсимон 2-8 уруғли, дуккак, июнь-июль ойларида гуллайди, меваси октябрь-ноябрь ойларида пишади.

Япон софораси *Sophora japonica* L. *Fabaceae* нинг мевасидан, йирингли ва трофик яраларни ҳамда куйган жойларни даволаш учун тиндирма (настойка), шунингдек, витамин Р етишмаслигидан, қон томирлар деворларининг бузилишидан келиб чиқадиган касалликлар, геморрагик диатез, кўз пардасига қон қуйилиши, капилляр токсикоз, нур касаллиги, гипертония, ревматизм, бўғма тиф ва бошқа касалликларни даволаш ҳамда олдини олиш учун қўлланиладиган рутин ва кварцетин олинади.

Дарахт Ўзбекистонга келтирилиб, кўкаламзорлаштиришда экила бошлаганига 250 йилдан ошганига қарамасдан ҳали унинг айрим муҳим хусусиятлари кам ўрганилган. Шу боис дарахтнинг амал (вегетация) даврининг бошланиши, ҳаводаги чангларни ушлаши, барг сатҳи, транспирация жадаллиги, карбонат ангидрид газини ютиши ёки фотосинтез жадаллигини ўрганишни аҳамияти катта.

Шу мақсадда *Sophora japonica* L. *Fabaceae* дарахтининг Жанубий Оролбўйи минтақасида транспирация жадаллигини торсион тарози ёрдамида лаборатория шароитида ўрганиш мақсадида УрДУ ҳудудида тажрибалар олиб борилди.

Биз биламизки, ўсимликлар ҳаётида содир бўладиган барча физиологик – биокимёвий жараёнларнинг боришида сув муҳим аҳамиятга эга.

Ўсимликларга сув асосан илдиз тукчалари, хужайранинг чўзилиш зонаси орқали шимилади ва ўтказувчи қисмлар (ксилема элементлари) бўйлаб пастдан юқорига кўтарилади. Сув ва сувда эриган моддаларнинг пастдан юқорига кўтарилишига таъсир қилувчи куч, илдиз босим кучи деб аталади. Илдиз босим кучи ўтказувчи қисмларда бўладиган моддалар концентрациясига боғлиқ бўлади.

Тупроқдан илдиз орқали ўтган сув, ўсимликларнинг ер устки қисмлари – поя, барг, гул, мева органларига етиб боради ва асосан барг сатҳидан буғланиб туради.

Барг сатҳидан сувнинг буғланишига транспирация деб аталади. Транспирация – сувнинг барг сатҳидан хужайра оралиқ бўшлиқларига ўтиши ва у ердан барг оғизчаси орқали атмосферага тарқалиб кетишидан иборат бўлган жараён дур. Сув ўсимлик танаси бўйлаб, сув потенциали градиенти (Ψ H_2O) йўналишида ҳаракат қилади. Сув потенциали термодинамик нуқтаи назардан қараганда, сувнинг ҳаракатланиши учун керак бўлган энергия миқдоридур. Бирор система ёки хужайра шираси таркибидаги сув, ташқи эритмадаги соф сув билан мувозанатда бўлса, улардаги потециали нолга тенг бўлади. Эритма ёки хужайрадаги эриган моддалар миқдорининг ошиши билан улардаги сувнинг концентрацияси камаяди (сув молекулалари бир - бирларидан узоклашади) яъни унинг потециали пасаяди. Шунинг учун сувнинг ҳаракати, сув потециали кўп томондан кам томонга бўлади.

Демак, сув ташқи эритмадан хужайрага киради, натижада хажм катталашади. Хужайра хажмининг кенгайиши, қобиқнинг таранглашишига олиб келади.

Тажриба учун дарахтларни белгилаш, баргни танлаш ва такрорланишларни белгилаш, намуна шохларни танлаш, намуналар олиш ва сони ҳамда миқдори умум

қабул қилинган услублар бўйича, кузатишдан олинган намуналарнинг математик таҳлил қилиш компьютер Excel дастурида амалга оширилди.

УрДУ ҳудудидаги тажриба учун танланган Япон софораси *Sophora japonica L. Fabaceae* дарахтидан 5 та барг олиниб, юзаси 2,5434 см² бўлган айланада кесиб олинди ва намуналар ҳар 2 минутда 10 минут давомида торсион тарози ёрдамида ўлчаб борилди.

1 – жадвал

T ajriba vaqti	Da raxt turi	Vaqt davomida barg og'irligining o'zgarishi, mg					A ylana yuzasi, cm ²	B arglar soni	Tr anspi ratsiya, m g/min	B arglar sathi, cm ²
						0				
9 :00	Sop h.N.	9	96	4	2	1	2, 5434	5	0,8	1 2,717
9 :00	Sop h.I.I.	2	4	1	9	5	2, 5434	5	1,7	1 2,717
9 :00	Sop h.I.II.	0	5	2	0	8	2, 5434	5	1,2	1 2,717
9 :00	Sop h.I.III.	1	8	5	4	2	2, 5434	5	0,9	1 2,717
1 2:00	Sop h.N.	6	93	90	88	86	2, 5434	5	1	1 2,717
1 2:00	Sop h.I.I.	9	4	11	9	5	2, 5434	5	1,4	1 2,717
1 2:00	Sop h.I.II.	9	2	86	81	76	2, 5434	5	2,3	1 2,717
1 2:00	Sop h.I.III.	9	4	50	46	43	2, 5434	5	1,6	1 2,717
1 5:00	Sop h.N.	3	1	88	85	83	2, 5434	5	1	1 2,717
0 5:00	Sop h.I.I.	6	2	08	01	96	2, 5434	5	2	1 2,717
1 5:00	Sop h.I.II.	9	5	40	36	33	2, 5434	5	1,6	1 2,717
2 5:00	Sop h.I.III.	4	1	47	44	40	2, 5434	5	1,4	1 2,717

Тажриба дарахтларининг транспирация жадаллигини ўрганиш куннинг уч қисмида эрталаб, туш пайти ва тушдан кейин олиб борилди. Тажриба учун танланган дарахтларнинг 5та барги устма – уст қўйилиб юзаси 2,5434 см² бўлган цилиндрда барглр қирқиб олинди ва торсион тарози ёрдамида 10 минут давомида ўлчаб борилди. Жадвалдан кўриниб турибдики, барглрдаги траспирация жадаллиги 0,8 – 2,3 мг/мин атрофида кузатилди.

Эрталаб дарахт баргларида транспирация жараёни секин борган бўлса туш пайти ва тушдан кейин деярли бир хил кўрсаткич кузатилди. Шунингдек, назорат

дарахтларнинг баргларида тажриба дарахтларидаги баргларга нисбатан камроқ транспирация жадаллиги кузатилди(0,8 – 1 мг/мин).

Демак, 12,717 см² сатҳга эга бўлган япон софораси (*sophora japonica L. Fabaceae*) дарахтининг барги 1 минутда 0,8 – 2,3 мг сув буғлатар экан.

АДАБИЁТЛАР:

1. Абдуллаев Р.А., Асомов Д.К., Бекназаров Б.О., Сафаров К.С. “Ўсимликлар физиологиясидан амалий машғулотлар”.
2. Жуманиязов А. Шаҳарларда ва автомобиль йўллари атрофига экиладиган дарахтларнинг айрим хусусиятлари/ Хоразм Маъмун академияси ахборотномаси. Хива, 2015. № 4, – Б. 11-13
3. Муҳаммадхонов С., Жонгуразов Ф. Ўсимликшуносликка оид русча-ўзбекча луғат. Тошкент, Меҳнат, 1989.-Б.240.
4. Гроздова Н.Б., Некрасов В.И., Глоба-Михайленко Д.А. Деревья кустарники и лианы. Москва, Лесная промышленность, 1986. –С.166-167.
5. <http://ekobarqaror.muloqot.uz/page/5/>
6. <http://tfi.jethost.uz/intranet/Elibrary/DUET/28.htm>
7. <http://uz.denemetr.com/docs/768/index-97089-1.html>

**АНАЛИЗ МЕДИЦИНСКОЙ ЛЕКСИКИ В РЕКЛАМНОМ ТЕКСТЕ
(НА МАТЕРИАЛЕ РУССКОГО И УЗБЕКСКОГО ЯЗЫКОВ)**

<https://doi.org/>

Гафуров Б.З.

*доктор философии PhD доцент кафедры
узбекского языка и литературы Бухарского государственного
медицинского института им. Абу Али ибн Сино*

Медицинская лексика широко применяется в текстах рекламы на русском и узбекском языках. В основном это тексты рекламы фармацевтических средств, медицинских услуг и т.д.

По утверждению Бесекирска Л., «исследование интернациональной части терминологии медицины обусловлено потребностью ее представления в виде строго упорядоченной системы, соответствующей современному уровню развития медицинской науки и запросам практической деятельности специалистов-медиков и студентов медицинских вузов и факультетов, не говоря уже о совершенствовании переводческой деятельности» [1, с.13-17].

Помимо вышеизложенного Бесекирска Л. подчёркивает то, что «язык медицины ежегодно пополняется тысячами новых терминов и терминоэлементов. Количество только нозологических терминов намного превысило количество слов общенационального литературного языка. В то же время, если для литературного языка существуют нормативные ограничения: словарные, стилистические, грамматические и др., упорядочивающие стихийное словотворчество, но не препятствующее ему, то в языке медицины таких ограничений, нормативов для образования терминов, как представляется, нет, терминотворчество достаточно свободно от возможных регламентаций, но не безгранично» [1, с.13-17].

Хайдарова Д.А. сопоставляя медицинскую терминологию в таджикском и английском языках указывает на то, что «термин, занимая соответствующее место в микросистеме, находится в фиксированных соподчинительных, родовидовых связях с другими терминами данной микросистемы. Причем, градации гипонимии могут быть в первой, второй и т.д. ступени. Родовидовые отношения лучше всего раскрываются составными терминами, представляющими собой именные словосочетания, то есть, такие в которых в качестве компонентов участвуют имена существительные, или атрибутивно-именные, где некоторые из компонентов являются прилагательными или причастиями. При объединении составных терминов в гнезда, лексической основой служит родовой термин - слово. Преобладающая масса составных терминов — двухсловные сочетания. Имеются и многословные составные термины. Постоянная часть составного термина, стержневое слово, — имя существительное — выражает родовое понятие, а изменяемые части как в таджикском, так и в английском языках —

прилагательные или существительные - обладают определяющей, уточняющей, ограничивающей функцией, то есть выражают видовые понятия, вариативные признаки» [5, с.8].

По словам Хайдаровой Д.А., «наряду с составными терминами, фактически смыкаясь с ними, важную роль играют сложные и производные слова, составленные из интернациональных корневых и аффиксальных морфем древнегреческого и латинского языков. Эти терминообразовательные средства принято называть терминологическими элементами (гастр-, гастро-, мие-, кардио-, ангио-, -ома и т.д.). Терминологические элементы участвуют в образовании терминов самых различных микросистем» [5, с.8-9].

«Латинский язык издревле был международным научным языком и не утратил своего значения до последнего времени. Медицина, филология, фармация, биология, химия, ветеринария, зоология, ботаника, физиология, техника и многие другие отрасли науки широко пользуются латино-греческими терминами. На них основано подавляющее большинство изданных во многих странах медицинских словарей. Язык науки, в том числе медицины, пополняется новыми терминами, источниками которых являлись использование ресурсов национального языка, а также заимствования из латинского и греческого языков, которые и способствовали появлению интернационализмов» [5, с.11-12].

Каждый медицинский термин с точки зрения этимологии берёт своё начало из конкретного языка и имеет соответствующие признаки как отдельная лексическая единица. Медицинская лексика как отдельный термин имеет смысл и может быть выражен как отдельное слово или фраза.

Медицинская лексика в современной лингвистике рассматривается и как термин и как понятие.

Г.Т. Каримова, в своей работе посвященной исследованию лингвопрагматике медицинского рекламного дискурса анализирует коммерческую медицинскую рекламу. Автором выявляется специфика употребления глаголов в контекстуальных условиях, описывается их аксиологическое и противоположное значения. Доказывается необходимость имён существительных и прилагательных как важных частей речи при создании эффективного рекламного текста медицинского назначения, так как они могут указывать на медицинский термин или его признаки [4].

Немаловажную роль играет медицинская лексика, которая имеет общеупотребительный характер среди народа или специализированный среди специалистов. Создателями рекламных текстов в сфере медицины и фармацевтики в зависимости от рекламируемого средства или предлагаемого вида медицинской услуги в нами исследуемых языках используется медицинская лексика общеупотребительного или специализированного назначения.

В нами анализированных русских и узбекских рекламных текстах медицинского назначения особо выделяется заимствованная медицинская лексика, у которой высокая продуктивность. Например, слово *HIJOMA* заимствовано с арабского

(الجمامة), который в переводе означает высасывать, вытягивать (so`rmoq, tortmoq). В тексте рекламы на узб.яз., «HIJOMAdan keyin darhol yengillikni sezing! Sterillangan holda. Og`riqsiz. Barcha kasalliklarga davо»;

Большой арсенал медицинской лексики составляют слова-термины, заимствованные из латинского языка, например вирус (от лат. virus). В текстах рекламы на рус.яз., «АВИРОЛ С надёжная защита от вирусов» и на узб.яз., «Gerpesga qarshi preparat. Герпес-Стоп krem. Gerpesni davosi. Virusni bloklaydi va uni ko`payishini to`xtatadi»;

слово-термин инфекция (от лат. infectio (infectiōnis) в текстах рекламы на рус.яз., «Дермазол крем - эффективный препарат для лечения грипповой инфекции кожи. и на узб.яз., «Siydik yo`llari infeksiyalarida Цистон»; простата (от лат. - prostāta) в текстах рекламы на рус.яз., «Препарат Импрост от простатита. Облегчение с первых дней приёма! Уменьшает боль. Устраняет воспалительные процессы. Восстанавливает потенцию. Продлевает половой акт» и на узб.яз., «Омник Erkaklarda uchraydigan prostata bezi kasalliklarida qo`llaniladi. Prostata bezi faoliyatini yaxshilaydi, ish faoliyatini yaxshilaydi, sog`lomlashtiradi»;

Словарный запас медицинской лексики заполняют медицинские термины заимствованные из греческого языка, например в рус.яз., гиповитаминоз (от греч. ὑπο «под, внизу» + из лат. vita «жизнь» + англ. amine «амин, азотосодержащее вещество», данный термин был придуман и введён в обиход в сфере медицины польским учёным Казимиром Функом, когда он иммигрировал и работал в Велекобритании (1911-1912гг.) в тексте рекламы «АкваДетрим Солнце в каплях! Для лечения и профилактики гиповитаминоза D и рахита»; название медицинского прибора для измерения внутриглазного давления танометр (тоно + греч. metreo измерять) в тексте рекламы «Автоматический танометр Protech на предплечье для измерения давления»; в узб.яз., nevrалgiya (невралгия от др. -греч. νεῦρον — «жила, нерв» + ἄλγος — «боль») в тексте рекламы «Pentalgin: Bosh ogrigi, nevrалgiyada, isitma chikishida. Bug`im, mushak, radikulitda, xayz tsikldagi og`riklarda»; revmatizm (ревматизм от др. -греч. ῥευματισμός) в тексте рекламы «CHINA MEDICAL CENTER Tanangizdagi og`riqni bartaraf qilish uchun atigi 7 kun kerak bo`ladi! – Inyeksiya qilishning hojati yo`q! – Operatsiyaga ehtiyoj yo`q! – Suyak og`rig`i, insult, uyqusizlik, bel disklari churrasi, revmatizm va andrologik kasalliklar, bo`yin og`rig`i, bel og`rig`i, oyoq og`rig`i!»; raxit (рахит от греч. ῥάχις — позвоночник) в тексте рекламы «BALIQ YOG`I «LIK» ozuqaviy vitaminli. Ozuqaga vitaminli qo`shimcha. Vitamin yetishmovchiligida. Umumiy quvvatni oshiradi. Raxit kasalligining oldini oladi»;

Геморрой (от др.-греч. αἷμα — «кровь» и ροῦς (< ροός) в тексте рекламы на рус.яз., «Х-Пайлс таблетки ГЕМОПРОЙ это не навсегда» и в тексте рекламы на узб.яз., «Pilex varikoz va gemorroy uchun sinalgan vosita. Mutlaqo zararsiz, yetkazib berish bepul»

Аптека (dorixona) (от др.-греч. ἀποθήκη «склад, кладовая», далее из ἀποτίθημι «откладывать», из ἀπο- «от-, из-» из праиндоевр. *apo- «от, прочь» + τίθημι «класть»

(восходит к праиндоевр. *dhe- «класть, девать»). Русск. аптека заимств. в XVI в. из польск. яз., где apteka через лат. посредство восходит к греч.) [6]. Ниже рассмотрим примеры текстов рекламы на русском и узбекском языках: на рус.яз., «АПТЕКА ЭКО МИР+ Индивидуальный подход и внимательное отношение!»; «Семейная аптека»;

«Аптека Вербена»; «Аптека Живика»; «Здоровье – не азартная игра. Покупайте лекарства в проверенных аптеках!!!Новая аптека «ВОЛГОФАРМ» бульвар 30 лет победы, 60»; «Здоровье с рук не купишь! СТАРЫЙ ЛЕКАРЬ настоящая аптека»; «RosTab24 – онлайн аптека качественных дженериков для усиления потенции из Индии, а также поперсов европейского качества. Работаем в этом направлении с 2009 года. Сотрудничаем только с проверенными поставщиками, 100% гарантия качества»; «Аптечная сеть «Здрава» предлагает заказать необходимые лекарственные средства и получить квалифицированную консультацию специалиста по телефону»; «Аптека 24/7 доставка лекарств на дом!»; на узб.яз., «Dorixona Elga Xizmat»; «DORI Darmon DORIXONA»; «1-Noyabrdan 30-Noyabrgacha «Ursokaps», «D3-kaps», «Omega-3 Cardio Max» va «Strepsils» larni OXYmed dorixonalar tarmog'ida -20% chegirma bilan xarid qiling. Sog'ligingizga g'amxo'rlik bilan OXYmed»; «Olam pharm dorixona. Dorilar narxi arzon bo`lishi kerak»;

Слово рецепт (retsept) с точки зрения этимологии относится к немецкому языку - rezept (предписание врача о приготовлении и отпуске лекарства) и латинскому - receptum (принятое). Пример текста рекламы на узб.яз., «Krinol qalqonsimon bez faoliyatini tiklang! Retseptsiz beriladi».

Как показывает наш анализ, в текстах рекламы на русском и узбекском языках в сфере фармацевтики и медицинских услуг рекламистами широко применяется медицинская лексика, заимствованная из нескольких языков мира. А благодаря обилию таких заимствований, в каждом языке обогащается запас медицинской лексики.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Бесекирска Л. Интернациональная лексика в медицинской терминологии русского языка. Диссер.на соискание ученой степени доктора филол.наук. –Москва, 1997. -265с.
2. Gafurov B.Z. Study of advertising texts in Russian on the topic of medical terminology. International Journal of Progressive Sciences and Technologies (IJPSAT). – Indonesia. Vol. 26. №1, April 2021.–P. 586-590.
3. Gafurov B.Z. Medical terminology in edvertising text. Scientific reports of Bukhara State University. –Bukhara, 2021. –№3. –P. 30-41.
4. Каримова Г.Т. Лингвопрагматика медицинского рекламного дискурса. Автореф. дисс. канд. филол. н. -Уфа, 2012. -32 с.
5. Хайдарова Д.А. Особенности медицинской терминологии в таджикском и английском языках. Автореферат диссертации на соискание ученой степени канд. филол.наук. -Душанбе, 2007. -26с.
6. Шанский Н. М., Боброва Т. А. Школьный этимологический словарь русского языка. Происхождение слов. — 7-е изд., стереотип. — М. : Дрофа, 2004. — 398 с.

STRATEGIES AND WAYS TO PRACTISE ENGLISH AT HOME FOR LEARNERS

<https://doi.org/>

Safarmurodova Maftuna

*Termiz State University Foreign
language faculty 3rd course student*

Annotation: *This article presents different strategies and ways to improve English for learners at home or on their own.*

Key words: *Collocations, Skype, techniques, into the mirror, monitor, shadowing, imitating, Actresses, stress.*

English is becoming popular language around the world. Even it became global language and so that's why people try to learn this language perfectly. There are a lot of effective ways to improve their English level. But learners always have trouble with learning English at home. It's not so easy for many learners. Learners maybe do not have any native English speakers in their country. Maybe there are no tourists that they can go and harass, there are no groups where they can go locally where they can go and chat and do English, speak English. A lot of people are not ready to go on Skype and try and find some random English person to chat with. It can be quite hard, especially if they are a little bit shy. In this article, Learners may get some essential ideas and advice about how they can practice speaking, when they are on their own at home alone.

Here are some crucial ways and essential ideas:

1. Speaking into the mirror.
2. Collocation fun
3. Short audios
4. Actresses that you like
5. To send audio messages

*Speaking into the mirror". This technique is really useful and it is really simple. What I mean by this is that, learners should make it a habit. If they can attach their learning to an existing habit, then it makes it much easier. They must speak their daily life, interests, what they are going to do today, in the future, something like that in front of the mirror. It's a bit like writing their diary at the end of the day, which is also a great way to practise writing. At first it looks so ridiculous but after repetition day by day, they can notice a huge improvement in speaking easily.

*Collocation fun. Collocations are words that are often used together. For example, heavy rain, go out of business, take an exam, pay attention, make an effort, fast food, powerful engine and etc. Collocation fun is where we're going to practise speaking. Using a very common teaching method from really based on the task-based approach to teaching. First of all, you should take a topic, especially a recent topic. For example, science. Then

you should get some Collocations and actually learners can use their course book or onto the Internet. Then they should make a sentence with collocation and try to speak. This technique will help to them to activate and practise some of these expressions. It will be great because that preparing the collocations, practising the sentences and then presenting a talk is a really tried and tasted method by many. The reason why I suggest doing this in front of the mirror is that actually there are great benefits of talking to a mirror. Firstly, mirrors do not answer back like people. When you are speaking in the mirror, you can look at your mouth and you can see the kind of movements that you are making. It's also useful for pronunciation. And without any doubt, you can see yourself and monitor yourself.

*Short audios. The short audios are bite-sized chunks, they are so easy to use and your concentration is shorter, for shorter periods of time. They should listen and then speak. For example,

"Hello" (audio)

-Hello(you should say)

Nice to meet you(audio)

Nice to meet you (yours)

I will do my best(audio)

I will do my best(yours)

Goodbye and see you soon(audio)

Goodbye and see you soon(yours)

As you can see, you should also pay attention word stress and also pick out chunks or phrases that you like or sound interesting.

*Actresses that you like.

It is one of the easiest way of how to improve speaking any foreign language. Learners should take their loved musicians or actor, actress. And they should try and do the voice and the whole body and they become that character. They can do that when they are practicing speaking on their own. They probably do not want to do this when they are out and about at the shops or speaking to foreign people. But when they are having fun at home, it can be a great way to practise. By imitating favorite english speaking actor, people can improve their speaking skills.

*To send audio messages.

When learners use Facebook , Telegram, Instagram, WhatsApp, other social media that have a chat facility, they often send text messages. It would be great if learners go a step further. They should send an audio message rather than a written messages. People can do this if they have some friends who maybe speak English or family members. If they do this again and again, it can be quite fun to do. And the great thing about sending audio messages is that it is not like a live phone conversation, where the pressure is thereunder people have time to prepare to think about what they are going to say to record it. If they don't like it, they can delete it, record it again. So sending audio messages is a great way to develop their speaking.

Learners always pay attention such ways that how to develop their speaking skills and strategies. To speak English fluently, they should never give up practice. Practice

makes perfect. Not only these ways, but also there are lots of effective ways to improve their English. If learners should do all these strategies, they will get their desire result, without any doubt.

REFERENCES:

1. The key to IELTS success-Pauline Cullen
2. IELTS speaking strategies-Rachel Mitchell
3. TED Talks: The Official TED Guide to Public Speaking- Chris Anderson
4. <http://keithspeakingacademy.com>
5. English podcasts
6. Maximizer speaking

СТАТИСТИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ДАННЫХ
ПО ЗАКРЕПЛЕНИЮ ПОДВИЖНЫХ ПОЧВОГРУНТОВ И ПЕСКОВ

<https://doi.org/>

Адизова Наргиза Замировна

*Ассистент кафедры «Химия» Бухарского
инженерно-технологического института,
Узбекистан, г. Бухара*

Эргашев Алп Камолович.

*Магистр Бухарского инженерно-технологического института,
27-21 КТ группы,
Узбекистан, г. Бухара*

Аннотация: В статье объясняется, что пустынные районы играют важную роль в усилении подвижных дисперсий песка, при выборе фиксирующих реагентов, их важными параметрами являются минералогические, химические и дисперсионные соединения, кинетические характеристики водопоглощения и изотермы, гидроизоляция, механическая прочность водяного пара в переносных песках и почвы. Поэтому в статье статистическая обработка экспериментальных данных по закреплению подвижных почвогрунтов и песков.

Abstract: The article explains that desert areas play an important role in enhancing mobile sand dispersions, when choosing fixing agents, their important parameters are mineralogical, chemical and dispersion compounds, kinetic characteristics of water absorption and isotherms, waterproofing, mechanical strength of water vapor in mobile sands and soil. Therefore, in the article, the statistical processing of experimental data on the fixation of mobile soils and sands.

Ключевые слова: подвижные почвогрунт, подвижные пески, коркообразование, структурообразование.

Key words: moving soil, moving sands, crust formation, structure formation.

В целях определения точности проведенных опытов и обеспечения адекватности полученных результатов нами использованы параллельные опыты, отсеивание грубых ошибок, проверка однородности дисперсий и дисперсии воспроизводимости эксперимента.

В ходе обработки полученных экспериментальных результатов оценивали среднее квадратичное отклонение, коэффициент сходимости, детерминации и т.п.

В целях определения случайных помех и устранения этих погрешностей, как указано выше, а также для повышения точности получаемых значений анализов в одинаковых условиях и количествах были проведены параллельные опыты. Повторность каждого опыта в расчетах по $m=2...5$ раз. Для всех N точек плана число

m принимали одинаковым. В результате в соответствии с матрицей плана, которая предусматривает рандомизацию опытов [1] провели $L=N \cdot m$ опытов.

Проводили повторные анализы одной и той же точки эксперимента с последующим выявлением погрешности результатов при наличии неточностей. Ошибки воспроизводимости опыта показывал разброс результатов относительно оценки математического ожидания функции отклика.

Вычисляли среднее y_i по результатам параллельных опытов, равное среднему арифметическому значению функции отклика для каждой точки [2]:

$$\bar{y}_i = \frac{1}{m} \sum_{u=1}^m y_{iu} = \overline{1, N}; \quad (1)$$

где: m - номер параллельного опыта;

y_{iu} - значение функции отклика в u -м параллельном опыте i -ой точки спектра плана.

Оценку отклонения функции отклика от ее среднего значения y_i вычисляли дисперсией воспроизводимости опыта по данным N параллельных опытов в каждой i -ой точке [2]:

$$S_i^2 = \frac{1}{m-1} \sum_u (y_{iu} - \bar{y}_i)^2 = \overline{1, N}; \quad (2)$$

Число степеней свободы k при вычислении данных S_i^2 принимали на единицу меньше, чем число параллельных опытов, т.е. $k=m-1$, в связи с тем, что одна степень свободы уже использована для вычисления y_i . Обычно, это обеспечивает насыщенность оценки дисперсии воспроизводимости опыта S_i^2 .

Анализируя источники литературы и проведенные расчеты, пришли к выводу, что формула (2) применима только при нормальном распределении случайной величины. Распределение отклоняется от нормального строения при наличии в расчетах грубых ошибок экспериментов. В связи с этим, сначала необходимо исключить грубые ошибки, а затем определять y_i и S_i^2 [1].

Чтобы выявить грубые погрешности просто предположим, что сомнительный результат может иметь место в данной совокупности результатов измерений.

Как известно, в общем случае границы $t_{гр}$ S_x выборки зависят от вида распределения, а не только от объема n . Среди всех дисперсий S_i^2 нет таких данных, которые существенно влияют и значительно превышают все остальные результаты, вот что означает однородность дисперсии. Поэтому необходима в данном случае проверка однородности дисперсий во всех точках измерения, которую можно оценивать критериями Кохрена G или Фишера F [3].

Основан критерий Кохрена на распределении отношения максимальной дисперсии $S_{i_{max}}^2$ к сумме всех дисперсий [5]:

$$G = \frac{S_{i_{max}}^2}{\sum_{i=1}^n S_i^2}; \quad (3)$$

Применение критерия Кохрена возможно лишь в том случае, если количество сравниваемых дисперсий больше двух и число опытов равные во всех точках оценки. В первую очередь вычисляем табличное значение критерия Кохрена G_T определением числа степеней свободы:

$$k_1 = m - 1 \quad k_2 = N$$

где: N -число точек спектра плана,

m -количество повторных опытов в каждой точке плана.

В том случае, если $G < G_T$, принимается гипотеза об однородности дисперсий и воспроизводимости результатов, в результате тогда каждая из дисперсий S^2_i оценивает одну и ту же дисперсию помехи σ^2_E [1].

Данные получены удовлетворительные, следовательно, они могут быть использованы для дальнейшей работы. Если получены неудовлетворительные данные, то необходимо увеличить число параллельных опытов, или при строгом соблюдении необходимых условий опытов повторить эксперимент, а при проведении эксперимента исключить грубые ошибки.

Величина отклонения экспериментальных данных от реального значения переменной характеризуется точностью математического описания. Разность между значением фактического уровня и его оценкой, полученной расчетным путем с использованием модели, определяется как показатель точности ряда. что В качестве статистических показателей точности, как известно, [2] применяются:

– среднее квадратическое отклонение:
$$\sigma_r = \sqrt{\frac{1}{n-k} \sum_{i=1}^n (y_i - \bar{y})^2}; \quad (4)$$

– средняя относительная ошибка аппроксимации:

$$\varepsilon_{omx} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \left| \frac{y_i - \bar{y}}{y_i} \right| - 100\%; \quad (5)$$

– коэффициент сходимости:
$$\varphi^2 = \frac{\sum_{i=1}^n (y_i - \bar{y})^2}{\sum_{i=1}^n (y_i - \bar{y})^2}; \quad (6)$$

– коэффициент детерминации:
$$R^2 = 1 - \varphi^2; \quad (7)$$

где: n – количество опыта;

k – число определяемых параметров;

y_i – оценка параметра по модели;

\bar{y} – среднее арифметическое значение параметра.

Когда обеспечивается уменьшение ошибки расчёта, по крайней мере, в 2 раза в сравнении с данными по среднему значению отклика \bar{y} без учета влияния факторов \bar{X} на функцию отклика y используется формула (7), при $R \geq 0,75$.

Авторами [2] выявлена связь между относительной погрешностью (δ_{lim}) и средней квадратичной погрешностью (ν), которая описывается следующей зависимостью:

$$\delta_{lim} = 3 \cdot \nu; \quad (8)$$

Отсюда следует, что по формуле: $\delta_B = 0,6745 \cdot \nu$ (9)

определяется вероятная погрешность (δ_{lim}) измерения;

Затем последовательно рассчитываем индивидуальные погрешности, допущенные при анализах и измерениях, для определения общей величины погрешностей.

С использованием термометра с ценой деления $0,5^\circ\text{C}$ измеряли температуру материалов, меняя диапазон измерения температуры от 10 до 100°C , где предельная относительная погрешность равнялась [2]:

$$\delta_{Tlim} = \frac{K_T \cdot 100}{T} = \frac{0,5 \cdot 100}{90} = 0,55\%; \quad (10)$$

где, K_T - цена деления шкалы;

T - диапазон измеряемой температуры.

Секундомером с ценой деления $0,2\text{c}$ определяли время перемешивания. В том случае, если данный процесс протекал за 15 минут, т.е. за 900 с, то предельная относительная погрешность будет равна [2]:

$$\delta_{\tau lim} = \frac{K_\tau \cdot 100}{\tau} = \frac{0,2 \cdot 100}{900} = 0,02\%; \quad (11)$$

где: K_τ - цена деления шкалы секундомера;

τ - время перемешивание, с.

Таким образом, выявленная сумма вышеприведенных погрешностей ($\sum \delta_{lim} = \delta_{Tlim} + \delta_{\tau lim}$), допущенная в процессе получения композиции закрепителей ППГ и ПП составила около $0,6\%$, что не превышает допустимую погрешность.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Адизова Н. З., Кулдашева Ш. А. Перспективные применения химической мелиорации почвогрунтов и песков с использованием композиции из структурообразователей //Актуальные проблемы науки о полимерах. – 2021. – С. 21-23.
2. Адизова.З.Н., Тожинов К.Т. СПОСОБЫ ХИМИЧЕСКОЙ РЕЕЛИКАЦИИ ПОДВИЖНЫХ ГРУНТОВ И ПЕСКОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СОСТАВА ИЗ МЕСТНЫХ СОТРУДНИКОВ //Архив конференций. – 2021. – С. 73-76.
3. Адизова Н. З., Кулдашева Ш. А. Перспективные способы химической мелиорации подвижных почвогрунтов и песков с использованием композиции из местных структурообразователей //Актуальные проблемы науки о полимерах. – 2021. – С. 21-23.
4. Адизова N. Z., Tozhinorov K. T. METHODS FOR CHEMICAL RECLAMATION OF MOBILE SOILS AND SANDS USING COMPOSITION FROM LOCAL STRUCTURES //Archive of Conferences. – 2021. – С. 73-76.
5. Адизова Н.З., Мавлонов Б.А. Исследование кинетика радикальной полимеризации гетероциклических эфиров метакриловых кислот //Интернаука-2017 №8-2. С-36-39.
6. Кулдашева Ш.А., Эшметов И.Д., Салиханова Д.С., Агзамходжаев А.А. Разработка многофункциональных структурантов на основе водорастворимых ПАВ для закрепления подвижных засоленных песков //Монография, -Ташкент, «ЎзР ФА Асосий кутубхонаси», 2018. –С.210.
7. Кулдашева Ш.А. Эшметов И.Д. Изучение адсорбционных и кинетических характеристик почвогрунтов и песков Арала и Сурхандарьи // Узбекский химический журнал. -Ташкент, -2017. - № 6. С.8-13.
8. Макаревич Н.А., Богданович Н.И. Теоретические основы адсорбции: учебное пособие / Сев. (Арктич.) федер. ун-т им. М.В. Ломоносова. - Архангельск: САФУ, 2015. - 362 с.
9. Гаврилова Н. Н., Назаров В. В. Анализ пористой структуры на основе адсорбционных данных: учеб. пособие – М. : РХТУ им. Д. И. Менделеева, 2015. – 132 с.
10. Собин Е.П. Совершенствование системы метрологического обеспечения средств измерений пористости и проницаемости твердых веществ и материалов // дисс. на соис. учен. степ. д.т.н., по спец. 05.11.15 – Метрология и метрологическое обеспечение, Екатеринбург, 2020. – 411 с.
11. Мухамадиева К. Б., Каримова З. М. Математический аппарат процессов криообработки растительных материалов //Universum: технические науки. – 2020. – №. 6-2 (75).

12. Makhmudovna K. Z., Anvarovich O. A. Mathematical apparatus for the cryoprocessing of plant materials. EPRA International Journal of Multidisciplinary Research (IJMR) - Peer Reviewed Journal , April 2021

13. Мухаммадиев, Б. Т., Ахмедов, В. Н., Рахматов, М. С., Гафурова, Г. А. (2017 май). Сверхкритическая экстракция и рафинирование масла семян тыквы диоксидом углерода. In Актуальные проблемы теории и практики электрохимических процессов (pp. 33-38).

14. Атоев Э. Х., Гафурова Г. А. Рафинирование и экстракция семян тыквы сверхкритической углекислотой //Universum: технические науки. – 2020. – №. 5-2 (74). – С. 26-28.

ПАХТАНИ ҚУРИТИШ ЖАРАЁНИДА УНИНГ СИФАТ КЎРСАТКИЧЛАРИНИ ЎЗГАРИШИ

<https://doi.org/>

**Қосимов Ф.
Байханов Б.А.
Туйчиев Т.О.**

*Тошкент тўқимачилик ва
енгил саноат институти*

Аннотация. Мақолада ишлаб чиқариш шароитида пахтани қуришти жараёнининг пахтани сифат кўрсаткичларининг ўзгаришини ўрганиш бўйича олиб борилган амалий тадқиқотлар натижалари келтирилган. Тадқиқот натижаларига кўра, пахта толасининг механик шикастланиши қуришти вақти ошган сари ошиб боириши аниқланди. Қуришти жараёнида толанинг модал ва штапель узунликларининг камайиши I ва IV нав пахта хомашёси толаларида $1,0 \div 2,5$ мм ни ташкил этди.

Калит сўзлар. Пахта, қуришти, ҳарорат, намлик, тола, модал ва штапель узунлик.

Кириш. Пахта тозалаш саноати корхоналарини пахта-тўқимачилик класстер тизимига босқичма-босқич ўтказилиш натижасида ишлаб чиқариш жараёнига янги техника ва технологиялар тадбиқ этилиб, қўшимча қийматли тайёр маҳсулотлар ишлаб чиқаришга эришилмоқда.

Мухтасар қилиб айтганда, пахта хомашёсини ўзимизда чуқур қайта ишлаш орқали $1 \div 1,3$ долларлик хомашёни ип-калава қилиб сотсак $2 \div 2,5$ долларга, уни тайёр маҳсулот қилиб сотсак $50 \div 100$ долларга айлантириб, қўшимча қийматли маҳсулотлар ишлаб чиқаришга эришиш, натижада биргина пахта-тўқимачилик кластерлари томонидан 50 дан 100 млрд долларгача 1 йилда даромад кўриш мумкин бўлади. Мисол учун пахта етиштирмайдиган Ветнам 1 йилда 50 млрд долларлик тўқимачилик маҳсулот экспорт қилади, худди шундай Бангладеш эса 35 млрд доллар. Бунинг учун пахта-тўқимачилик кластерларида олиб борилаётган ишларни тизимли давом эттириш керак.

Ишлаб чиқаришга узатилган пахта дастлаб қуритилади, шундан сўнг тозаланади, толаси чигитидан ажратилади ва толаси тозаланиб, қадоқланади. Қуришти жараёнида толанинг механик шикастланганлиги, пишиқлиги, модал ва штапель узунлиги, бурамдорлик, кимёвий ва биологик таркиби, толанинг ранги ва бошқа кўрсаткичларига салбий таъсир этади.

Технологик жараёнларни самарали амалга ошиши кўп жиҳатдан ишлов бериладиган материалнинг ишлов берилувчанлиги, яъни технология-боплигига

боғлиқ бўлади. Пахта тозалаш корхонасига келтирилган пахта хомашёси кўп компонентли материал бўлиб, тола, чигит ва тола массасига ёпишган йирик ва майда ёт қўшилмалардан иборат бўлади. Ўз навбатида, чигит пўстлоқ ва мағиздан, ёт қўшилмалар эса ҳатто бир хил шароитда ҳам турли физик-механик, гигроскопик хусусият ва намликка эга бўлган минерал зарралар, уруғлар, барглар, чаноклар ва бошқалардан иборат бўлади. Пахта хомашёсидан сифатли маҳсулот олиш учун унинг таркибидаги ёт қўшилмаларни, асосан тозалаш жараёни орқали олиб ташланади. Жинлаш жараёни орқали пахта тозалаш корхонасининг асосий маҳсулотлари – тола ва чигит пахта хомашёсидан олинади. Ҳар иккала жараённинг ўзига хос технологияси мавжуд бўлиб, ушбу жараёнларда пахта хомашёси тегишли, яъни тозалаш ва жинлаш жараёнлари самарали амалга ошадиган, улар ифлосликларни осон ажралишига ва чигитни шикастлантirmасдан, табиий сифатини максимал сақлаган ҳолда толани ундан ажратиб олинишига мойил – технологиябоп ҳолатларга эга бўлиши керак.

“Paxtasanoat ilmiy markazi” АЖ томонидан ишлаб чиқилган “Пахтани дастлабки ишлашнинг мувофиқлаштирилган технологияси” (ПДИ 70-2017) [1] бўйича қуритишдан сўнг I ва II нав пахта хомашёсини 7÷8% намликда, III, IV ва V нав пахта хомашёсини 8÷9% намликда бўлишини тавсия қилинган.

Пахта хомашёсини қуритиш ва тозалаш жараёнларининг оптимал технологик режимларини аниқлаш бўйича “Paxtasanoat ilmiy markazi” АЖ, Тошкент тўқимачилик ва енгил саноат институтида илмий тадқиқот ишлари олиб борилган. Олиб борилган тадқиқотлар [2-4] бўйича пахта хомашёсини қайта ишлаш жараёнида оптимал намлигининг қийматини аниқланган, улар томонидан намлиги 9% дан юқори пахта хомашёсини оқим бўйича қайта ишланганда тозалаш самарадорлиги пасайиши ва толадаги нуқсон ва ифлосликларнинг массавий улушлар ортиши кузатилишини таъкидлашган. Буни пахта хомашёсини тозалаш жараёнида ифлосликларнинг тола билан ёпишқоқлиги юқорилиги туфайли, уларни ажратиб олинишини қийинлашиши билан изоҳлаш мумкин бўлади.

Гаппарова М.А. [5] томонидан қуритиш температурасини тола сифатига таъсири ўрганилган бўлиб, толани қизиш температураси 70°C бўлганда унда сариқ доғлар пайдо бўлиши, тола оқлиги пасайиши аниқланган.

Пахтани қуритиш жараёнида пахта толасининг механик шикастланганлиги, штапель узунлиги ва ранги каби сифат кўрсаткичларини ўзгаришини тадқиқ этамиз.

1-расм. Тола шикастланиш кинетикаси (С-6524 нави).

Толанинг механик шикастланиши қуритишнинг 2 дақиқасида С-6524 селекция нави ва I саноат навида 4,0% га, IV навда эса 2,47% га ошган, яъни I ва IV навларда толани механик шикастланиш фарқи 1.53% ни ташкил этди (1-расм).

2-расм. Толанинг модал ва штапель узунликларининг қуритиш вақти боғлиқлиги.

Толанинг модал ва штапель узунликларининг камайиши I ва IV нав пахта хомашёси толаларида $1,0 \div 2,5$ мм ни ташкил этади (2-расм).

Хулоса. Пахтани қуритиш жараёнида толанинг механик шикастланиши қуритиш вақти ўтган сайин ошиб бориши аниқланди. Пахтанинг I саноат навида 8 дақиқада толанинг механик шикастланиши 10,93 %га ошиши, IV навда эса 6 %га ошиши кузатилди. Шунингдек, қуритиш жараёнида пахта толасининг штапел ва модал узунликларини қисқариши аниқланди. Пахтанинг I навида модал узунлик 1,01 мм га, штапел узунлик 1,05 мм га қисқарган бўлса, IV навда модал узунлик 2,5 мм га, штапел узунлик 2,9 мм га қисқариши аниқланди.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Пахтани дастлабки ишлашнинг мувофиқлаштирилган технологияси (ПДИ 70-2017) “Paxtasanoat ilmiy markazi” АЖ, 2017 йил.
2. Парпиев А., Тиллаев М.Т., Бабаджанов М.А. Пахтани дастлабки ишлаш технологияси ва жихозлари. Дарслик, Тошкент, - 2020. -Б.450.
3. Мадумаров И.Д. Пахтани иссиқлик-намлик ҳолатини муқобиллаштириш ва бир текис таъминлаш асосида тозалаш жараёнининг самарадорлигини ошириш // тех.фан.док. дисс... (DSc) Т., 2019.
4. Wang Hua, Salimov A.M., Tuychiyev T.O., Madjidov Sh.A. Technology and Equipment for primary Cotton Processing. Textbook. Dounghua, China, - (2019), P.184. ISBN 978-7-5669-1576-4.
5. Гаппарова М.А. Совершенствование режима сушки хлопка-сырца в барабанной сушилке с целью максимального сохранения качества волокна. Дисс. на соискании канд. тех.наук. ТИТЛП. 1999 г. Ташкент. С-168.

QUYOSH ENERGIYASIDAN ELEKTR ENERGIYASINI OLISH USULLARI

<https://doi.org/>

Irisboyev Farxod Boymirzayevich

Jizzax Politehnika Instituti

Energetika va Radioelektronika fakulteti

Radioelektronika kafedrasi assistenti

ANNOTATSIYA: *Ushbu maqolada energetikaning inson hayotidagi o`rni, jamiyat taraqqiyotida energetika sohasidagi erishilgan yutuqlar, Hozirgi vaqtda energiyaning taraqqiy etishi va turli energetik qurilmalarning loyihalanishi tabiiy yoqilg`ining kamayib ketish va atrof-muhitga salbiy ta`sir etish muammolarini o`rganildi.*

KALIT SO`ZLAR: *Energetika, issiqlik elektr stansiyalari, energetika tizimida modernizatsiya, quyosh elektr stansiyasi, Parabolosilindrik konsentratordi.*

Energetika inson hayotida muhim rol o`ynaydi. Chunki jamiyat taraqqiyotining darajasi energetikada erishilgan yutuqlarga bevosita bog`liqdir. Hozirgi vaqtda elektr energiyasining asosiy qismi toshko`mir, suyuq va gazsimon yoqilg`ini yoqish orqali issiqlik elektr stansiyalarida ishlab chiqariladi. Issiqlik elektr stansiyalarida quvvati 300, 500, 800 Mvt bo`lgan energetik bloklar ishlatilmoqda. 1200 Mvt quvvatli energetik bloklar sinovdan o`tkazilmoqda [2].

Energetika respublikamiz xalq xo`jaligining xam yetakchi bo`g`in-laridan biri hisoblanadi. Chunki xalq xo`jaligi boshqa sohalarning rivojlanishi va jamiyat taraqqiyoti darajasi energetikaga, ayniqsa issiqlik energetikasi darajasiga bog`liqdir. Ma`lumki, mustaqillik yillarida respublikamizda neft, tabiiy gazni qazib olish va qayta ishlash, mazut ishlab chiqarish ancha ortdi. O`zbekiston yoqilg`i – energetika kompleksiga asoslangan yirik issiqlik elektr stansiyalari ishlab turibdi. Masalan, Sirdaryo IES, yangi Angren IES, Navoiy IES lari shular jumlasidandir. Bundan tashqari Markaziy Osiyoda eng yirik energetik inshootlaradan biri 800 Mvt blokli 3200 Mvt quvvatga ega bo`lgan Tallimarjon IESining № 1 – energobloki 2004 – yil dekabr oyida ishga tushirildi. Kelgusida bug` – gazli qurilmalarning ishlatilishi va elektr energiyasini hosil qilishning yangi usullaridan foydalanish juda yuqori samara beradi. Issiqlik energetikasida yuqori bosimli (200 bar) va haroratli (1000 °S gacha) suv bug`ining issiqlik fizik xossalarini ilmiy o`rganishni, issiqlik energetik qurilmalarning tejamli konstruksiyalarini yaratish va ishlab chiqarishga joriy etish asosiy yo`nalishlar hisoblanadi. Issiqlik energetik qurilmalarda yoqilg`i sarfini kamaytirish, ularning atrof – muhitga zararli ta`sirini pasaytirish va energiyani tejaydigan yangi texnologiyalarni yaratish energetik fanlar oldida yangi vazifalarni qo`yadi.

Hozirgi vaqtda energiyaning taraqqiy etishi va turli energetik qurilmalarning loyihalanishi tabiiy yoqilg`ining kamayib ketish va atrof-muhitga salbiy ta`sir etish muammolarini tug`dirmoqda. Ko`p miqdorda organik yoqilg`ining yoqilishi dunyo okeanining ifloslanishi, o`rmonlarning kesib ishlatish, gidroelektr stansiyalarining zararli

ta'sirlari, IESlarning suv va havo xavzalariga ta'siri va planetaning issiqlik balansining o'zgarishi atmosferaning ifloslanishiga sabab bo'lmoqda.

O'zbekiston Respublikasi birinchi Prezidenti I.A.Karimovning "Jahon moliyaviy iqtisodiy inqirozi, O'zbekiston sharoitida uni bartaraf etishning yo'llari va choralari" asarida ishlab chiqarish korxonalarini modernizatsiya qilish, texnik va texnologik qayta jihozlashni yanada jadallashtirish, zamonaviy, moslashuvchan texnologiyalarni joriy etish birinchi asosiy vazifa etib belgilandi. Shu bilan birga, inqirozga qarshi choralar dasturida 2009-yilda barcha turdagi energiya manbalari va kommunal xizmatlarining asosiy turlari bo'yicha narxlarning ko'tarilishini cheklash, ya'ni ularni 6 – 8 % dan oshirmaslik mexanizmi ishlab chiqilgan.

Energetika tizimida modernizatsiyani kuchaytirish, energiya is'temolini kamaytirish va energiya tejashning samarali tizimini joriy etish choralari amalga oshirish, issiqlik energiyasining ishlab chiqarishda yoqilg'i resurslarining hajmini jahon standartlari darajasida qisqartirishga erishish lozimligi ko'risatib berildi.

Demak, energiya resurslaridan tejab, oqilona va samarali foydalanish davr talabi hisoblanadi. Shuning uchun issiqlik energiyasini ishlab chiqish, energiya ta'minotida arzon, ekologik toza va samarasi yuqori bo'lgan alternativ energiya manbalaridan foydalanishni yo'lga qo'yish lozim. Ayniqsa bu sohada noan'anaviy va qayta tiklanadigan energiya manbalaridan foydalanishni yo'lga qo'yish maqsadga muvofiq.

Xalk xo'jaligining har bir sohalarida energiya resurslarining ishlatilishi tobora ortib bormoqda. Jahonda energiya resurslariga bo'lgan talab asosan organik yoqilg'ilar (ko'mir, neft, gaz) gidroenergiya va atom energiyasi hisobidan qoplanmoqda. Lekin mutaxassislar va soha olimlarining ma'lumotlariga qaraganda 2020 yillarga kelib organik yoqilg'ilar dunyo energetikasining talabini qoplay olmaydi. Shuning uchun butun dunyoda va bizning mamlakatlarimizda ham energiya resurslarini tejab ishlatish va energiya iste'molida noan'anaviy energiya manbalaridan foydalanish buyicha ishlarni amalga oshirish lozim.

Energiya resurslarini tejashda noan'anaviy energiya manbalari (quyosh, gidroenergiya, geotermal energiya, biomassa energiyasi, shamol energiyasi) dan foydalanish samarali natija beradi.

Quyosh elektr stansiyasi – quyosh radiyasiyani elektr energiyasiga aylantirib beruvchi energetik tizim hisoblanadi. Quyosh energiyasini elektr energiyasiga aylantirish usullari turlicha va elektrostansiya konstruksiyasiga bog'liq bo'ladi. Quyosh energiyasidan foydalanish dunyo bo'yicha keng qullanilib kelinmoqda. Xozirgi kunda olimlarning asosiy bosh maqsadi mavjud texnologiyalarni takomillashtirib, ularning F.I.K.ni oshirishdan iborat.

Quyosh elektr stansiyasi quyosh energiyasini elektr energiyasiga aylantiradi, ular 2 xil ko'rinishda bo'ladi.

1. Fotoelektrik – quyosh energiyasini to'g'ridan – to'g'ri fotoelektrik qurilmalar yordamida elektr energiyaga aylantiradi.

2. Termodinamik – quyosh energiyasini issiqlik energiyasiga, keyin elektr energiyasiga aylantiradi.

Fotoelektrik o'zgartkichlar ishonchliligi, stabilligi va uzoq muddat ishlashi bilan alohida ahamiyat kasb etadi. U quyosh nurini kandy tushishidan qat'iy nazar uni to'g'ridan

to'g'ri elektr energiyasiga aynlantiradi. Uning kamchiligi narxining kattaligi va F.I.K.ning kichikligida, ya'ni 12 – 15% dan oshmaydi.

Quyosh batareyalari kichik quvvatli avtonom elektr energiya iste'molchilar ta'minotida ishlatiladi. Kichik quvvatli radioelektron apparaturalarni ishlatishda, xozirgi kunda elektromobil va samalyotlarni kelajakda fotoelektrik qurilma yordamida ishlatish uchun tajribalar olib borilmoqda. Kelajakda quyosh batareyalari yordamida ko'p qavatli uylarning isitish va elektr energiyasi bilan ta'minlash rejalash tirilmoqda.

1-rasm. Minorasimon quyosh elektr stansiyasining prinsipial sxemasi

1 – geliostlar; 2 – bug' qozoni; 3 – minora; 4 – bug' turbinasi; 5 – elektr energiya generatori; 6 – issiqlik akkumulyatori; 7 – issiqlik almashinuv qurilmasi.

Termodinamik quyosh elektr stansiyalarida selektivli nur yutuvchi qoplamali issiqlik almashinuv qurilmalari qulaniladi. Bu elementlar o'ziga tushayotgan quyosh nurining 97% ni yutish imkoniyatiga ega. Bu qurilmalar faqatgina quyosh nurining o'zi bilan 200°S va undan yuqori haroratga ko'tarishi mumkin. Uning yordamida suv bug'ga aylantirilib bug' turbinasiga jo'natilib termodinamik jarayonda bemalol qo'llash mumkin uning F.I.K.i 20% gacha yetishi mumkin. Quyosh energiyalaridan energiya olishning boshqa yullari ham mavjud.

Quyosh elektrstansiyalari bir nechta turlarga bo'linadi:

- 1.Minorali turdagi QES, 2.Tarelka simon QES, 3.Fotobatareyalardan tashkil topgan QES, 4.Parabolik konsentratorlar-
- dan tashkil topgan QES, 5.Kombinasiyalashgan QES, 6.Aerostatik QES.

2-rasm. Parabolosilindrik konsentratori quyosh elektr stansiyasining prinsipial sxemasi

1–quyosh parabolosilindrik kollektorlar; 2–qozon; 3–turbina (BD yuqori bosimli, HD past bosimli); 4–elektr energiyasi generatori; 5–gradirnya;

6-kondensator; 7–bug‘ generatori; 8–Qaynoq suv hosil qilgich; 9–sirkulyasion

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

1. Karimov I. A. «Jahon moliyaviy iqtisodiy inqirozini O‘zbekiston sharoitida bartaraf etish yo‘llari»–T.: «O‘zbekiston», 2008, 48 s.
2. O‘zbekiston Respublikasi Prezdiyentining «Muqobil energiya manbalarini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to‘g‘risida» gi 2013 yil 1 martdagi PF-4512-sonli Formoni.
3. Ukaz Prezidenta Respubliki Uzbekistan «Ob uglubleniye ekonomicheskix reform v energetike Respublike Uzbekistan». 2001 g.
4. Strebkov D.S. Selskoxozyaystvennyye energeticheskiye sistemy i ekologiya. Alternativnyye istochniki energii: Effektivnost i upravleniye. - 1990. - №1. -S. 39-40.
5. Andreyev V.M., Grilixes V.A., Rumyansev V.D. Fotoelektricheskoye preobrazovaniye konsentrirovannogo solnechnogo izlucheniya. Leningrad: Nauka. 1989. - 310 s.
6. Avezov R.R., Orolov A.Yu. Solnechnyye sistemy otopleniya i goryachego vodosnabjeniya. Tashkent: Fan, 1988-288 s.
7. Avezov R.R. Sistemy solnechnogo teplo-i xlodosnabjeniya.-M.: Stromizdat, 1990-328 s.
8. Chemekov V.V. Obosnovaniye paralitrov sistemy avtonomnogo teplosnabjeniya selskogo doma s ispolzovaniyem vozobnovlyayemyx istochnikov energii: Avtoreferat. dis. kand. tex. nauk. Moskva, 2012-26s.
9. Allayev K.R. Energetika mira i Uzbekistana Analiticheskij obroz. Tashkent.: «Moliya», 2007-388 s.
10. Zoxidov R.A., Saidov M.S. Vozobnovlyayetaya energetika v nachale XXI veka i pereptivy razbitiya geliotexniki v Uzbekistane. Geliotexnika. 2009. №1-3-12 s.